

СТРАНИЦЫ САКРАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Олег Ермаков

ПОБЕДИЛ И РУХНУЛ

**Подлинная причина торжества
и краха СССР в освоении Космоса**

**Oleg V. Yermakov. – Won and collapsed. The real cause
of the triumph and collapse of the USSR in the Space exploration**

***В споре за Космос с Америкой СССР стал
Икаром, ее обогнавшим и рухнувшим: крылья
победы его, Неба дар — скреплял воск.***

Киев – 2018

Luna * Oleg * Vladimirovich * Ermakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Proutkov***

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков)

Dear Friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian.

Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Root of everything**.

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

Все тайны Мира и Луны. Книга «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», скачать:
All mysteries of the Universe and the Moon. The book «Planet Love. The basics of the Unified Field theory», download:
https://www.academia.edu/2475366/Planet_Love._The_basics_of_the_Unitary_Field_theory_in_Russian

**Мистика противостояния СССР
и США в гонке за освоение
Космоса — беге к Луне**

**Mystic of confrontation of the USSR
and the USA in the race for
the Space exploration. In the
run to the Moon**

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Икар>

Мой метод. Наука сакральной лингвистики

Приход наш в сей мир — не рождение, но шаг к нему: к Целому — часть, к **Пол**ноте — **половина***. Мир, Дом наш — ед**ин**ство Сего и Того: Земли и Неба, брeнья и Вечности. С тем, для Земли рождены, Мира **цель**ного ради должны мы родиться от Неба, скрепив Духом плоть как **Водю живой**.

Так глаголет Христос Ни**код**иму, искателю Знания: «Ист**ин**но, истинно говорю тебе, если кто не родится св**ы**ше, не может увидеть Царствия Божия». «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?», — пытается Никодим. Иисус речет: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится **от воды и Духа**, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3:3-6).

То ж — с наукой лингвистикой. Древней порой, Неба часть, человек не искал Речь — он был с ней един, с тем — тождественен Слову, создавшему всё, и могуч его силою. Рек Иисус о том: «...истинно говорю вам: если вы будете иметь **вер**у с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17:20).

Утрата единства сего породила стремление людей вернуть его, с тем — и науку исканий, **лин**гвистику. Сильной стать ей — есть родиться **в|то|рич**но: от Слова, Начала. **Лингвистика Мира — сакральная, труд мой, — наука земная, рожденная св**ы**ше. То — Знание, ст**я**жавшее Силу: Ум — Сердце, Ист**ок**. Им сильны, обретем мы Себ**я**.**

«Ночной разговор Иисуса и Никодима».
Картина Крейна Хендрикса

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рождение_свыше

* **Пол**овинности сей знак — **пол** наш: жизнь как часть, бытие на **пол**у, в чуждой к**ры**л донной тьме.

«Похороним Королёва на Луне!»

**Мечта первых советских космонавтов,
оставшаяся невоплощенной**

*И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлеть,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.*

А.С. Пушкин

Помышляя о миге Ухода, человек хочет быть похороненным там, где в годы жизни был счастлив, в местах по-настоящему родных. А мечтой самых первых советских космонавтов было похоронить их Главного Конструктора Сергея Королёва на Луне.

Мысль эта странна человеку обычному, но не альбатросам Вселенной, Луна для которых была Целью жизни. Родные места для нас там, куда манит нас сердце. Сердца космонавтов гагаринского набора, как жаркое сердце их Главного, принадлежало Луне целиком — им она Была Р**ОДИНА**!

Вот фрагмент из воспоминаний Алексея Леонова о Сергее Королёве в пересказе Николая Добрюхи.

— ...Но это еще не все, — неожиданно сказал Алексей Леонов. — У Юры Гагарина была идея похоронить прах Королёва на Луне...

— Как... на Луне... похоронить? — не понял я.

— Это было настолько конфиденциально, — ответил Леонов, — что знали только избранные. Этим занимался лично Юра Гагарин. Задумка была такая. Мы собирались в 1968 году сесть на поверхность Луны, и там первый, кто на нее высадится, должен был выкопать что-то вроде могилы и похоронить в ней прах Королёва, то есть не отправить, как потом ходили слухи, с какой-нибудь ракетой на Луну и оставить прах где придется, а сделать все по-человечески, как это делают на Земле.

Это не афишировалось. Мы, самые первые космонавты, по предложению Юры решили сами, что только так это должно быть! И когда кончился процесс сжигания тела в крематории, Гагарин спустился туда и там дали ему пепел... прах Королёва.

— А мне говорили, что Гагарин поручил сделать это Комарову и тот добыл прах! — перебил я.

— Это уже детали. То, что было такое наше тайное решение, — это (!) главное. Если бы мы стали выходить со своим предложением наверх (в ЦК — Авт.), надо было бы пройти такое согласование, что вряд ли бы мы когда-нибудь дождались нужного нам решения. Поэтому мы решили это между собой и дали друг другу слово, что это во что бы то ни стало должен сделать тот, кто полетит на Луну первым. Ведь Сергей Павлович так мечтал сам побывать на Луне. Вот мы и хотели... хотя бы так осуществить его мечту: сделать так, чтобы он был первым человеком, которого на Луне похоронили. Если бы мы обратились в ЦК, там сразу бы возник вопрос: «А почему первым должен быть Королёв, а не Циолковский или даже какой-нибудь вождь, например кусочек Ленина?!» Так что мы всё решили сами! Может быть, мы и были как мальчишки, но так подсказывала нам совесть. Добытый пепел сперва завернули мы в самый обычный машинописный лист, так, как это делают, когда запечатывают порошки. Потом заложили его в специальную капсулу. Сам я эту капсулу не видел. Ее забрал к себе на хранение до нужного момента Юра. Жены наши об этом не знали. Нам казалось, что это им ни к чему. Впрочем, может, Гагарин жене и говорил. Не знаю. Хранил ли он прах дома? Сомневаюсь. Скорее мог хранить на работе. В сейфе... Фактом остается лишь то, что на Луну мы так и не высадились и капсула в конце концов где-то затерялась... Комаров погиб. Гагарин погиб. Где теперь тот прах? Спросить не у кого!

Сакральная справка

СССР: первый в Космосе волей Творца

COSMOSCOW

СПЛАВ мистичный СЛОВ «Космос-Москва» — перст ВЕЛения Неба взойти в него первыми нам. MOS|COW = MOT|HER COW: КоРОВА МАТЬ, МОТ|ОР ДВИ|ЖЕН|ЬЯ (MOT|ION) как Двойки — НОль; Мир как НУТ (ег.), В|СЕЛЕН|ная, НУТро и ЛОНо всего, лик чей в небе ЛУНа, ОР|ех (NUT)* с ГЛУБЬЮ сей**. СеРдце СССР, Москва есть Космоград, ПИРс люБОВной стези в НЕ|БЕС|а.

COW, КОРова (англ.) — КОУ, ДУХ (ег.): КОРень сущих, ВЕРшина, иль Крыша (укр. ДАХ), или Крышка (англ. CO|V|ER), всего как миров сущих Поле, КОВЁР ГОРний в дольних очах, что зовем НЕБОм мы. Высь, оно КОРОВАЙ наш и КРОВ — СТОЛ и ДОМ; в ЖИЛах КРОВЬ — Духа ТОк. КОВАть — ТВЁРдь т'WOR'ить: Дух — СТОЛп; KROW = WORK, труд, Любви плод; любить — WOR|K|OV'ать: созидать очаг свой.

*Горіх (укр.): IN'ого огнистый сосуд, Тьмы альков, орих алков'ый шар (Приложение 12).

**Вечность, Жизнь, Глубь Луны как пещера Эротова — бренью есть Смерть.

Египетская боги́ня Нут, Корова-Космос.

Первый искусственный объект, выведенный на орбиту Земли. Первый человек, облетевший планету. Оба они с той заветной Поры и навечно — советские.

Пытливые историки, дотошные биографы науки поныне ведут спор о том, почему государством, вознесшим к небесам гонца земного разума, стал СССР, почему страна, едва залечившая раны жестокой войны, задыхающаяся в отсутствии гражданских свобод, совершила невиданный взлет, далеко превзойдя на его пике общность стран сытых и уважаемых.

Ответ на этот вопрос тщетно искать в событийной облатке свершения. Не экономика и не политика, взятые из себя самих, дали ему жизнь — дух Народа, пробивший крепчайшую стенку закрытого наглухо котла Системы — вот кто расторг земной плен. Тьмы безвинных смертей, боль страданий людских довели этот бак до кондиции пучимой взрывом, но зримо еще цельной бомбы. Смерть Тиран в пятьдесят третьем стала истоком героического броска. А четыре года спустя колоссальный напор изнутри кончил дело: Система рванула, и, вольный, дух наших отцов, одолев ад¹, победно воспарил к высоким звездам.

В преддверии Взлета. Кадр фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...»

На сем-то порыве взлетел в небо Спутник, за ним — человек. Порыв сей был Стезей — буром в То, Вертикалю, крепимой Хрущёвым, пузатым как Мир, Шар Огня². Но, лишась силы, сник он — и шаг свой Стезею шагнула Америка. Спор их, для бренья борьба, Небу был данный им акт Любви, YES'гафета сей Родины ради, где рознь стран единый поверг Че'LOVE'к.

Никита Хрущёв: чеLOVEк-Вертикаль

Самым большим политическим романтиком космоса в СССР да и, пожалуй, в мире был Никита Хрущёв. Больше даже, чем Сергей Королёв, хотя бы потому, что Хрущёву не мешало мечтать о далеких космических мирах отсутствие огромного объема технических знаний, наработанного у Королёва. Неподдельный живой интерес первого лица в СССР к достижению Луны только способствовал высокому темпу исследовательских и испытательных работ на ракетном полигоне Тюра-Там. А в Луну советским ракетчикам удалось попасть гораздо раньше американских ракетных специалистов. Время попадания в нее как раз пришлось накануне ранее назначенного срока визита Н. Хрущёва в США — 14 сентября 1959 года.

Геннадий Пономарёв. Из книги «Байконур. Прыжок в комическую бездну»

Может быть, самое главное из того, что я сделал, заключается в том, что они могли меня снять простым голосованием.

*Н.С. Хрущёв о смещении его с поста главы СССР
Леонидом Брежневым и его сообщниками в октябре 1964 года*

Кукурузы (маиса) початок как фаллос (член), в Высь быющий —
суть его, давшего волю народу: то был человек-Вертикаль,
лик Вселенной как Трех (three (англ.), drei (нем.)), Божьего
Древа (tree (англ.)), кое злом как пилот срезал Брежнев.
Вселенная, Мир есть РАКета — челн к Богу, К РА (ег.)
(ХРи — Причина (санскр.), Аль (араб.)), сущих КОУ'чег.
Реактивный как виХРь, был Никита ракетой Его.

Дата запуска Спутника: Вера, Огонь в скорлупе

Дао [Бог богов сущих как Ноль, Тайна — Авт.]
порождает Одно [Дух как Огонь очей, Явь — Авт.],
Одно порождает Два, Два порождает Три,
Три порождает всю тьму вещей
[Четверицу, материю брентную* — Авт.].

Дао Дэ Цзин, стих 42

4.10.1957

4 – 1 – 4

Сумма цифр даты запуска Спутника
в тройке «число – месяц – год» — Единица
в оправе ЧетВЕРки: Дух, греющий
брентную плоть как ОГОнь скорлупу.
Сам вид Спутника — явь сему: шар
меж тетрады антенн, огонь и тень.
Такова ВЕРА наша: ЭРОТ, Люби бог,
в тьме земной. Верой в Истину, СЕРДЦЕ,
вскормлен был тот Взлет: версты
в Огонь, к Цели Путь.

* Число ее, «всей тьмы вещей» — Десять Тысяч как 10^4 ; Мир, Десять, в плену
Четырех, дырки — стыранный Огонь. У Эллинов оно МПРиада, у нас — «тьма»:
несчетность, Числа смерть. Зрил ею его Архимед в «Исчисленьи песка».

**Космическая гонка СССР – США:
в очах брeнных, смотрящих — борьба,
в вечных, **видящих** — Любви чреда,
эстафета **возврата** в **Исток** горний наш.**

СССР – США: эстафета Луны

Когда бедный златом Союз
летел в Космос, к тому он имел
мощный дух и убогое тело;
Америка, златом богатая – телом
мощна, духом – утла была тогда. СССР
вдохновил ее: дал свой пример, Духа
жезл. Полны Силой, взошли США
к створам Неба, достигнув Луны.

Таблица

Кто и что совершил в Лунной гонке

Страна	Роль, сыгранная ею в Гонке
Союз Советских Социалистических Республик	Вышел в Космос очей бранных
Соединенные Штаты Америки	Взошли к его крыше, Луне

Рекомендуемая книга:

Каманин Н.П. Скрытый космос

http://militera.lib.ru/db/kamanin_np/index.html

Альфа и Омега

Единство фамилий Гагарин и Армстронг*

Человек есть огонь Божий, душа («Я есть То» —
Веды); душа, ПСИхея есть ПТИца. ВЫСЬ
птиц, их ВЕЛичье (санскр. МАХАс) и Сила
(VIS (лат.)) есть ЛУНА, МАХ (авест.),
горний МАХити, МАХАнья ЦЕЛЬ.

Арм|стронг (англ.) — рука сиЛЬНАЯ: крыло,
Луны стяг; Гагарин — гагара, крылатость.

В мужах сих она — человечности пик:

*че'LOVE'чность — кРЫлатость: сТРЕМление
к ЛуНе, Любви солНцу, на крыльях его: МАХи
Ввысь как рытье Вглубь лопатами крыл.
ВЁСЕЛ сих в Мире, ТРОЙке как Божьей Реке,
есть гребцы, им ВЕСЁЛые — с ЮРОЮ Нил.*

Путь к Луне от Земли — от Лжи к Истине
путь, Стезя наша. Гагарин есть Альфа ее,
Армстронг — ее Омега, единые: Два как Одно.

А	Л	Ь	Ф	А
О	М	Е	Г	А

* См. Приложения 15 и 16.

СЕЛЕНА:

Отрада глаз, Цель, Красота

ЭЛИНЫ – HELLENES (англ.)

ПРЕВОСХОДНЫЙ, ОТЛИЧНЫЙ,
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ – EXCELLENT (англ.)

Эллинский вид имени *Елена*, *Ἑλένη*, согласен английскому *Eleven*, *Одиннадцать* – Стези числу. То – порядковый номер челна «А|пол|дона», впервые в истории нашей свершившего высадку на Луну.

ОДИННАДЦАТЬ:

пропуск Америке в Небо, Советам — запрет

В чреде чисел Одиннадцать — Ноги нам: число Стези, ключ и ее и податель*.
Испытанный им, челн Советский, Стези лишен, сгинул; Америки челн, люб ей (МёрЛИНу**, стражу — НИЛ), сел на Луну и вернулся назад.

Таблица

Чем явились Одиннадцать нам и Америке

Корабль	Порядковый номер	Итог полета
«Аполлон», США	11	Полный триумф: успешная высадка на Луну и победное возвращение на Землю
«Союз», СССР		Полный крах: гибель экипажа в составе Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева

* Строгий смысл свой число это явило 11 сентября 2001 года, когда атака т'error'истов USA'мы бен Ладена увенчалась полным разрушением двух обличающих собой число 11 башен-близнецов Всемирного торгового центра — ног бизнеса США. Так числом сим открыта была стезя Злу, Благу — затворена.

** Маг Любви, сего Лекаря душ, на стезе ее млечной к Корове, Луне как царице ее. Он при Кеннеди — МУза его, Мерлин.

Луна — Земля: зеркало Мира как суть славной Встречи*

Мы отправляемся в космос приготовленные ко всему, то есть к одиночеству, борьбе, страданиям и смерти. Из скромности мы не говорим этого вслух, но думаем про себя, что мы великопепны. А на самом деле, на самом деле это не всё и наша готовность оказывается недостаточной. Мы вовсе не хотим завоёвывать космос, хотим только расширить Землю до его границ. Одни планеты пустынные, как Сахара, другие покрыты льдом, как полюс, или жарки, как бразильские джунгли. Мы гуманны, благородны, мы не хотим покорять другие расы, хотим только передать им наши ценности и взамен принять их наследство. Мы считаем себя рыцарями святого Контакта. Это вторая ложь. Не ищем никого, кроме людей. Не нужно нам других миров. Нам нужно зеркало.

Станислав Лем. Солярис

Встреча нас и Луны — брeнья с Вечностью —
встреча Лжи, LIE (англ.) с A-LIE, Истиной
как плóти с голой душой. Луна — Alien, То;
Земля — Это: зеркальное ей от-Ра-жень-е**
Огня как В-селен-ной, Жены сущих жен:

Луна, ALIEN NEILA, Земля

MOON

NEIL ARMSTRONG

*Число Мира (Вселенной) есть Три: Тьма и Свет, Богом цельные как Клеем их.

**Жень (кит.) — че 'LOVE'чность: Вселенная, Мать как Людей
сущих Суть, Корнь Женезиса их.

Урок мифа об Икаре: вертикальный и горизонтальный прогресс ракетной техники

Ракеты этого типа являются самыми мощными из всех межконтинентальных баллистических ракет. По технологическому уровню комплекс не имеет аналогов среди зарубежных ракетных комплексов.

Статья Википедии о советской ракете Р-36М «Сатана» (<https://ru.wikipedia.org/wiki/P-36M>)

Миф о юном Икаре — урок бранным нам. Устремив полёт ввысь, пал Икар в волны, ибо растаял клей крыл его, воск. Но Дедал, бывший с ним, долетел до берегов: воск его, жар не вняв, не потёк. Таков СССР: в ходе к Небу, ему запрещенном (безбожной стране — Выси нет), рухнул он как Икар, и ракеты его — в споре лузеры; в шествии горизонтальном — служба Долу, Розни — Дедалом он стал победившим. Так в мире сем Бога сильней Сатана, князь его.

В вертикальном ракетном прогрессе Советский Союз — Икар, сгинувший, в горизонтальном — Дедал, триумфатор его.

Таблица

Прогресс ракет: к Луне — и в Доль Земли

Страна	Прогресс ракет ее	Цель этого прогресса	Ракета, увенчавшая его
США	вертикальный	Бог как Луна, Его сосуд	челн людей Сатурн-5*
СССР	горизонтальный	Сатана, князь-дыра, падший ангел	бомбовоз «Сатана», дитя Янгеля**

* «Сатурн» — урна Истины, Sat (санскр.): Луна с Богом в ней.

** «Ангел» = «янгел»: последний и первый, Омега и Альфа — одно.

«Я» — «Аз» (стар.); ангел (рус.) — янгол (укр.).

Столпы **ЕСТ**'афеты: Никита Хрущёв и Джон Кеннеди

С почти что сыном — Юркой

Время сделало шаг. В нем **длань** Кос**моса**, пылкий Хрущёв был смещен и упрятан в **опалы** мешок мутным **Бреж**невым³, умер муж Выси Сергей Королёв⁴. Порой этой **стрела** Апол**лона** — указчик **Луны**, в Небо перст — и **злом**илась **Мос**кве, вперясь в прах. Злом рожденный, настал час застоя, где Высь, Бога **хра**м, стала нам не нужна.

¹ Ад истинный есть цель Советской страны — комму**низм**: царство Общего (com**munis** (лат.)) как подмена Единого: Сердца — бессердным Умом как руинами Дома сего.

² Пузатость как с шаром родство, по **Восто**ку — лик **Мудрости**: полности **Миром**, Всем как **Пустотой** глаз пустых, коя **Грек**ам бог Пан (**Pus** (инд.-евр.)). Мир, Вселенная, есть Тьма-и-Свет, Шар двойной, **цельный** Богом, каченьем творящим его как шар свой — Нила **хруш** скарабей. **Хрущёв** — Шара сего лик, явь чья есть надгробный его монумент.

³ Мрак боится Огня и стремится ему стать могилой. Так Брежнев, Хрущёва спихнувши, боялся и трупа его. О том сказано:

Похороны состоялись утром 13 сентября 1971 года. Попасть на них смогли только родственники и ближайишие друзья Хрущёва. Для того чтобы не допустить «народного прощания», были приняты строжайишие меры. Местность вокруг Новодевичьего кладбища кишела сотрудниками милиции и КГБ. Станция метро «Спортивная» не выпускала пассажиров, а троллейбусы проезжали мимо остановки, высаживая пассажиров только возле Лужников. Даже на воротах кладбища была вывешена табличка «Санитарный день».

Геннадий Ворот. Неудобный покойник. Журнал «Загадки истории», №27, июль 2017 года

⁴ «Дальний космос, Луна, ближайишие планеты Солнечной системы — это была цель всей его жизни», — писал о Королёве его соратник Василий Мишин в своей работе «Почему мы не слетали на Луну?».

Объявший сердцем Мир. Пузатый Будда

Памятник на могиле Хрущёва работы **Эр**нста Неизвестного

Два этюда о птицах

Послесловие

Улыбка Гагарина

Хрущёвская оттепель. Факт ее в нашей истории — истина душ. Ведь душа, суть людская, есть птица. Ударь ее хладом — умолкнет, застыв до поры, отогрей — воспарит, запоет!

Мне хорошо памятна атмосфера тех удивительных крылатых лет. Песни о покорении иных миров, о расцветающих на Марсе земных яблонях были на устах у всех от мала до велика. Запуск каждой ракеты служил предметом общего ликования. Каждый побывавший на орбите гражданин становился народным героем и поистине сыном или дочерью для любой семьи. Слово «космонавт» вдохновляло миллионы; его сокровенный смысл, казалось, задолго до первых полетов жил в душах советских людей.

Теперь, десятилетия спустя обращая мыслью к этому трудному, но поразительно чистому и человечному времени, я понимаю, почему страна **так** величала своих героев. Тем пела она светлый гимн своему вознесенью над тьмой сталинизма, и космонавтом — в значении этого свершившегося старта — в ней был каждый.

Таким был и мой дед Гавриил Ермаков, коммунист ленинского призыва¹, своим вступлением в партию горячо откликнувшийся на смерть любимого вождя, реабилитированный «враг народа», спустя восемнадцать лет вернувшийся из красноярского лагерного пекла смертельно истощенным и совсем беззубым. Ему было тридцать четыре в тридцать седьмом, когда «воронок» укатил его в Сибирь. Укатил не прямым, по этапу. Пунктом первым шел грязный застеночник в родном городе, где человек по фамилии Квасов бил деда наотмашь в лицо кулаком, деловито и быстро вонзал под ногти ему иголки, задавая всегда один вопрос: «На кого работаешь, сволочь?».

Домой дед пришел в пятьдесят пятом, и я, родившийся позднее, вспоминаю иное время, один простенький эпизод середины шестидесятых. Погожим летним утром во дворе нашего старого дома мы с дедом вдвоем пилили дрова. Точнее, пилил их дед, я же, кроха, водящий порученной им мне второй рукоятью громадной, на взгляд мой, пилы, свято верил, что действую с ним на равных. Труд этот, простой

и неспешный, как-то необычайно воодушевлял деда, глаза его блестели по-юному ярко. Всей грудью вдыхая бодрящую прохладу, он беспечно, как могут лишь дети да праведники, улыбался небесам, и было в этой улыбке нечто пронзительно, странно волнующее.

Мой дед по отцу Гавриил Герасимович Ермаков

Что было оно — я не сознавал тогда. В своей памяти я увидел его, когда вырос. Много лет спустя, размышляя над загадкой дедовой улыбки, я внезапно постиг ее, пораженный простоте моего открытия. **Улыбка эта точь-в-точь была гагаринской.** И дело было не в сходстве детали, не в твердом портретном подобии. Многие люди той дерзновенной поры в улыбке — сиянии духа в плоти — открывали для ока родство свое с первым космонавтом. Провидению было угодно, чтобы улыбка Гагарина не принадлежала ему одному. Для мира она стала зна́ком поры расторженья оков, запечатлевшим в обличии смелого землянина щемящую радость народа, с души и судьбы которого упала могильная плита безмерной тяжести.

Антенна по имени Сердце

Шесть конструкций антенн, установленных на первых запущенных в СССР космических аппаратах — таков личный вклад в покорение Космоса, внесенный моей бабушкой, уроженкой Украины Надеждой Георгиевной Зарецкой. Говорят, что страна должна знать своих героев в лицо. Украине известно лицо Королёва, чей вклад в освоение Космоса — подвиг в веках. Но лица́ моей бабушки, соратницы СП, снаряжавшей своими руками в Бессмертие Спутник, не знает никто,

хотя одна из ее антенн — беспримерное открытие, равное блеском своей простоты аппаратам великого Теслы. Узнать его автора людям настала пора.

О том, где и с кем она работала, в те годы семья наша почти ничего не знала: работа была секретной. Поздней, в самых общих чертах, мы узнали об этом, — но бабушка была человеком скромным и никогда не оглашала подробностей: ну, работала, мол, да и все. Только в день, когда гроб с ее телом был опущен в могилу и люди пришли помянуть ее, сидевшая за поминальным столом подруга бабушки, работавшая вместе с ней в том бессмертном КБ в Подлипках, встала и рассказала собравшимся, чем занималась Надежда Георгиевна в тот далекий теперь 1957 год.

* * *

В жизни моей бабушке крупно повезло: в поселке Болшево Московской области², где в годы юности она проживала, жила неподалеку Нина Ивановна, жена Сергея Павловича Королёва. Точней, не жила постоянно, а часто наезжала из недалёких Подлипок на дачу отдохнуть со своим никому тогда еще не известным супругом. Брат ее Михаил познакомился с Надей, и вскоре они поженились. С этого-то момента чудесного слияния сердец моих бабки и деда и началась история знакомства Надежды Зарецкой с Сергеем Королёвым, в КБ которого в Подлипках она пришла по рекомендации Нины Ивановны.

Сергей Павлович и Нина Ивановна Королёвы

Когда она, совсем юная девушка, пришла туда, люди подумали: ну вот, пришла секретарша — миловидное личико, точёная фигурка. Никто не ожидал, что Надя тотчас впряжется в работу, а спустя короткое время станет автором крупных изобретений в области ракетно-космической техники, которые сразу же воплотятся в металл и полетят на свою вахту — в Небо.

Когда запустили Спутник, бабушке, занимавшейся его антеннами, пришла в голову мысль: антенны космического аппарата как отдельные элементы (их у Спутника было два, и у каждого по два «уса») — всего лишь частичное решение проблемы приема сигнала; решить ее полно — есть сделать антенной **ВЕСЬ КОРПУС**, просто подключив к нему клеммы колебательного контура. **ЗАМКНУТЬ ЕГО НА ПОЛНОТУ**. Сказала об этом Королеву. Тот с жаром откликнулся на эту идею. Так появилось на свет изобретение Надежды Зарецкой «Антенна с предельно развернутым колебательным контуром», звавшееся также и «Щелевой антенной». С той поры все искусственные тела, выводимые в космос людьми, наибольшей приемной антенной имеют **СЕБЯ**².

Открытием бабушки пользуется теперь весь мир. Но никто и не помнит, чья это идея, а сама бабушка, не имевшая от нее ни копейки, никогда не распространялась о ней. Всю свою жизнь она проработала на скромных должностях, к своему инженерскому званию относясь как к великой награде. В жизни она была человеком простым и сердечным, на старости лет всю себя посвящала уходу за внуками и работе в своем маленьком саду возле дома в Болшево, где жила — очень любила землю.

Надежда Георгиевна Зарецкая, моя бабушка по матери, с племянником Иваном на крыльце своего дома в Болшево (ныне — историческая часть г. Королёва). Участок для дома и сада вокруг него был выхлопотан для бабушки лично С.П. Королёвым

Вспоминая про этот пример жизни как Простоты, я всегда думаю о том, что для бабушки и тысяч таких, как она, Покорителей главным понятием, сутью их — было Служенье. Служение Родине, людям. Служение Истине. Люди, создавшие Спутник в голодном, еще не оправившемся от последствий жестокой войны СССР, вынесшем тяжесть ее на своих плечах, были рабочими и инженерами с нищей зарплатою, жившими в коммуналках да по «углам»: ведь на ту пору Никита Сергеевич еще не успел понастроить для них хрущёвок. Но эти-то люди открыли путь к звездам. Полёт — не труд сытых: он — жажда духовная, Глад. Подвиг Духа, акт чистого Бескорыстия, коим для граждан Советской страны стал старт Спутника, был песнью их, Любви зовом святым. Че'LOVE'к — со'LOVE'й: слуга Неба, антенна по имени Сердце, к которой Господь подключил целый Мир.

¹ Призыв в партию добровольцев в год смерти Ленина (1924).

² Так телом своим как антенной приемлем мы Дух: ведь оно — пустота без Него, *цель* в духовном вселенском Пространстве, врата в Полноту, коя Он, Столп в Селене, Луне, Шепи нам. Сигнал — к Целому зов: так зовем словом мы человека; ко Богу молитва — сигналов сигнал.

Концептуальный фундамент работы содержится в Приложениях.

Статьи по теме ее

https://ru.wikipedia.org/wiki/Космическая_гонка

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Спутник-1>

https://ru.wikipedia.org/wiki/Холодное_лето_пятьдесят_третьего...

Приложения

***Человек в сути — Мир.
Речь людская — речь Мира,
устами рекущего нашими.
Речь свою людям познать —
познать Мир как Себя.***

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

Приложение 1

AB SLOVO

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА, МОЙ МЕТОД

Ab Slovo. The sacral linguistics, my method¹

Сакральная лингвистика — наука о верном делении слова, стоящая на двух столпах. Первый: Слово как Сущность тождественно Богу и Миру (**Вселен**ной). Речет **Еван**гелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1), — т.е., сущее прежде всего, **Слов**о есть Бог, Родитель, и Мир, Дитя: ведь кроме Мира у Господа нет ничего. Столп второй: Слово, сущих Оплот, не несет корень как часть свою, как мнят ныне, — *корень есть оно всё*². С тем, деление слова к Познанию вершимо не от части к Целому, но встреча — от Целого к части: в Глубь слова, сиречь **Свер**ху вниз. Так, **AB OVO**, течет от **ис то**ка река: Мир — от Бога. Так, Богом творим, в себе делится Мир без **разъ**я³тия; так в лоне **вз Ра**стает дитя: тело — из **гол'OV**'ы, его корня. Деля так, мы, с Богом идя, зрим чрез сл' **OVO** всё сущее Мира и **дверь** в Мира **Цель**ность, **Л'**уну³.

WORD IS WORLD

Суть познать — от нее ступать нам: от **При**чины к **Причине** **возв Ра**тным путем **кольце**вым. Так ступает душа, коя — мы, **иск Ра** Божья, вершащая **Поиск**: от Бога ко Богу, **из — к — Ра**. В том — **сак Ра**льной **L'IN**'гвистики суть. Луна, Речь (**Вак** (инд.)) — Корень сей науки, частиц ее **Вак**уум; **датель** ее людям — **Вак**х: Слово, **Сок** Луны, **Я'God**'ы **вакан**тной⁴; **автор** в миру ей — **Сок Ра**т, **вино**черпий его⁵; глас забытой ее — я, восшедший от физики, ложного взора (**Природа**⁶, греч. фюзис, как явь **Ages**'отеля — Мир безг**лов**ый: без Неба Земля, Дол без Выси), к линг'**VIS**'тике, науке Слова как Мира, Сосуда и Поля всего.

Труд сакральной лингвистики, Вакха стези: выжать из речи Мир как из ягоды сок, чтоб испить его нам.

¹ **Met-hod** — к **Мет**е, Цели **ход**, суть наука **Ид-ти-Дос-ти**гать. От поры Аристотеля, Землю **разъ**явшего с Небом, Главой ее, слово Полета «мета» переводят как плоское «после», «за», чья имманентность, тогда как Цель — «над»: Трансцендентное, Вьсь, коей мудрый крылат.

² Корень, Целое, мнят ныне частью, деля **слово, корень себя**, на корень, суффикс, приставку и окончание. Слова как корня единого явь — **Сан**/скрит (**Дева**/**нага**/ри), где буквы слов сущих с'**VIS**'ают с опоры единой, как смертные люди с Небес, бренье с Вечности: **संस्कृता**. **План**ка планок, Опора-**Выс**'ь, Ось (**VIS**'ь (укр.)) — Речь, слов Душа: **Луна**, **Дева**, змея (**нага** (санскр.)) кольцевая.

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — рекут о том Веды (**Кав**шитаки-упа**ниша**да, I, 2). Поистине Небо, Вьсь — Мир как **Един**ство, каким и **есть он**. Земля, Дол — Мир как Рознь, коей он не есть.

⁴ Согласно открытию NASA, **Луна** — пустотелый сосуд: По**лн**ость, тайная смертным очам, что навыворот зрят.

⁵ Бич дней сих, Стагиритова дочка наука не знает: искусство **Сок Ра**та **май**стер'тика, данное в помощь **беременным Истиной, людям**, родить Ее — есть **исом, давление** **Ее из Слова как сока** из **Я'God**'ы-**Тьмы, Вино**града (Лозы — по Христу): царь умов **Дионисов процесс**, чьим посредством Мир, в Ягоде сей **Иноград**, извлекается из **древ**них речи корней, **Луны в ней**, ради знания его. Выжать из речи нашей, **вок**ала, Мир — **явить** **Луну** как Сосуд его: **Вак**. Речь как Мать всего, **Мен**у-**Латон**у у **Грек**ов (сын коей **Латон** — муж **речистый от**меч'но; **Луну звать** — лягушкою **к-вак**-ать в ночь **луну**): **Причину** петь **дольне**), **Любовь** как s**lov**e[s] Суть, от бед всех **Вак**цину (с тем, первой вакциной в миру нас — корова снабдила: **Тьма, Мать**). Посему без **бок**ала, рекут, нет **вок**ала: без **Вак**ха, **мес**лад вожака и царя **Элев**сний, аккадского **Син**а, владыки Луны (**Вакх** есть **Бык, Сын** Коровы сей, **Бок**, он же Рог, ее верный как **Два** при **Нол**е, **Аполлон** как **пол-Лон**а при **Лон**е, **Лун**е) — нет и речи людей как **рек**и от **Ис**то'ка сего.

⁶ **При Рол**е (Бог (стар.)) — плод Его и подобье: Мир, Божье Дитя.

Приложение 2

МИФ

Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. М. о Прометее.
2. перен. Недостоверный рассказ, выдумка. М. о пришельцах.
3. То же, что вымысел (в 1 знач.).
Вечная любовь – миф. || прил. мифический, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова

МЕТОД ЕСТЬ МИФ • METHOD IS MYTH

Столп труда сего — **Миф**. Только он, Сердце наше — у **мам** Аргумент, **тайный** тленной науке¹ как Всё ничему. **Миф есть Сущее: Мир в очах зрячих как Целое в части согласной своей**². **Миф есть Жизнь: ибо Сущее — Жизнь; чуждость Мифа — безжизненность: смерть, Жизни нуль. Миф — Любовь: Жизнь — она; не любить — есть не жить.** А **в/тор** Мифа есть **Бог**, его Сердце; Мир — тело при нем: Миф как плоть. Мифа взор — очи зрячие: Вечности **взор** и **причастных** ей; очи слепые — взор бренья и всех сущих им, коим Мир есть **мираж**. Тленным нам, бреньем **бодрым**, Миф — **Сон**: То как **смертных** **Основа**, дом **Прашуров**, кои в нем есть корни наши: **не сущие** в Сем как **несущие** нас. Мира части, мы есть **части Мифа**: он есть **Состав** наш, капль своих **Океан**³. С тем, **Миф — сам че LOVE'к, человечность — мифичность; Moon'house'n — дух наш: Луна, летал к коей барон — наш Исто'к, Дом наш как СОЛНЦЕ МИФА; познать Миф — познать Я свое.** С тем, душú (**ба** (египт.)) нашей **искра** как мы самое — Миф как Мир, Огонь-Я. Мир как Суть **докла'зать** — Миф **стяжать ок'ом** **чистым**, **с'тез'ей к'очевой**⁴ (ибо **видет'ь** — идти, очи — ноги-**к'рыл'**⁵): **до Сау'с'ы**, **Причины** дойти: в Том — до Гос**пода**, в Сем — до **Луны**, **Мены**, **трона** Его и **ларца**.

¹ Дитя **Арес** тотеля, Розни посла, очи наши разъявшего: Сердце, Единое — в Ум пустой, Два.

² Мир — Творение Бога, Тьма-Свет, Лоно сущих, **в Селене Вселенная** их. О Реальности сей **осев**ой пишет **Лосев** в своей «Диалектике мифа»:

Разумеется, мифология есть выдумка, **если применить к ней точку зрения науки**, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых новоевропейской истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого же мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. **А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии.** Когда грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплытии больших рек; когда религиозный фанатизм доходит до самоистязания и даже до самосожжения; — то всяма невежественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше, как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но — **наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола.** Заметим, что для науки XVII-XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории. Так, например, Кант объективность науки связал с субъективностью пространства, времени и всех категорий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили и любают щеголять таким рассуждением: я вам даю учение о жидкостях, а существуют эти последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное, или она есть порождение моего субъекта или мозга — это меня не касается. Совершенно противоположна этому точка зрения мифического сознания. Миф — **необходимейшая — прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического.** Это — подлинная и максимально конкретная реальность. // ... // Миф не есть бытие идеальное, но — **жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность.**

³ Осознание себя частью Мифа, т.е. **единородной частью Вселенной** — отличие мага от **обычного** человека (так зрит Кастанеда). **Маг (маха) — великий** (санскр.) — **воин: во Глубь**, Мир идущий, **Грош** сей **ан'троб**; сила мага — очей **Сидя**, Миф как **Селена**, **Мах** (авест.), **силен** коей всяк как **Мах'анием к'рыл**.

⁴ Так стяжал его Скиф, **Прашур** наш.

⁵ Ибо **оптика** — **птица: душа**, суть и **душа**.

Приложение 3

Орёл упал

Крах РФ как плод ее отказа от Луны

Земная стезя в розни с Небом есть прах.

*И стоит, обливаясь слезами,
На пороге Вселенной поэт.
Он раскрытыми смотрит глазами
В дальний космос, а русских там нет...*

Сергей Жуков

Согласно опросу начала 90-х годов XX века, по рейтингу популярности у россиян с колоссальным отрывом от остальных лидировали двое — Ленин и Гагарин.

России ничто не мешает интенсивно развивать космическую отрасль, кроме отсутствия реального интереса высшей государственной власти к космонавтике (за исключением, может быть, спутников, имеющих прикладное значение), а также безволия и некомпетентности руководства этой отрасли.

*Юрий Караи, эксперт по вопросам космической и авиационной политики.
Из статьи «Роскосмос: хроника вранья»*

В последней редакции Федеральной космической программы России исчез пункт об освоении Луны и выделенной на это сумме в 88,5 миллиарда рублей. Всего одна пропавшая строка, но за ней — крах державы Российской, Луной вдохновлённой парить.

Жизнь Вселенной, великого Целого, определяет судьбу Земли, ее части: **SPACE**'ние наше — **SPACE**, Всё. Так рек Константин Циолковский, друг Истины. Небо и горы всегда манят нас как сакральный Огонь — Вертикальная Ценность, дающая нам силы. То же о странах: имея Вершину как **ЦЕЛЬ** их, они крепнут **ШЕСТ**вием к ней.

Явь ее объясняет прогресс таких стран, как СССР, Китай, Куба: Цель, возглашенная их лидерами, коммунизм, была ложной, но она **БЫЛА** — и, тверда ею, страна развивалась.

С падением сталинизма, придя к управлению еще не оправившейся от страшной войны страной, Никита Хрущёв совершил дивный для коммуниста поступок: душой он узрел Вертикальную Ценность всех бранных — Луну и поставил народу за Цель достижения. Луна — **МАХ** (авест.): Цель и Сила крылатых как **МАТЬ** их. **МАХА**ть — подни**МАТЬ**ся; санскр. **МАХА** — великий: высокий Луной. Достигать ее людям — быть птицей; крыло — рука сильная (**arm strong** (англ.)): длань Созидания. С тем, с утверждением Луны целью общества всяк живший в СССР стал душою орлом — и держава рванулась вперед.

Луна, Цель как могучий мотор прогресса СССР, зажгла тот же процесс в США. После страстной речи Кеннеди на стадионе Университета **РАЙ**са 12 сентября 1962 года, подчинившей всё государство задаче опережения СССР в покорении Луны в краткий срок Америка не только осуществила эту мечту — всю страну объял бурный подъем. Нет сомнений, что и Силиконовая долина, и многое прочее, сделавшее Америку тем, чем она есть сегодня — прямой плод ее порожденной ракетным противостоянием с СССР устремленности к Луне.

Главной и в сути единственной Ценностью нашей есть Бог, трон чей в зримом — Луна. Так рек Пращур наш, так и Ислам в наши дни. Бога США чтили Высью всегда. Но лишь вместе с Луной, как Суть с формой, Он стал Силой этой страны: мир наш **ДОЛБН**ий — **СЕЛЕН**ой **СИЛЕН**.

«Я есть То», — рекут Веды. Я чистое наше — **БОГ**,
АЛЬ (аРАб.), мира сего высший, как выше Розни Одно,
над Враждою — Лю**БОВЬ**. Ею жив че' **LOVE**'к как **СОБО**й!
Сосуд Бога — Луна, Любви дом. С тем, в нее **ВЕРТИМ**
мы **ВЕРТИ-К-АЛЬ** **СТЕЗ**и нашей, как **ФЕБОВ** **ОРА**кул **ВЕЛ**ел.

Когда в мае 1970 года пи' **ONE**'р Луны Нил **Армстронг** прибыл в **ЛЕН**инград для участия в XIII ежегодной конференции Комитета по космическим исследованиям (КОСПАР) при Международном совете по науке, охрана едва могла сдержать желающих излить ему свой восторг. В пик холодной войны, ломаясь к Армстронгу как «на Гагарина», знал наш народ: Нил и Юрий, миров разных люди — два равные подвигом лика Вершины. Луны.

Отказ Брежнева от Луны как Вертикальной Ценности переориентацией космонавтики с «лунной» на околоземную и с пилотируемой на беспилотную — протез взамен живого сердца — повлек страшный плод. Если ранее Целью нам был коммунизм, подкрепленный Хрущёвым Луной* — с превращением брежневской порой «железного занавеса» в рваный лоскут вера в эту химеру в сердцах стала быстро слабеть. И когда из Столпов у людей не осталось уж **НИ ЛУНЫ, НИ КОММУНИЗМА**, хребет страны пал и стал Горизонталью — «застоем», объявшив Советский Союз.

Но Луна как Цель всех сохранялась формально и в СССР, и в позднейшей РФ, оставаясь вершинной задачей Космической программы: хребет государства, лежащий, был все ж таки цел. Отказ новой России от штурма Луны явил миру: хребет страны сломлен. Что дальше — без Цели Вверху? Тьма, агония, смерть.

* * *

Ясно мыслящим: подлинный Космос сегодня — это работы по освоению Луны и превращению ее в стационарную космическую базу; всё прочее — меньшее. Вспомним, что еще дальновидный Иосиф Сталин, судача о будущем с мировыми лидерами, поговаривал о перспективе раздела с ними территории Луны. Той порой еще не было речи о выходе в Космос на уровень, высший орбиты Земли. А разговоры Сталина о Луне — уже были, и причина тому одна: в победе над противником, военной или мирной, важнейшее дело — занять господствующую высоту. **ЛУНА — ЭТО ГЛАВНАЯ И**

ЕДИНСТВЕННАЯ ГОСПОДСТВУЮЩАЯ ВЫСОТА НАД ПЛАНЕТОЙ ЗЕМЛЯ, ДАННАЯ НАМ САМИМ БОГОМ: ВЛАДЕТЬ ЕЮ — ВЛАСТВОВАТЬ ВСЕМ.

Вспомним здесь одно поразительное оку свойство нашей небесной спутницы: ее постоянная обращенность к Земле одной стороной. Люди, обосновавшиеся на «тыле» Луны, обретут благодаря ей способность держать всю Землю под своим наблюдательным «колпаком». Оставаясь за лунным экраном не только незримиыми в простой телескоп, но и недоступные принципиально любым средствам наблюдения, они смогут жестко и бессонно контролировать всё происходящее на Земле, а с тем — тотально влиять на него. Вот что такое Луна как Господствующая Высота!

Нет сомнений, что каждый из лидеров стран, претендующих на контроль планетарных процессов и обладающих к тому ресурсом, не только понимает это, но и делает всё, чтоб мечты о «ноге на Луне» стали явью. И Путин с его имперской претензией на подхваченное знамя космических побед СССР здесь не исключение. Но он чересчур глубоко запустил руки в кровь и раздоры и слишком заврался. Идти вперед для него — означает плодить рекой новую ложь и кидать миллиарды на обслуживание созданного его злобным умом виртуального мира. Погрязнувши по уши в этой измышленной им вселенной лжи, где Россия, вся белая и пушистая, вовсе не сбивала «Боинг», не оттяпывала у Украины Крым и непричастна к резне на Донбассе, Владимир Владимирович уж не имеет ни сил, ни желания выбраться во Вселенную истинную и смотрит на нее как бы из-за стекла. Назад ему — пути нет: изгой на Земле по закону Судьбы стал изгоем и в Небе. Таков ему Божий урок.

* Ком' **MOON** 'изм — со-Лунизм: поход, парный походу к Луне: **ЛЕНИН** — **ЛУНЕН**, Се **ЛЕНИН** как тень при Огне.

Таблица

Этапность утраты Россией себя как коллапс космонавтики, службы Луны

Период	Его символ	Его суть	Его экзистенция
Россия Хрущёва	Вертикаль как стоячий Хребет, Фаллос духа	Устремленность народа к Луне и акцент освоения Космоса на пилотируемую космонавтику	Ясный взор
Россия Брежнева	Горизонталь: тьма как срезанный Столп	Отказ от освоения Луны и перенос акцента взвездных работ на беспилотную и околоземную космонавтику	Помутненные очи
Россия между Брежневым и Путиным	Квази-горизонталь	Деграция Хребта: умирание космонавтики	Беспамятство
Россия Путина	Обломки вместо целого	Распад хребта на части	Кома как смертный порог

Космос — сфера Добра

Послесловие

В детстве я страстно мечтал стать космонавтом. Мечта моя сбылась по-особому: всю свою жизнь, сидя за рабочим столом, я исследую Вечность ключом метафизики. Ведь Космос по Пращурам — в нас, и движение в собственную Глубь, лишённое корысти, есть подлинно космическое странствие.

Вышло так, что моим мудрым спутником на этой дороге стала повесть Станислава Лема «Солярис». Истрепанная за годы чтения книжка всегда лежит в моем портфеле. Об этом труде великого фантаста я многое могу порассказать, убежденный, что чувствую его живую душу. И знаю: ругая Андрея Тарковского за то, что своей экранизацией «Соляриса» он низвел ее дух из романтики звездной Стези в «достоевщину», Лем был не прав: «достоевщина» — есть сам «Солярис»! Вселенная Достоевского — это пространство души человеческой, Божией искры. **ПРОСТРАНСТВО МОРАЛИ.** Таким есть оно и у Лема, и у Тарковского, **ИБО САМ ИСТИННЫЙ КОСМОС — ТАКОВ.** Он есть сфера ПРИЧИНЫ, Творца: Добра, Бога. И злу в этом храме Любви — места нет.

Порой изначальной советская космонавтика, при всей своей внешней партийщине, была движима духом Добра благодаря таким мощным сердцам, как Королёв и орлы его звездной команды. Законна поэтому фамилия первого начальника отряда космонавтов **КАМА**нин: индийский бог Кама — Любовь, **КАМА**ндир че**LOVE**ка; **ГАГА**рин — от слова «гагара» — фамилия птичья: **ЛЮБОВЬ — НЕБЕСА**, санскр. **ГАГА**на.

Проблема российской космонавтики дней наших в том, что в ее храм, расшатанный пьяницей Ельциным и иными чудившими в нем, влез бандит и вор Путин — и с тем она гибнет, **ОТПАВ ОТ ВСЕЛЕННОЙ, ДОБРА.** Мой совет ей один: сбросить с плеч сего монстра. Падет он — Россия воспрянет, и Небо откроется ей.

Приложение 4

Собирались штурмовать — потеряли знамя. Злой рок брежневской космонавтики, презревшей дух Стези

Всем событиям, определяющим ход людской истории, свойствен мистический символизм — лик творящей мир Причины. Символ покорения землянами Космоса — Вертикаль: вектор в Небо, Цель их. Верность ей Советского Союза принесла ему победу над США на старте космической гонки XX века; она же впоследствии сделала США ее триумфатором, наказав СССР поражением за рознь стезе Восхождения. Отказ Брежнева от хрущёвского курса к Луне, призу всей гонки Ввысь, и упор на бездушный «парад луноходов» — вот что отняло у нас Победу. Ведь Космос по Древним есть Сердце сердец, к своему постижению взыскующее прямого контакта с людьми как сердцами: Любви, Огня их. Рознь сему повлекла кару Неба — цепь страшных уроков нам. Вот список их.

1. Достижение Луны и высадку на нее человека СССР планировал совершить в 1968 году. А в сей год получил смерть Гагарина, знамени этого штурма — **ЗНАК ДУХА: ПОГИБ — ИБО ВРЕЗАЛСЯ В НЕБО, ВРАТА НА ЗАМКЕ, И РАЗБИЛСЯ О НИХ.**

2. Гибель космонавта №8 Владимира Комарова при крушении спускаемого аппарата «Союза-1». Корабли этой серии были задуманы специально для полета человека к Луне¹. С тем, гибель начала ее предвещала крах всей лунной миссии СССР. А поскольку дублер в тот полет был Гагарин — смерть эта явила **ПЕРСТ НЕБА К НАЗНАЧЕННОЙ СМЕРТИ ЕГО.**

3. Корень двум сим смертям — смерть С.П. Королёва (1966). Кончина как **ГИБЕЛЬ**: толчок к ней, болезни телесной финалу — борьба сил, потрясшая космическую отрасль вслед за устранением Хрущева от власти Брежневым и его сообщниками в октябре 1964-го. Пружина ее — хладность нового лидера к цели космической гонки — отправке людей на Луну, возбуждавшая распрю глав КБ. Рознь эта, пожрав Цель, сожгла С.П. тело, служившее ей — и Конструктор ушел, уведя за собой своих лучших орлов.

4. В розни сей Королёв был и жертва, и автор, приведший с иными к тому, что победа, которой так ждал наш народ в лунной гонке и к коей имел мощь, стяжал он не в ней — на стезе Зла: в несении бомб вдоль Земли черным млатом убийства — ракетой Р-36М «Сатана».

5. В штурме Космоса СССР не прошел испытание числом 11 — знаком Стези в Пифагоровой магии чисел, «ногами». В то время как «Аполлон» с этим номером победно прилунился и успешно доставил свою команду на Землю, полет «Союза-11» окончился гибелью всего экипажа в составе Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева в результате разгерметизации спускаемого аппарата (космонавты находились в нем без необходимых при возврате на Землю скафандров).

6. Все попытки СССР довести лунный носитель до готовности окончились крахом, знак чей был **ЕГО НАРЕЧЕНИЕ БУКВОЙ**.

Аполлон, вожак землян к Луне

Имя Аполлон, взятое Америкой для Лунной миссии и ее кораблей — Неба дар: Аполлон, сын **ЛатоНЫ**, **ЛуНЫ** в мифах Греции — свЯзной меж ней и Землей, прозванный Гипербо**РЕЙ**ским: Гиперборея, **ЗЕМЛЯ В НЕБЕСАХ**, куда бог сей летал (по **ПИНДА**ру², ни сушей, ни морем туда не дойти, а народ в ней **К|РЫЛ|АТ**), в переводе — «земля над (греч. **hyPER**) Бореем», т.е. **СЕ|ВЕР**ным полюсом, Земли макушкой — **Луна**

как земля над Землей. Выбор этого имени случаен: автор его Эйб Силверстайн, чья фамилия идет от англ. **SIL|VER** — серебро, металл Луны, по-английски еще и **LUNA**, — выбрал Аполлона за его **МЕТ**кость стрелка, не беря в толк, что лук его — **СЕРЕБРЯНЫЙ**, и за сияющий (греч. Φοῖβος) лик, означающий **СОЛНЦЕ, ОГНЬ ДНЯ, А НЕ ЛУНУ**³! **С|ЛУЧ**ай — Бог, учат мудрые (вспомним здесь пушкинское: «...и случай, Бог изобретатель»). Его-то перстом дан успех США на Луне.

Сер**ЕБ**ро — **МЕТА**лл **СИЛ**ы и **ВЕР**ы: Мать **ЕВ**а, Питатель. С тем, чаши причастия — из **СЕ|РЕБРА**, а англ. **PÓWER**, Сила — есть наше «**ПОВÉРЬ**»: Сила с Верой — одно. Сила есть дитя **ТАЙН**ы: **НЕ|БЕС**, нам незримых. Врата в них по Ведам — Луна, чей гонец Силверс**ТАЙН**, автор **ВЕР**ного имени Миссии.

Дитя **ДЕЛО**са, дух гласа **ДЕЛЬ**ф, Апол**ЛОН** — бог Познания, **ГЛАВ**ного **ДЕЛА** лю**ДЕЙ**. Ведя нас стезей **ЛУН**ной, влечет он в Себ**Я** нас — в **ЛУНУ**, Бога, **РА** (египт.), х**РАМ** и в**РАТА**: ибо **Я** наше — Бог.

Имя Сатурн, данное NASA носителю **ЛуН**ных че**ЛН**ов, столь же п**РА**вильно. Римский Сатурн — бог посевов, и знак его — с**ЕР**п. Луна ж, в Ведах **САН|САР**ы **ЦАРЬ** — Сеятель душ в мир **ЗЕМ**ли и **Сerp**-**СМЕРТЬ** жнущих: с**ГИН**уть — Луной взятым быть. **СЕВ** любой с тем — **СЕВ ДУШ, ТРУД ЛУНЫ**. Про'**SERP**'ина у Римлян, бо**ГИН**я подземного мира как **ЛОН|А СЕМ|ЯН** — с тем **ЛУН**а, семян Мать, число **СЕМЬ**, **SEVEN** (англ.). **БОГ САТ|УРН — УРН|А ИСТИНЫ, SAT (САН|СКР.), — ЛУНА Ж: БОГ КАК ОГНЬ В ОЧАГЕ — СЕВ-И-ЖАТВА, ЖИЗНЬ-СМЕРТЬ.**

Имя Н-1 присвоенное советскому лунному носителю — знак краха. Ведь, слóва меньшая, буква — ложь: **НЕ СМЫСЛ — РУИНЫ ЕГО**. Буква Н из всех букв — тому царь: в счете букв, исключаящем ё как фантом⁴, она тринадцатая — причастная Дьяволу, Розни как первая буква латинского **NUL|LUS** — никакой, **НУЛЬ**: не Сущность — **ЛУЗ**га (**ШЕЛ**уха) ее. С

тем, пробы наши поднять в небо **ДЫРКУ** — дырой стали гибели: жаждали Зданье — стяжали прах.

* * *

ВЕРность **АМЕР**ики Небу — залог ее т**ВЕР**дой х**РА**нимости им в лунной гонке. Хранил ее бог Апол**ЛОН** — **ЛЕК**арь душ, зла**ТО**кудрый вожатый к **ЛУ**не: Г|**РЕКАМ** — **ЛОК**сий, «кривой» за о**РА**кулы темные; хранил ее и маг **МЁР**|**ЛИН**, Стези ст**РА**ж. **ЛУ**на — х**РА**м **ЛЮ**бви, **ЛО**но **С**|**МЕР**|**Т**ных, по Др**ЕВ**ним — **КО**РОВА; стезя Любви к ней — мо**ЛО**ка ток, Путь **МЛЕЧ**ный. Мостом сим с**ПИ**ральным — как **ЛОК**он кривым, — что дал Мерлин землянам⁵, вошло к Луне NASA. Отца штурма Лунного, Кеннеди Мерлин **ЛУ**НОю питал в маске **МЁРИЛИН**, **МУ**зы его⁶.

**В Мире Божьем Луну свесть надежно
с Землей — чтить троих нам: Луну самоё,
Исток наш, Аполлона, Стези вожака к ней,
и Мерлина, стража Стези при воротах ее.**

Мерлин, страж стези к Луне

Небо по Еги**ПТЯ**нам — **РЕКА**: горний **НИЛ**, исток Нила земного. «Ворота Воды», **WATER GATE** — врата реки этой, смывает коей был

НИК|СОН, могильщик программы «Аполло»: победу (греч. **НИКа**) Америки — лунный триумф ее — ввергнувший в **СОН**⁷.

* * *

*В именах всех побед живет магия звезд. Имя **NASA**, что дал миру Случай — победное: гордый клич «**НАША!**»⁸ страны, покорившей Луну. Такова плата Неба за верность ему че'**LOVE**'ка: триумф за бесстрашие, любовь за любовь.*

¹ В дальнейшем назначение «Союза» изменилось. См. здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Космическая_программа_СССР.

² Пинда — семя (санскр.): Луна в сердцах как Отчизна людей. Ей был верен Пиндар.

³ Аполлон — слуга преданный, Ум Сердца: дню — Солнце, ночи — Луны верный сын.

⁴ Исконный наш русский алфавит букву ё не содержит. См. здесь: <https://anashina.com/bukva-yo-upotrebyat-ili-net/>.

⁵ «Улиткой Шаргея». См. здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кондратьев,_Юрий_Васильевич.

⁶ Печать мага сего ныне — двигатель «Мерлин» ракет «Фалкон» Илона Маска.
См. здесь: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Мерлин_\(ракетный_двигатель\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Мерлин_(ракетный_двигатель)).

⁷ Программа освоения Луны была спешно свернута Никсоном. Три носителя «Сатурн-5», предназначенные для вывода кораблей на траекторию полета к Луне, так и не были применены с этой целью.

⁸ В Санскрите S = SH: H — буква Причины, пустая как Тайное, Дух (отзвук этого — русское H, см. статью).

Приложение 5

АРИСТОТЕЛЬ: СОКРЫВШИЙ ОГОНЬ

Мрачный вклад Стагирита в Познание

**Тяжкий грех совершил Аристотель: Луну, мира
Ось, скрыл от нас. И мир стал мертв и пуст.**

*Мир славит мужей философии, реки святой,
за их жажду возвысить нас. Но есть меж
них муж, схвативший Познанья стрелу,
стею в Высь, и воткнувший во прах нам
на **гóre***. Им есть гений зла Аристотель:
ум-меч, подменивший Единство, огонь
душ, розни тьмой, смертью — Жизнь.*

* Преломив тем х**реб**ет свой в **гор**б: Ф**еб**а (египетски —
Гора) клеймо и Луны, сын чей он.

Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.

Николай Васильевич Гоголь. Ночь перед Рождеством

Всех народов умы признают: философии гвоздь,
боль ее как стези в Мудрость нашей — Платона разлад
с Аристотелем волей второго. Но что натворил
Стагирит рознью сей с нами — зрит редкий ум.

Он как вор скрыл от нас огонь Причины — Луну, Мену
(греч.), **под|мен|ив со|ли|**цем бренного дня, мнимым им без пятн:
Сердце — Умом пустым; и на дыре сей возвел дом науки, губящей
мир наш знаньем Как в тайне **Что́***. Сняв **Селену** с небес, **Бога**
он подменил Сатанюю, дырой от Него: Корень — деревом
бескорним как нулем Одно, — тем **познанье лишивши**
Морали, Основы своей. А|морально, оно с той поры —
казнь живым. Так черт Гоголев ночью святой спрятал
Мать, чтобы Сын не пришел спасти нас**.

Укравший Мать — украл тем Сына,
КАНуть Ей — пропасть ДВОИМ.
От|селе — дом ДВУХ БЕД ДИ-КАН-ька.

Платон, дав Аристотелю Огонь как Сократов дар, тяжело
ошибся: не Сердце — Ум, хладный расчетом, стоял пред ним.
Взяв Огонь в руки, его он с ухмылкой упрятал в мешок (табл. 1, 2).

* Персонаж **Лема** (мужа **Конт|акта**, миров **К|лем|мы**) Снаут в «Солярисе»
рек о том: «Ты должен знать, что наука занимается только тем,
как что-то делается, а не тем, по|чему это делается».

** **Гоголь** — **гонец** Луны: Тьмы, Причины, всему **Гол|овы**, **горней** Матери
сущих, у **Древних** — **Коровы**, **go** (**сан|скр.**), коей мир сей **из|го|й**. **ГОГОль** —
Мать как **ОГОнь**, **ЛОГО**: **Слово** живое в мешке князя мира сего. Стагирит,
Мать укравший — с тем Сына, **Христа** враг: **анти|христ**, в плоти Сатана.

Опоры Познания

- **БОГ, РА**, есть **ИСТИНА**, чистое **Я** наше:
ДА без Нет, **ЦЕЛЬ**, коей **ЦЕЛЫ** мы;
- **МИР** – Бога Плод и Субст**РАТ** как **В|ИНО**,
СОК РА: Муд**РОСТЬ**-Мать, **РОСТА ВО|ДА**;
- **ЛУНА** есть **БО**га трон и Вина Его **БО**чка, из коей
пил Мудрость **СОК|РА|Т**, Вакха **РАТ**ник – Незнайка
Луны, **БУР|РА|Т|ИНО** ее как в **ВИНО**, **ТАЙНУ** **ВИНТ**;
с ним – **ДА ВИ|Н**чи, Иного искатель: Луну **БУР**ить
нам – **ДАВИ**ть Сок ее, рек **Лу**нит **В**'акх.

Три любви – как одна, всех их
Суть – нами **двигу**т:

- **РЕЛИГИЯ** есть лю**БО**вь к Богу, Вселенной Творцу;
- **ФИЛОСОФИЯ** есть любовь к Миру (Вселенной)
как Мудрости – бранных Вину, Соку Бога;
- **НАУКА** – к **БЕЗ|МИР**ью любовь: **МИР**ажу, тени
Неба (= Луны, **В|РА|Т** его) на Земле сей: не к Господу,
Благу – **КО ЗЛУ**, Сатане как без Сердца Уму.
Любовь эта пустая – Вражды суть: **Вражда есть**
любовь к миражу, вера в зло и надежда на ложь.

Дьявол и Аристотель: отец и дитя

The Devil and Aristotle: father and child

Бог есть Солнце людей, Благо их; **SAT|AN**¹, **DEVil** (англ.) — тень его, Благо-Зло². Благо — он наш **УЧИТЕЛЬ**, Ум; Зло — **ИЗ-ДЕВА**-тель, **МУЧИТЕЛЬ**: лишаящий **М**ира нас, **ЛОН**а как **М**атери-**ДЕВ**ы — **ЛУНЫ**, царства **СИНА**. Таков Аристотель, **НЕ|БЕС**, **HEAV**en (англ.), лишивший нас, спрятав Луну: Сердце, Истину — в Ум как мешок, где она грех, **SIN**³, нам.

Бог и Мир — Па**РА** Главных: Творец и Дитя. Мир без Бога — Второй без Причины его, **тень как Солнце**: без **SAT** **SAT**ana, Ум без Сердца. Ум, Нус Богом мня, **ARES**'тотель лишил Мир Начала — Истока реку, — тем убив его в наших очах.

¹ Неотделимый от Истины, **SAT**, коя Бог: от огня — тень его.

² Двоесущный, **ДИ|А|ВОЛ**: о двух рогах бык.

³ Sin — грех (англ.).

Ослепивший Сову

Аристотель как Мудрости враг

Сова, символ Афин — птица-**очи**: взор Истины, Сердца всего как Луны в **ночи**. Ночью **бодр**, бранным днем спит она, безучастна к нему как Уму.

Фило**соф**ия — **сов**ья наука: к Софии, Сове как Премудрости Божьей любовь; соф, мудрец есть очами сова.

Умом Сердце, Огонь наш, подменив, Благо Злом,
Аристотель смежил Сове очи, предав тем науку ее и Афины, Совы стольный град.

Философии смерть — смерть Любви

И я всегда утверждаю, что, как говорится, я полный неуч во всем, кроме разве одной совсем небольшой науки — науки любви. В этой же науке я заявляю себя более искусным, чем кто бы то ни было из людей — как прошлых времен, так и нынешних.

Сократ

Я оберегаю ту, что обрела себя во внутреннем дворике своего дома, ведь и кедр набирается сил, вырастая из семени, и расцветает, не переступив границ ствола. Не ту, что рада весне, берегу я, — ту, что послушна цветку, который и есть весна. Не ту, что любит любить, — ту, которая полюбила.

Антуан де Сент-Экзюпери

Исследуя последовательность, изучая отличия, что узнаешь ты о человеке? О дереве? Семечко, росток, гибкий ствол, твёрдая древесина — это ли дерево? Чтобы понять, не члени. Сила, мало-помалу сливающаяся с небом, вот что такое дерево. Таков и ты, дитя моё, человек.

Он же

**Философия как любомудрье — Любви жаркий труд:
Мудрость сущих — Любовь. Из столпов стези этой
Сократ был Любовью самбй, Сердцем сущих; Платон,
ему верный — любившим: Ум Сердца сего; Аристотель,
преемник — любившим любить: Ум Ума, не любил —
занимался любовью он, Любовь — была секс ему,
труп безглав*. В ходе этом — коллапс философии
всей: смерть Любви как Предмета ее.**

* Сердце есть Суть; Ум Сердца — от Сути шаг первый, единый с ней: им и теряем ее, и стяжаем, шагнувши назад; Ум Ума — шаг от Сути второй, первым с нею разъятый: провал, безвозвратный путь в нуль — в прах ничто, бесконечность дурну.

ФИЗИКА:

СЛЕПОЕ ДИТЯ АРИСТОТЕЛЯ

Имя Физика главной из сущих наук происходит от «**фюзис**» — Природа (греч.): Мир Божий, **при Роде**, Боге (стар.) **дитя** Его. Но сутью этой науки гордец Аристотель, отец ее, взял, оскотив **здра**вый смысл, не Природу как **Целое**, а дольний круг, часть ее: бренье, чуждое Вечности — Мира, Вселенной — как без **Солнца** тень, Ум без **Сердца**. И часть объявил **Целым он**¹. Отъяв физики **Корнь**, **Ares'**тотель² лишил ее трона науки наук, поместив рядовой в ряд наук **безначальный**: как голову тела, отъяв, **внутри** его, — сделав **Путь наш**, чей **перст** она, **ходом бесцельным**, стезей в никуда³.

¹ Впав в **конфуз** тем. Деяние это точь-в-точь повторил чрез столетья адепт его Альберт Эйнштейн, создав вместо теории Абсолютности, Мира, теорию относительности — брения, тени его.

² Как **Арес** — бог-**рез**атель, **Рознь**, из какого возрос в умах наших **Дьявол**, дух Зла.

³ Явь бесцельности сей — геометрия Аристотелева раба Евклида, **Мир в розни**: в ней векторы на параллельных прямых, не сходимых согласно ей в точку, зовут **сонаправленными, сиречь к цели единой стремимыми**, а оной — нет.

Таблица 1 • Table 1

Сократ, Платон и Аристотель: Огонь, его хранитель и гаситель

Socrates, Plato and Aristotle:
Fire, its keeper and its quencher

Философ Philosopher	Сущностный статус Substantial status
Сократ Socrates	Сердце: Истина, Логос, Учитель как Знание Heart: Truth , Logos, Teacher as Knowledge
Платон Plato	Ум Сердца: преданный ученик, альтруист Heart's Mind: a devoted disciple, altruist
Аристотель Aristotle	Ум Ума: эгоист как предатель обоих и Истины, Сущности их Mind's Mind: egoist as traitor of both and of Truth , the Essence of them

Таблица 2

Как Аристотель скрыл Огонь

Личность	Божество, ей согласное	Принцип ее	Вклад ее в Познание	Моральный лик ее
Сократ	Дионис	Сердце, Суть	К познанию Истины дал людям метод Луны, Слова слов	Простота самой Истины, Огня очей
Платон	Аполлон	Ум Сердца, Слуга: деление первое от Сути — единство с ней	Изложил метод сей в «Диалогах»	Верность Огню
Aristotle	Арес	Ум Ума, себялюбец: от Сути деленье второе — отход в бесконечность дурную: дом Зла, гленья ров	Трактовкой своею его подменил пустотой: Сердце — Умом пустым, Сердце им взяв под арест	Страх пред Огнем и сокрытие его в очах наших

Гашение Истины, Светоча всех — Стагиритово зло: Нус, царь гнусный взамен. Черен им, в философии:

- 1) Луну сокрыв, подменил он Единое — Общим (лат. **communis**): Камень — обломками, Сердце* — бессердным Умом, тенью Счастья сего («чистым разумом» (Кант): солнцем, мнимым без пятен, ведь **пятно — оно всё**; жизнь под ним — от Ума горе), тьмою — Огонь, Вечность — брельем, корой ее, Истину — слухами (смысл ее точный, прямой — подменив переносным, им созданным), душу — пустой плотью, гробом ее** (табл. 3). С тем муж сей — корень коммунизма, тропы пустоты Маркса, Ареса, огонь чей — клиппот, мир скорлуп (иуд.): ад, Нус Всего. Нас о Благе уча — Злу служба, был сей муж ф'ares'ей;
- 2) он разделил Учителя и Истину, низведши его в друга («Платон мне друг...»), разъяв тем Знанья цепь — чреду умов от Истины, Причины;
- 3) Учителя в очах людей темнила этот скрыл, писавши мутно: «Некоторые (т.е. Платон — Авт.) утверждают...», «Учение об идеях ввели люди нам близкие» (молчит — кто именно) и проч.;
- 4) ревнуя Истину, труды других он снес своей трактовкой: Огонь — во прах.

О стремлении Аристотеля свергнуть Учителя (= Истину) и занять трон его сказано:

Однажды, когда Ксенократ на некоторое время, чтобы посетить свой родной город, покинул Афины, Аристотель в сопровождении учеников, фокейца Мнасона и других, подошёл к Платону и стал его теснить. Спевсипп в этот день был болен и не мог сопровождать учителя, восьмидесятилетнего старца с уже ослабевшей от возраста памятью. Аристотель напал на него в злобе и с заносчивостью стал задавать вопросы,

желая как-то изобличить, и держал себя дерзко и весьма непочтительно. С этого времени Платон перестал выходить за пределы своего сада и прогуливался с учениками только в его ограде. По прошествии трёх месяцев вернулся Ксенократ и застал Аристотеля прохаживающимся там, где обычно гулял Платон. Заметив, что он со своими спутниками после прогулки направляется не к дому Платона, а в город, он спросил одного из собеседников Аристотеля, где Платон, ибо подумал, что тот не выходит из-за недомогания. «Он здоров, — был ответ, — но, так как Аристотель нанес ему обиду, перестал здесь гулять и ведёт беседы с учениками в своём саду». Услышав это, Ксенократ сейчас же направился к Платону и застал его в кругу слушателей (их было очень много, и все люди достойные и известные). По окончании беседы Платон с обычной сердечностью приветствовал Ксенократа, а тот с неменьшей его; при этой встрече оба ни словом не обмолвились о случившемся. Затем Ксенократ собрал Платоновых учеников и стал сердито выговаривать Спевсиппу за то, что он уступил их обычное место прогулок, потом напал на Аристотеля и действовал столь решительно, что прогнал его и возвратил Платону место, где он привык учить.

Элиан. Пёстрые рассказы. III, 19

Таблица 3

Ключевые подмены, свершенные Стагиристом в Познании

Понятие	
По Истине	По Аристотелю
Единое	Общее
Сердце	бессердный (пустой) Ум
Огонь	тьма
Вечность	бренье, облатка его
Трансцендентность	имманентность
душа наша как чистое Я	плоть бездушная: корка без сути ее

*Имя это являет нам 10, Дехаду («дце» — «дец» — «деци»), Мира (Вселенной) число: Свет-и-Тьму, Серый шар.

** Мир не знать нам в незнании Истины, смысла прямого. Свершенная Аристотелем подмена его переносным смыслом, метафорой ложной, который есть перенос Истины в несуществование, Всего в ничто, — воровство, с коим бьется дитя, глас Луны, в речах взрослых зря ложь как раскол, рознь с собой. О том сказано:

...период языкового развития, когда дети начинают примиряться с метафоричностью наших «взрослых» речей (...), насколько мне удалось заметить, у нормальных детей начинается на шестом году жизни (Шесть — число времени, брения — Авт.) и заканчивается на восьмом или девятом. А у трехлетних и четырехлетних детей такой привычки нет и в зародыше. Логика этих рационалистов всегда беспощадна. Их правила не знают исключений. Всякая словесная вольность кажется им своеволием.

Скажешь, например, в разговоре:

— Я этому дó смерти рад.

И услышишь укоризненный вопрос:

— Почему же ты не умираешь?

(.....)

Бабушка сказала при внучке:

— А дождь так и жарит с утра.

Внучка, четырехлетняя Таня, тотчас же стала внушать ей учительным голосом:

— Дождь не жарит, а просто падает с неба. А ты жариишь котлету мне.

Дети вообще буквалисты. Каждое слово имеет для них лишь один-единственный, прямой и отчетливый смысл — и не только слово, но порою целая фраза, и, когда, например, отец говорит угрожающе: «Покричи у меня еще!» — сын принимает эту угрозу за просьбу и добросовестно усиливает крик.

— Черт знает что творится у нас в магазине, — сказала продавщица, вернувшись с работы.

— Что же там творится? — спросил я.

Ее сын, лет пяти, ответил наставительно:

— Вам же сказали, что черт знает, а мама разве черт? Она не знает.

(.....)

Свежесть реакций ребенка на взрослую речь сказывается именно в том, что каждую нашу идиому дети воспринимают буквально.

— С тобой голову потеряешь, ей-богу! — говорит, например, сердитая мать.

— Со мною не потеряешь: найду — подниму.

Про какого-то доктора большие говорили в присутствии Мити, что денег у него куры не клюют. Когда Митю привели к этому богатому доктору, он, конечно, сейчас же спросил:

— А где у тебя твои куры?

Для взрослых всякая такая реализация метафоры является, конечно, сюрпризом. Тот, кто сказал про старуху, будто она «собаку съела», даже не заметил, что упомянул о собаке. Тот, кто сказал о сварливых супругах, будто они «живут на ножках», не заметил в своей речи ножей. Тот, кто говорил про богатого доктора, будто куры не клюют его денег, ни на минуту не подумал о курах. В том и заключается огромная экономия наших умственных сил, что, оперируя готовыми штампами речи, мы почти никогда не вникаем в их изначальный смысл. Но там, где для нас — привычные комбинации примелькавшихся слов, стертых от многолетнего вращения в мозгу и потому уже не ощущаемых нами, для ребенка — первозданная речь, где каждое слово еще ощутимо.

Корней Чуковский. От двух до пяти (выделено мной)

Подмена Истины, смысла прямого, **подобьем** ее, каков смысл переносный, есть то, о чем Воланд в романе Булгакова рек как о свежести истинной, первой в подмене второй. Здесь читаем:

Ошеломленный буфетчик неожиданно услышал тяжелый бас:

— Ну-с, чем я вам могу быть полезен?

Тут буфетчик и обнаружил в тени того, кто был ему нужен.

Черный маг раскинулся на каком-то необъятном диване, низком, с разбросанными на нем подушками. Как показалось буфетчику, на артисте было только черное белье и черные же остроносые туфли.

— Я, — горько заговорил буфетчик, — являюсь заведующим буфетом театра Варьете...

Артист вытянул вперед руку, на пальцах которой сверкали камни, как бы заграждая уста буфетчику, и заговорил с большим жаром:

— Нет, нет, нет! Ни слова больше! Ни в каком случае и никогда! В рот ничего не возьму в вашем буфете! Я, почтеннейший, проходил вчера мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета, это вас кто-то обманул. Ей полагается быть белой. Да, а чай? Ведь это же помои! Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девушка подливала из ведра в ваш громадный самовар сырую воду, а чай между тем продолжали разливать. Нет, милейший, так невозможно!

— Я извиняюсь, — заговорил ошеломленный этим внезапным нападением Андрей Фокич, — я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем.

— То есть как это ни при чем, если она испорчена!

— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик.

— Голубчик, это вздор!

— Чего вздор?

— Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!

Мастер и Маргарита (выделено мной)

Приложение 6

Единая теория Поля Олега Ермакова

Авторская презентация

The Unified Field Theory by Oleg Yermakov
Author's presentation

**Дети Неба, с утратой его мы ослепли, утратив Луну,
его Огнь. Мир познать — вновь увидеть его.**

*This work examines a question of a true place of Moon
in the whole Universe. Meanwhile the contemporary atheistic
per se science considers it as a lifeless Earth captive
it is actually an axis of the Universe and the throne of God.
Being thought as a corpse the Moon is the Life itself.*

***Попытки создання Теории Поля,
Вселенной живой — явь простой жажды
нашей познать свой Исток. Он — Луна,
сущих Мать, путь в него — Стезя наша.
Его сердцем зря, создал я этот труд.***

Любовь к Луне, похожая на вызов,
Любовь к Луне, похожая на зов,
Вдруг ожила, тоской меня пронíзав
Погасших свеч, печальных образов.

Любви к Луне, мистической и странной,
В душе живущей с самых ранних лет,
Загадочны истоки и туманны,
Как прошлой жизни отраженный свет.

Но в этом свете, призрачном и зыбком,
Последний с тайны я сорву покров,
И сердцем опознаю без ошибки
Я лунный знак неведомых миров.

Мала она — но Мир в себя вмещает,
Бледна — но в зачарованной тиши
Лучами ярких истин ослепляет,
Луна, святой Огонь твоей души!

Юлия Мицар

Создание Единой теории Поля —
возврат двух забытых людьми
и наукою их: душам — Бога,
очам нашим бранным — Луны.
В том работа моя.

Слово к Луне

Освятнейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, поднимаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, для жертв благодарственных — беден имуществом; и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величием твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! Что же, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатлею и сберегу.

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел

УВИДЕТЬ МИР. ПРОЛОГ

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомнением смелым
Себя считает вместо части целым.
Я – части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот – порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел – поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся, сгорит и он дотла.

Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского

Этот мир придуман не нами,
Этот мир придуман не мной.

Леонид Дербенёв

Автор верной теории, **Столп уст**, не мы – Бог Всевышний: мы **в нем** лем ее от Него. Само **слово** «**теория**», идя от **Теос**, Бог, и **орис**, **рот** – есть «реченное Богом»*, явь истины сей. Но служа Аристотелю, науки бренной отцу, мы не **видим** ее и, взыскую Мир, тщимся возвесть этот **Храм** из ничто как **мираж** из гордыни своей вместо **счастья** **признать** его, **сущий**, **увидеть** собою **самим** не **творя** Мир **примысленный**: к Истине **ложь**, к Сердцу ум как Огня тень сего**. Ведь **не мы, но Господь создал Мир, Приз** исканий людских. С тем, нужды нет творить то, что **есть**, **единить** **уж Единое**. Зреть так – постигнуть Мир истинный: **вымысл** не наш, но Творца и **Владыки** его.

* Тогда как **гипогеза**, суть понижение (греч. **гипо**) Бога (греч. **Теос**) – мольва наша: от Бога шаг вниз – мы, подобье Его.

** Это значит, что строгой теорией Мира, надежной картиной его есть **лишенный иллюзии взор**. Очи – Истина, Сердце; иное им – ум, ложь, колы Сердца лишен. С тем, мирянин-слепец опыт свой сообщает из уст в уста; **видящий**, маг – из очей в очи: Мир, сущих **Маль** (ибо он Лоно им) – Слово Божье не уст, но очей, не **ума** – Сердца. **Ведая** это, **Сократ**, величайший философ истории, книг не писал: *Мир был книгой ему, Богом данной*. Знал он: ведать Мир – быть единым очами с ним, с тем – Миром **БЫТЬ**.

Речь в книге — об истинном месте Луны во Вселенной. В то время как нынешней, Бога не чтящей науке Луна мертвый пленник Земли, людям древним¹ она — мира Ось и Господний престол; трупом мнима, на деле Луна — Жизнь сама.

Проблема создания Теории Мира, Всего — дух мирской, царь умов в наши дни: зло — не Благо, не Знание — невежество. Скверный побег не дает добрый плод, лживый рот не щедр Истинной. То — мир сей ныне. Бог, Мира Творец, чтим им праздным глаголом; наука ж его, млат прогресса, не зрит Бога вовсе.

Слуг Розни с моралью двойной звал Христос «фарисеи»². Науки бессутней творец Аристотель — злой Арес, арест душ — был им: чтивший Бога в речах, он отсек Главу эту от глаз, взяв опорой Всему зримый мир — часть без Целого, бренье без Вечности. Сущая на сем фундаменте как пустоте, дуб без Корня, наука мертва, с тем — бессильна явить Мир нам, чье Колесо в розни с Осью, Творцом, не вертится — и, мертвое, тайно для нас. Тайной было оно с тем Эйнштейну: прозреть Абсолютность — Мир, Вечность — не смог он, зря лишь относительность: бранный сей мир, Мира тень³.

Зная то, Миру я возвращаю Творца: Колесу — Ось его. То — возврат очей от Сатаны, Розни, к Богу, Единому, от Аристотеля — к корню без порчи, Платону, целящий в очах горний ток — реку Знания разъятую. *Стол ее цельной — Луна, Ось очей и трон Бога.* Мнясь мертвым придатком Земли, в очах горних она — Мать ее: спутник как Sat, Истина (санскр.), сущих Жизнь⁴. Бранных глаз дыра, в вечных Луна — Огонь-Любовь, главный нам⁵, точка сборки Всего⁶: в небе — Центр его, в оке — зрачок⁷. *Знать Луну, Корень, нам — ведать всё.*

Луна — Ось всего

Лунный корень **MEN/MAN** в именах,
главных нам — явь сей сути её

- **МЕН**а — **ЛУНА**: **ЛЮ****БО**вь, Сила **МА****Н**ящая, **СТО**лп пере**МЕН**¹,
сущих **МА**ТЬ, **ДЕ**ВА (ГРЕЧ. **КО**РА) — **ЛО**НО без розни,
Антрóпной **КО** **МА****Н**ды **КО** **РА**бль², чей есть **БО**Г Ка**ПИ**Тан;
- **А****М**Е**Н** — **И**СТ **И**Н|а (лат.): **К**'**А**М**Е**Н'ь душ, **К**О**Р**нь и**М**Е**Н**, вещей Суть;
- **М**Е**Н**s — Дух, **РА**зум (лат.): Огонь как **М**Е**Н**тальность, **Я**;
- **М**А**Н**у — **А**Н **Т**РÓП Земли первый, Луны **ДИ** **Т**Я;
- **М**Е**Н**, **М**А**Н**, hu**М**ANity, **М**А**Н**KINd (англ.) —
ЛЮДИ Земли сей; мужи как умы Сердца бранных, **ЛУ**ны;
- **РА**З **У** **М**Е**Н**ие: крепость Луной, Сердцем нашим, у**МА** как **У** **М**Е**Н**ие знать;
- **М**А**Н**us — **Д**ЛАНЬ (лат.): **ЛУ**НЫ **О**Рган жи**ДУ**ЩИЙ³;
- **М**А**Н**И**А** — Дух, **П**ИЩА (**С**А**Н**скр. **А**Н**Н**А) небе**С**Н**А**я;
- **М**А**Н**тия — Суть облатка благая: на Боге Луна;
- **М**А**Н**Т**РА** — Сила чрез звук, к Луне зов;
- **М**Е**А**ning — смысл (англ.): Луна в и**М**Е**Н**ах;
- **М**Е**А**ns — средство, **БО**Гатство (англ.): в действии Луна;
- **О**Б **М**А**Н** — **Т**А**Й**Ность Луны волей злой;
- **М**Е**Н**ь — муж Истины сущих, Любви, в мире сем глас Луны.

...НАМЕНАМЕНАМЕНАМЕНАМЕНАМЕНА...

¹ Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Владимир Соловьёв

² С тем — **Ма**тка **И**Н'ого челнов, **Н**ЛО, с ней
един'ых как капли с родящей Водой (Приложение 13).

³ Мать богов в лике зримом своем, Луна есть Рука Бога.
Был ею Нил **А**рм'стронг, Луны пи'О**Н**Е'р.

Мир есть Сущее, Всё, **ALL** (англ.); Бог есть
Ось, **AXis**, его, ар. **АЛЛАХ**. Небо, **SKY** (англ.) —
Мир, **ТО** как **ОТ**чизна людей, горня **РОДИНА** их.
В теле суща, **SKY**'лит и **ТО**'**SKY**'ет по ней душа
наша как **Я** без пелен: по Любви — че' **LOVE**'к.

Знанию **МИРА** в нас, **СМЕР**тных — **ПРИЧИНА** оплот:
Бог, **ЛУНОЙ** данный нам как **ВРА**тами в Него.

Жизнь — **Вселен**ная, Мир: Божье Целое как Состав наш, Корень древ
сущих, капль **Океан**⁸. В своем «Логико-философском трактате» **Людвиг**
Витгенштейн говорит о Вселенной и **я**зык|е **лю**дей, данном им Богом к
Познанию, как паре единых, в которой логическая структура языка
тождественна онтологической структуре Мира. С тем, **Речь —**
видность Мира и Мир сам: от Бога, Истока, Река, Суть
РЕКУщих⁹; **из Мира составлены, Речью составлены мы.** О
том сказано: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят
от плодов его» (Прит. 18:21).

В речи — Мир, **Пред**мет главный наш; **речь — и есть Мир.** С тем,
попытки создания Единой теории Поля — Вселенной, **Прост**ора очей и
Стези душ к Творцу — тщетны в физике, знании **труп**ном: Природе,
безглавой трудом Аристотеля, форме (санскр. **рупа**) бессутней¹⁰. **Теории**
сей Оплот — Речь: Мир в устах, Полнота.

¹ **Древ**ность, иль **STAR**'ина землян — **Древа** поря: Мира, зрячих Огня, Богом, Корнем живимого. Люди в ней *видели* Мир.

² Завет дав нам:

...всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают... (Мф. 23:3).

Людам этим **двойным** Люб^овь, Мира Закон — **AMOR**'альность: Вражда — закон их, кою лживо Люб^овью зовут.

³ **Ab-sol-ut** — «**от**решенное **от** [Всего]» (лат.): Бог, Иное иных; Абсолютность — Мир, Дитя Его. Относительность бренья — ход его от Вечности, Мира, вторичность пред ней как Истоком себя.

⁴ О сей г' **LAW**'ности Луны Земле и земным нам **Блав**атская пишет:

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но **во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот.** Как бы ни было поразительно это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в

росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис
http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

(выделения в тексте – мои)

5 Огнь и очи — единство, вне коего нет их: огнь сущ, дабы зрится очьми, очи — чтоб зрить его. Огнь глаз наших, Луна — Свет оч их: Лампа-Жизнь, Синема сущих нас.

6 Его Синтез как Син, бог Луны, стези нашей Маяк.

7 Глаз как цельный зрачок, без изъяна Луна — око Гостя Земли сей, антропа Всего.

8 Подменивший Единое Общим как Сердце умом пустым, кучею Камнь, Аристотель дал часть за состав нам: обломок за Дом, — Мир разья в тем в очах.

9 Мир — Река, куда, рек Гераклит, нельзя нам войти дважды: ведь в ней мы от века как капли ее.

10 От физики (фюзис — природа) (греч.): Мир при Творце, Роде (стар.) как от корня идет вся наука дней сих и в ней вся как в истоке поток.

Опорные пункты Теории

1. Единой теории Поля Предмет — Мир (**В|селен|ная**), Бога Дитя: **Лон**о сущих, **Простор** их и к Богу Стезя.
2. Бог — **Лю|бо|вь**, Сила сил сущих; Мир — Сила эта как Плод.
3. Мир есть Всё, Абсолютность; мир сей — относительность: бренье как Вечности — Мира, Огня — тень.
4. Ошибка Эйнштейна: Теорию **Мира** взыскупя, явил он труд **мира сего**: без Огня тени как тьмы **безлунной**.
5. Единство Сего и Того, Мир, дано нам их скрепой, **Луно**ю как ликом Творца в мире сем. Зримый мир — колесо на Оси, **Лу**не; Ось Мира **пол**ного — Бог.
6. **Лю**ди Мира — **разумные** Богом **Ан|троп|ы** Сего и Того как ряд их, **Лу**ной **цельный**; Земли человек — часть его.
7. Мир без Бога, науки дней новых **кумир** — безго**лов**; цельный Мир — ныне **Тайна**. Лишь **Слово**, сосуд Всего, явит его нам. Познание — Любовь: Слово слов, душ **LOVE|E**'ц, коим жив че'**LOVE**'к.

Conceptual footholds of the Theory

1. The Subject of the Unified Field Theory is the World (Universe), God's Creation. It is a Womb of all living, their Wide and the Way to God.
2. God is the Love, Strength of strength; World is this Power as Fetus.
3. The World is Omnes, Absoluteness; this world is relativeness: the clay as the shadow of this Fire, Eternity.
4. The Einstein's mistake in the attempt to create *World* Theory is that he created the theory of *this world*, shadow without the Fire as a moonless darkness.
5. Unity of this world and Other world is given to us by their bracing, the Moon as a face of Creator in this world. The visible world is a wheel on the Axis, Moon; the Axis of the whole World is God.
6. People of the World are intelligent by God Anthropes of this world and Other world as their series, united by the Moon; the human of the Earth is its part.
7. The World without the God is acephality as viewable by contemporary science; the whole World is the Mystery now. Only the Word, the vessel of both, will reveal it to us. The Cognition is the Love: Word of words, Catcher of souls; the human is lives by it.

Дополнения

I

Планета Людей — это Мир

The Planet of People is the Universe

Право сущих на **ЖИЗнь** — право **гЛАЗ** их. О том говоря, мудрый Эк'**SUPER**' и дом очей наших, Землю зовет с тем «планетой людей»: зреть — есть быть. Но Земля — Мира часть. С тем, *Планета Людей в смысле первом и истинном — Мир, Дом и Огонь наших глаз.*

От него как от Целого к части идя, знать должны мы:

- 1) Целящая Мир Божья Сила, над м**НОГИМ** **ОДНО**,
есть Лю**БОВЬ**: в сердцах **БОГ**, Мира Ав**ТОР**;
Им **ЦЕЛЬ**ный, Любовь есть и Мир сам;
- 2) Ц'**ENTR** зримости, Миру согласный в очах
как з**РА**чок их — **ЛуНа**, Сол**Н**це н**ОЧИ**
как Т**АЙНЫ** глаз бранных, Ед**ИНОГО**, д**ВЕРЬ** в То;
- 3) Антропность — **ЛЮ**бви, Силы качество как принцип формы **ЛЮ**дей. Ан**ТРОП** — Мира **РА**зумный, его познающий как к Богу **ТРОП**у; Антроп — Мир, Божьи **ТРИ***, в его оке ан**ТР**опном.
С тем, пара «частица — **ВОЛНА** как длина ее» в сути есть пара «антроп — рост его». Ряд Людей, на сем принципе сущий, есть с**ТРОЙ** их в**СЕЛЕН**ский, единый как к**АМЕНЬ**, часть чья есть Земли че'**LOVE**'к.

*Тьма и Свет, Богом **цель**ные.

II

Антропный ряд

Поскольку Антропность, как рядная Мира страна, однократна, антропы Вселенной в единстве их есть ряд один. Две Антропных волны, нисходящая и восходящая, слитьем давая ряд сей (путь наверх, вниз — един), меж собой соотносятся как с ложью истина, иль полнота с пустотою; и из нисходящих антропов Землянином зрим лишь он сам (ведь рознь рознью не зрима, спускаться в тьму — слепнуть); иные ж, кто зрим — восходящи. Ряд в Мире восставлен как фалл в очах Духа, суть коих — Объем; в очах плоских же, бранных — лежит (как и дан на рисунке). В нем слева — Одно, справа — Многость; их купность — Закон мировой, Одно-Два.

В лежании сем две границы имеет он. Левая (верхняя) — Сфера есть, с коей одно: четверица перстов длани, серый цвет кожи и рост величайший $L_{H.S.}$, равный точно π м¹. Правой (нижней) границей его есть Сфетраэдр, с коим одно: шестипалая длань, зелень кожи (цвет зрелой листвы на границе июля и августа, сиречь Семи и Восьми²) и низайший в Антропности рост $R_{H.S.}$, равный точно полуединице метра: метру в разъятьи срединном. Поскольку же Сфера — Одно (ведь проста, из себя состоя), а Сфетраэдр — Два (как синтез Сферы с Тетраэдром), числ сих единство, закону единства различья согласно — Двенадцать как *виденье*, зрячие Очи (*сложив числа тел этих, Десять и Сорок, имеем число 50, лик Пралайи: границы сложить (совместить) — ряд захлопнуть*). Меж этих границ, им согласные, сущи все формы, под коими зрим мы Гостей. Место нас, Землян, в ряду сем — четверть от левой границы (ведь взором, духовны, мы Левому сродны: то — Дух, Глубь-и-Высь); и делящим нам (деля — ступаем мы), вправо идя, отмерять должно четверть³. С тем рост наш, от многоразличья свободный, есть

$$\Delta_{H.S.} = ((L_{H.S.} - R_{H.S.}) \cdot 3/4 + R_{H.S.}) \approx 2,48 \text{ м}$$

К росту сему, сингулярному как пункт единства ростовых противностей, **точка Любви**, — чрез Вражду-Двойку идет Землянин. Достигнув его, он придет к обращению на звездном Пути, — из антропа, идущего вниз смотря, став восходящим и **видящим**.

¹ Число это есть произведение π как безразмерной константы нашего ока (зрчка кольцевого его как присущей лишь нам, людям, меры его отворенности в Мир) и размерности, Метра как данной Создателем людям монады ростов и длиннот. Безразмерное в этом числе суть Дух, Качество, размерность же — суть количество, бренье, без коего в брennem сем мире число — Пустота (так пуста X без K, половины своей: Вечность — Целое; бренье же, в плену чьем мы — половина его).

² Жизни и Смерти: созревшему — должно перейти, как велит Восьмерца, собирая земные плоды.

³ Ведь делим очами неравно мы: 1 : 3 (чему согласен очей наших зрящий ансамбль «одна «палочка» (скотопическое, ночное, зрение) — три «колбочки» (зрение фотопическое, дневное)). То — **место очей**: не мирское — духовное; строгое его равенство названной левоположенной четверти Единицы есть знак нуменальности, сиречь положенности во Глуби, и места сего и Антропного ряда для личности как микрокосма: Глубь наша — Бог-Мир.

III

Люди Мира как спермии, многая Мать

Женосущность Антропности

АН ТРОПЫ Вселенной, меж них мы, есть **СПЕР**мии, копыя (англ. **SPEAR**), **ГО**рящи её как **Я**йцо, Суть. Спер**МАТ**огенез, их рож**ДЕНЬ**е — **МАТ**ь эта как м**НОГ**ость; Познание, их **Тр**УД* — в Лоно это поход как в Себ**Я**, Корнь.

Платонов «**Т**И**М**Е**Й**» дает нам принцип тела Антропа: Мир — Шар, Лоно-Мать, — Го**ЛОВ**а, чей отрос**ТО**к (х**ВО**ст внутрь: Величайшему — внешнего нет) — **ТУ**Л**ОВИ**ще, **ТУЛ**имое** к ней как П**РИЧ**ине **С**В**О**ей.

* Уд — фаллос (стар.).

** **Ту**л**и**ться — лнуть (стар.).

IV

Истины о Мире и Гостях

1. Вселенная, Мир, есть единство двух циклов – Вечности, или Вселенной реальной, и брэнного мира – вселенной-иллюзии, тени реальной Вселенной, Огня. Скрепка циклов – Луна, единая нас и Разумных Того в монолитный Антропный по качеству ряд. Вечность – Ноль, Не-Число; бренье – Два, в розни Ноль как Одно, Глубь Сего.

2. В брэнном мире глаз наших Луна – центр его и дверь в То. Через нее входим мы в Небеса, Исток свой; чрез нее Гости наши, антропы Иного, вступают в мир наш, и других врат им в зримости нет.

3. Пол антропов Иного – суть Мир: Полность, Дом их как Лоно, Жена жен – сверхполый гинандр, Жено-Всё; пол же наш – Половина как Польша: осколки Единого, Два без него.

4. Ряды цельного ради антропы Иного, нагие в Залуни как чистые души, Рядятся в тела как костюмы. В костюмах Иного зрим их мы Иными, чем мы, люди брэнья; в костюмах Сего, тела наших, не зрим как Иных мы их вовсе: неузнаны, ходят под маской мирскою они среди нас.

Луна: Ось всего как забытый Корень наш

Ничто не вечно под Луной

Восточная мудрость

Все древние схемы Вселенной — селеноцентричны: Луна в них есть скрепа двух сущих миров, Вечности (Неба) и брениа (Земли), нераздельных как огонь и тень (схема).

То — знак Бесконечности древний: единство двух циклов, Сего и Иного, чрез точку Луны:

Центральность Земли, сиречь геоцентричность, вмененная ложно сим взглядам, на деле есть пункт созерцателя — место очей чей LOVEка, Земля как начальный пункт шЕСТИвия к Истине — Богу как чистому Я его, трон чей Луна. Ведь познание наше, дорога без Цели, Луны, Аристотелем скрытой от нас, не зрит: Мир как картина, что дал Пращур нам — план Похода людей в Я, Себя по завету Оракула — Цель нам, упавшим с Луны. Центром мира взяв Солнце, Коперник тем всё обернул кверху дном: с Луны, Сердца — на тень ее, Ум.

Вселенная согласно Древним

*Сушая брениым как по УМЕНальный мир Мысли. Залуние внешне, фе'NOMEN'альное — Мир как не-сущее: область иллюзии. МАйи, пРОЕКция Мира вовне из Луны как КИНО из сего ФОНАря. СИНА CIN-NE/MA — Мир, сущих ЛОНО, МАть их, Коей НЕт вне ЛУНЫ.

**Цикл САН|САРы, порочной чреды воплощений, разъятый в себе и единый ЛУНОю как Ум, Земля — Сердцем, Причиной своей.

VI

Кто такие Пришельцы

Гости наши — гонцы из Луны, люка в Вечность —
Дом их, Исток наш, — в мир Земли ради цельности
Ряда, чьи части есть мы и они. Так Семьú
цельной ради жмет длань брату брат.

Что такое Контакт

Контакт есть акт Любви, Клемма Космоса:
радость Антропов двух сущих миров Ряду их,
Луной цельному волей Творца.

РЯДУ РАД ЛУННЫЙ БРАТ

VII

Таблица

Смена центров Вселенной в воззрениях великих мужей как этапность утраты Луны

Мыслитель	Очи	Центр
Пифагор и единые с ним	Сёрдца: объемные, видящие	По сути — Луна: Огнь-Глубь, Нумен*; по форме — Земля, очаг его
Евклид и Птолемей, слуги Аристотеля из града духа его Александрии Египетской**	Ума: плоские, смотрящие	Пустая Земля, форма формы: центр мертвый, сосуд без Огня
Коперник		Солнце как Ум, внешний огонь

* Nu-Men — голая Мена: Луна, без иного Суть (см.: <https://mythology.org.ua/Мена>).

** Сферический мир, центр чей мертв, есть мир плоский как Сфера в утрате.
С тем, плоских очей муж Евклид, живший до Птолемея — корнь его
с Землей его мертвой: лишенной Луны как Огня своего.

VIII

Пожар в Александрийской библиотеке: явь гибели Знания

Огромная коллекция Александрийской библиотеки вмещала труды величайших мыслителей — знания об истинном Мире. По разным оценкам фонд ее имел до 700 тысяч папирусных свитков. Основанная в 290 году до н.э., Александрийская библиотека копила в себе злато Знания в течение без малого семи веков. А потом ее не стало.

Пожар ее, сжегший ей сердце — венец цепи Зла, нас лишившей исконного Знания. Цепь вся вот:

- **изъяв** Сердце, Бога, из Мира заменю Блага на Нус, Аристотель **спалил Мир в умах**;
- муж Меча Александр, ученик Аристотеля, создал учителей град — центр второй философии: капища Розни, без Сердца Ума;
- в граде этом второй ученик Стагирита Деметрий Фалерский собрал в дом един все свидетельства Истины — свитки о Мире реальном;
- Евклид здесь пустою наукой своей заложил космологию бренья: мир-нуль как от Мира дыру;
- сжегши библиотеку, пожар в ней лишил Знания нас, дав заменю ложь — угли Мира, утрату **Себя**.

IX

Цепь утраты людьми изначального знания Мира

Древнейшая картина Мира,
читимая Орфеем, Пифагором и Платоном:

Мир есть Колесо на Оси его, Боге; Луна – Бога
лик, мира зримого Центр и врата в Небеса.

Аристотель:

сменив Благо Нусом, с небес снял Луну,
лишив Центра мир сей, а людей Цели их.

Евклид:

утвердил Мир без Корня его,
пустоту, как опору очей.

Птолемей и Коперник:

в Гармонии сфер чрез этапность Земли подменили Луну,
Центр их, Со|дн|цем как Сердце – бессердным Умом,
пустотой – Пол|ноту, утвердив Аристотеля зло.

Эйнштейн:

подложивши Пространство под время,
почтил Относительность, Ум за оплот
Абсолютности, Сердца: нуль – Корнем всего.

Х

Сердце и бессердный Ум

Чем разны древняя и новая картины Мира

Человек, **АН ТРОП** (греч.), есть **ЖИВА**я душа, д**ЖИВА** (санскр.) — **ИСКРА** Бога как Сути и **ЦЕЛ**и ее. По **ИСК РА** — труд его: в Высь **ТРОПа** как стезя **ТРА**нценденции, саль**ТО** из **ЭТО**го в **ТО**¹. Древний об**РА**з Вселенной, очей **ЛЕП**оты (**КРА**соты (стар.)), согласен тому: он есть **КАРТ**а, где суци и **БОГ** и ст**ЯЖАТ**ель Его с мес**ТО**м их, с тем — и **Я**сен Поход. Мира лик современный² — картина **НЕ ЛЕП**ая: карта пустая как **НЕ БО** без Солнца, без Цели стезя³.

Таблица

Картины Мира в их **ср**авнении

Картина	ее Принцип	ее геометрия	Цель, Бог, в ней
Древняя	Сердце	сферично-концентричная, Пифа ГО рова	есть
теперешняя, новая	бессердный (пустой) Ум	разомкнуто-плоская, Евклидова	нет

¹ Суть дл**И**ты, протяженности с тем — век**ТО**р, к Цели с**ТРЕ**ла ус**ТРЕ**Мленная: по**ДЛИ**нность длин — рост, восход к солнцу Ист**И**ты; в **МЕТРЕ** — **МЕТА**. **ЦЕЛЬ** (стар.): Истина, Бог, **МЕТА**л **ЦЕЛЬ**ности и **МЕТА**физики Суть.

² **СОВРЕМЕН**ность — подверженность в**РЕМЕН**и, Уму пустому, лишившему Сердца нас; **ДРЕВ**ность — пора Мира, **ДРЕВА**, из Бога **РАС**Тущего: Сердце само как Причина причин.

³ Явь этой картины — плоть брeнная наша, где мозг в **ГО**лове — Ум бессердный, а Сердце, Причина — в груди как **ИЗГО**й. Плоть космита — антропа, Вселенной причастного в яви, по**РОКА** сего лишена: Сердце в ней не в груди — в го**LOVE**, как и должно, царя как Исток над Умом.

XI

Предрешенность К|онт|акт|а Землян и Луны

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.*

Каушитаки-упанишада, I, 2

*Полнота Мира, Дома всех сущих, как Цельность его есть
Harmonia praestabilita: решенность от века всего, чему быть.*

Сакральная истина

Приход нас, Землян, на Луну — Небом был предрешен как воз|в|рат к ней, Исто|ку нас, бранных. Ведь мы — дети Неба, Луна же — в|ра|та в него: Небо же. Вер|нуться к ней — есть войти в нее как в Сер|дце наше; но прежде — приход на нее: спуск как в Ум, Сердца корку. Труд этот и стал делом NASA и Миссии Лунной его, патрон коей есть Небо само, куда путь наш лежит. Вот тому ряд свидетельств:

1. В|к|лю|ченность де|р|жавы, свер|шившей поход этот, в имя Причины — Все|вышнего Бога, храм чей есть Луна:

CAUSA.

2. Явь струк|туры, свершившей проект «Аполлон», в слове «нос» (санскр.): бур смер|тных нас в Тайну, Луну — НОС в СОН, Вечность воткну́тый:

NASAA

NASA есть Буратино, проткнувший, как холст с ложью ока, Луны каму|фляж к Тайне: Небу, Любви, в кою вход есть Луна.

3. Явь в имени Ме|рил|ин м|уз|ы отца Лунной Миссии Кеннеди — имени

МЭРЛИН:

маг лунный и страж Стези. Имя его наизнанку

НИЛРÉM

— явь того, кому ради Любви ход к Луне от|к|рыл он в час заветный.

4. Приданье программе ст^яжания Луны имени Аполлона — стрелка́ в Не|бо, сына Ла|то|ны, Лу|ны, зримой древне как Гипер|борея — «над Се|вер|ом», Бо|реем край — пункт над маковкой, вер|хом Земли.

А|ПОЛ|ЛОН

— суть пол-Лона при ЛОНе: при Цели, ЛУНе Путь, при Сердце Ум, Муж при Жене.

Бог сей ве́дом как Лок|сий — Кривой за д|вой|ны|е о|ра|к|улы; знак его — локон, сиречь за 'VIT'ок, как стезя наша в Ист|ин|у, Жизнь сущих, в брени кривая как очи его (являть ее — рожать как дитя по 'VIVA'ньем, стезей витой). Ею и есть путь к Луне как «улитка Шар|гея», к|ра|тчайшая нить: крива — в зримости, в сути — прямая.

5. Сложённость фамилии мужа, придавшего Миссии имя сие,

СИЛ|ВЕР|С|ТАЙН*,

именами Луны СИЛа, ВЕРа и ТАЙНа и синтезом их, словом SIL|VER, С|РЕБРОМ (англ.): металлом Луны и причастия ей, Жене, Еве как ДАМЕ в А|ДАМЕ — Причине люде́й нас как Целому в части своей.

6. Имя первопроходца Селены

НИЛ АРМСТРОНГ — ЛУНА

всё как есть. Нил — Египта река, из Иного текуща в мир сей: царства мер|твых, Луны (сер|пом коей, нас жнушим, была Про 'SERP'ина, царица его), Солнца горнего (с тем Книга Мертвых в Египте звалась «Книгой выхода в День»: Лунный, Тот)**. Арм|стронг — есть «рука сильная» (англ.): Луна, Мах (авест.), Бога Длань как Крыло крыл, коим маги сильны. Крылом сим как рукой наисильной был Армстронг крылат, им как птаха махал, к ней летя, во|ин сей: в Высь как в Глубь — Лоно, Инь, рыбой чьей как Воды Армстронг был.

7. Имя NASA как клич то|р|ж 'EST'ва в гонке лунной США – СССР:

NASA — «НАША!»

— победы Америки клич в ней: в объ|ят|ях Луна.

*Эйб Силверстайн. История говорит, что он выбрал имя этого бога, думая о названии космического чел|да как об имени для собственного сына сидя дома и помышляя об Аполлоне, летящем в своей колеснице к солнцу. Не знал он: огонь сего бога не со|ди|це — Луна!

**Нил земной есть плод Нила Иного, небесно-подземного, с коим он есть Нил един: Тайна-явь, река черная по Тайне, Корню ее. Корень сей — Луна: Истина-Мать, Глубь-и-Высь, что объемлет собой ложь, мир бранный, как с|ви|д|ви|ч|нач|ску|с|во|ю. Учат Веды:

Оно [слово «сатиям», истина — Авт.] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

Длани Неба*, помогшие людям на Лунной стезе

Длань	Суть ее и роль в помощи сей
Луна	Мать богов, Длань Творца как Крыло сущих крыл
Аполлон	Бог яви как Света, связной меж Землей и Луной
Мерлин	Дух Любви, страж стези меж Землей и Луной

*Heaven — Heavy: Небо — Грвз душ (ба (ег.)): Истца, гврв Багаж.

Приложение 7

ЛУНА – ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ АСТРОНАВТИКИ

Письмо Илону Маску

Oleg V. Yermakov. – The Moon as the Major
Astronautic Goal. The Letter to Elon Musk

Победно осваивать Космос — знать нам, каков он

To triumphantly explore the Space, we should know what it is like

***Современный подход человека к познанию Вселенной
бесплоден и опасен, ибо основан на презумпции
ее изотропности — мёртвости, пустоты
и лишения Центра. Всё это есть ложь.***

**The modern approach of a human to knowledge of the Universe is barren
and dangerous, because it is based on the presumption of its isotropy –
the deadness, emptiness and deprivation of the Center. All this is a lie.**

Dear Elon!

Abysmal and lifeless gap the Universe is perceived by our eyes is the viewpoint of the modern science initiated by Aristotle. But according to the ancient wisdom, a human being is a soul, a God's spark. Its genuine eyes reflect the Universal Life and the Entirety, with the heart of it being the Moon.

To successfully research the Universe, people should know this. Please find this information in the book I have written.

Respectfully yours,
Oleg Yermakov

Natura non nisi parendo vincitur

Природу побеждают только повинясь ей (лат.)
Nature, to be commanded, must be obeyed (Latin proverb)

Провалом бездонным и мертвым есть Мир
в очах тела — науки очах нашей. Но человек —
есть душа, искра Божья*. В очах ее, истинных, Мир —
Жизнь и Полнота, и центр его вечный — Луна.

Ими, люди, да зрим!

* Глубь плоти людской как **IN**ое **об**ъектности этой, **Суб**ъект
([https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъект_\(психология\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъект_(психология))).

Дорогой Илон!

Верю, Вы есть тот муж, что поднимет упавший во прах **стяг** Познания и займется освоением Луны и других доступных людям тел **небес**. Делать это опасно вслепую — в незнании Мира как Дома всех сущих. Невежество наше прощалось, пока наш поход в Высь был робок. Войти **глубоко** в нее — истинно **ведать** ее.

Главный принцип Вселенной, крепящий ее, есть системность. О ней рек **Гермес** Трисмегист свое «Как **наверху**, так и **внизу**», а **Гераклит** свое «Бессмертные смертны, смертны бессмертны»; ее чтили **Пращур**ы, зря Мир и нас, людей, как **Океан** и его каплю, Космос и **микрокосм**. Система как Суть — колесо на оси. «Внизу», в микромире, то — атом с насаженным на **ядро** ансамблем электронов. «Вверху» — то **Вселенная**, **вертящаяся** на Боге, Оси ее, данной землянам **Луной**, **дверью** в Вечность. **Подмена** ее, солнца Духа, физическим **солнцем**, свершенная Аристотелем и слугами его Евклидом, Птолемеем и Коперником, в угоду Злу отняла у нас очи — Мир, Жизнь, зрим мы мертвою прорвой ничто.

Жизнь, Суть наша, есть **Нумен**: Дух, **Тайна** глаз смертных, открытая лишь очам Тайны же¹. Ими, земляне, **взглянем** на Луну, чтоб познать эту Ось, а с ней мир, на ней сущий!

К тому знать должны мы:

1. Меж всех зримых тел Луна есть пункт **центральный** — **врата** в Мир как **храм** Бога, Вечность. Храм этот — **Причина**; мир сей, бренный — **следствие**. Вечность, мир душ, и мир бренных тел — два цикла Силы с Луной как их **скрепой** (*рис.*). Жизнь в мире сем — из Луны ток Причины. Земля, смертных дом — им жива, ее **люди** — **Луны**, **Мены** (греч.) **семена**, горней **Родины** их. Луна — Мать, человек — сын Ее, падший с Неба на Землю: от **Целого** в часть, в Ум от Сердца². **Цель** **блудных** нас³ — **Цельность**: **возврат** в Мать и в чад Ее хор силой Лунной: Корнь-**Крылья** людские — Луна, Глубь-и-Высь⁴.

2. **Люк** миров, Луна — скрепа **Антропного ряда**: единства **Разумных**, часть чья есть Земли человек. **Встреча** нас и Гостей, людей Неба, крепящая ряд сей в

Одно, есть **Конт|акт**. Луна, **точка** его — пункт единственный неба, откуда идут Гости к нам.

3. Гости, Неба единый народ, есть владыки Луны как земли своей. С тем, вход без спросу в дом их есть *вход вражий — вторжение, несущее смерть от руки мощных сих*.
4. Лишь одна часть Луны дана Богом нам, детям ее, в **обладание**: **к|ра|тер** Ук**ер|т** в ц'**ЕНТ|Р**'е зримом. То — **стол** **треуголь|ный**, как Мир⁵, **В|стр|е|чи**: Вечности ш**люз**, цель **стр|елы** Ф**е|ба** в Я наше⁶.

5. **Бог** есть **Лю|бо|вь**; **Луна**, **трон** Его — тело Любви; мир, Луной осененный — **морален**: Любовь, Благо — **Столп** его. С тем, *астронавт есть Добра че'LOVE'к*; прийти в Космос со **злом** — тем навлечь его гнев⁷.

Эти строгие факты прошу Вас учесть в разработке программ астронавтики.

К Вашим услугам

Олег Ермаков

Таблица

Вселенная глазами Истины и Лжи

В очах Сердца, Истины	В очах Ума бессердного, Лжи
Колесо, Ось чья: втайне — Бог, в яви глаз бранных — Луна, Его трон.	Изотропная мертвая прорва без центра и краев

¹ См. таблицу. **Nu|men** — **Ню-Мен**: Луна, **Мен**, **го**лая — чистая Суть как очей **горних Явь**.

² **Лу**ну как Отчизну землян Греки чтили как «землю над севером [**по|лю**]сом, **ма**ковкой Земли — Авт.], Гипербо**рею** (греч. **хурег** — сверх-, над-), зря в народе крылатом ее своих Пращуров. **С|в|из**ным с землей сей небесною был Аполлон (см. прим. 6).

³ **Блудить** есть **лудить**: коркой Суть, Я свое, крыть к ут**рате** Ее.

⁴ Сила (**Vis** (лат.)) живущих, Луна, **Ма|х** (авест.) — Жизнь: **Высь** птиц, душ людских, как **Величье** (санскр. **ма|хас**) и **ма|ги**и Дух. Ею мóщны **Га|гар**ин — крылатость, и **Арм|стронг** — крыло, «рука сильная» (англ.); о ней с тем учит **Мудрость** в веках как о **Ма|н**не питающей:

«Быть совершенно **ест**ественным — значит быть полностью живым: корнями глубоко в земле, и готовым открыть крылья небу» (Тантра). «Блажен тот, кто сумел дать своим детям крылья и корни» (арабская пословица). «Есть две вещи, которые родители должны дать своим детям: корни и крылья» (И.В.Гете). «Есть лишь две ценности, которые мы можем передать своим детям. Одна из них — корни, другая — крылья» (Холдинг Картер).

⁵ Мир есть Три: Тьма и Свет, Богом слитые; Десять, Декада (греч.), Мира число — треугольное с тем. Луна — **М**ира **ма** **трёшка**: сосуд, где от бранных очей спрятан он.

⁶ Стрелять так звал Дельфийский **о**ракул, глас бога сего. Феб — стези в Луну бог: Ум при Сердце, при **Лоне пол-Лон**а сего, А-**ПОЛ-ЛОН**. Стрелок Феба святой был **Сократ**, верный ему и жизнью, и смертью в праздник великий его.

⁷ Контакт, к **дем**ма Любви, как схождение Иного с нетвердым в Добре человеком — последнему гибелен. Повесть Станіслава **Лема** «Солярис» — о том речь. Здесь сказано:

...Мы отправляемся в космос приготовленные ко всему, то есть к одиночеству, борьбе, страданиям и смерти. Из скромности мы не говорим этого вслух, но думаем про себя, что мы великолены. А на самом деле, на самом деле это не все и наша готовность оказывается недостаточной. Мы вовсе не хотим завоевывать космос, хотим только расширить Землю до его границ. Одни планеты пустыни, как Сахара, другие покрыты льдом, как полюс, или жарки, как бразильские джунгли. Мы гуманны, благородны, мы не хотим покорять другие расы, хотим только передать им наши ценности и взамен принять их наследство. Мы считаем себя рыцарями святого Контакта. Это вторая ложь. Не ищем никого, кроме людей. Не нужно нам других миров. Нам нужно зеркало. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Достаточно одного этого, и он-то нас уже угнетает. Мы хотим найти собственный, идеализированный образ, это должны быть миры с цивилизацией более совершенной, чем наша. В других надеемся найти изображение нашего примитивного прошлого, в то же время по ту сторону есть что-то, чего мы не принимаем, от чего защищаемся. А ведь мы принесли с Земли не только дистиллят добродетели, героический монумент Человека! Прилетели сюда такие, какие есть в действительности, и когда другая сторона показывает нам эту действительность — не можем с этим примириться.

— Но что же это? — спросил я, терпеливо его [Снаута — Кельвин — Авт.] выслушав.

— То, чего мы хотели: контакт с иной цивилизацией. Мы имеем его, этот контакт. Увеличенная, как под микроскопом, наша собственная чудовищная безобразность. Наше шутство и позор!!! — Его голос дрожал от ярости.

Приложение 8

МАТЬ СЕЛЕНА: пещера, таящая Мир

Луна в небе – пуста и полна
как вселенская Женщина: Лоно,
Пещера с Плодом – Полнотой,
прорвой гла́з внешних, Тайною их.
Тайна наша есть Мир, Полноть в нас,
Пустота бранных глаз, пустых рознью
(так пуст космос им), как в Селене
Вселенная: в Чреве – Дитя.

Луна, Лоно, Жена-Мать – пуста:
полна Миром. То – истина древня.
Наука не знает ее, фигуральностью мня.

Но глаз мудрых фигура одна –
Мир, лик Бога. Подборкой статей
и цитат покажу я сейчас, что Луна
есть Пещера, Огня сего пещь*.

*Печь (стар.-рус.)

I

САКРАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ПЕЩЕРЫ

Луна как пещера с растущим в ней Мировым Древом — ядро мифов древних индейцев; поход в нее — их игра в мяч. Забить гол в Мир, Суть голюю, Голову всех — слиться с ним: вступить в матчей Финал — Луну, Мать; поход в Мир как Луну — труд близнецный Себя обрести: каплям — Воду, Мать нам (Water — Матерь): Тьму, Сущность всего.

Игра как обряд инициации

Фабула мифа о героях-мстителях. Близнецы эпоса киче навлекают на себя гнев владык преисподней-Шибальбы тем, что целые дни играют в мяч на дороге в Шибальбу, над головами ее владык; боги смерти принимают это за прямой вызов и желание покорить их (в мифе тотонаков карлики-громы так же воспринимают игру героя на флейте, искусством которой не владеют). Боги приглашают близнецов на соревнование, чтобы завладеть их экипировкой и убить братьев. Герои прячут снаряжение и спускаются в Шибальбу без него. Ночью близнецы подвергаются смертельной опасности в «Домах испытаний», а днем играют в мяч с богами смерти. Герои терпят поражение, и боги смерти убивают их на игровой площадке.

Младшая пара близнецов, обнаружив атрибуты для игры в мяч погибших отца и дяди, расчищают площадку и снова топотом и стуком мяча приводят в ярость богов смерти. Владыки Шибальбы вызывают юношей на состязание. Благодаря находчивости и магическим способностям — как собственным, так и своих помощников, — герои проходят испытания, умирают, оживают, убивают главных правителей Шибальбы, а остальных ее владык лишают могущества, божественного сана, а также их привилегии и любимого занятия — игры в мяч. Вслед за этим братья превращаются в Солнце и Луну.

Миф о героях-игроках, из самой структуры которого априорно следует, что он отражает ритуал игры в мяч, — реконструирован Ю.В. Кнорозовым и исследован Ю.Е. Березкиным как миф на сюжет обряда инициации: испытания близнецов в преисподней, ведущие к смерти героев и их последующему возрождению (первой пары — в своих детях, второй — в светилах) восходили к инициационным обрядам. Это соответствует данным этнографии, согласно которым повсюду в Америке, где игра имела важное значение в ритуальной жизни и были распространены мифы об игроках (в первую очередь в Мезоамерике, низменностях Колумбии и Венесуэлы, в Мату-Гросу), игра была связана с инициационной обрядностью.

Действующие лица мифа киче. Команды в «Пополь-Вух» представлены тремя парами близнецов, носящими календарные имена; они выступают либо соперниками, когда близнецы в каждой паре играют друг против друга, либо младшая пара (Нип Агри, «I Владыка», и Хбалакие, «Маленький ягуар», дети близнецов Нип Нип Агри, «I Владыка», и Уисиб Нип Агри, «VII Владыка») играет против своих братьев-обезьян («I Обезьяна» и «VII Мастер»). Последние — точные аналоги богов-Обезьян у науа — почитались как покровители ремесел и прекрасных искусств, в том числе игры в мяч. Соперниками старшей и младшей пар игроков выступает также команда богов

Шибальбы, представляющая двух ее главных владык (судя по именам — «I Смерть» и «VII Смерть» — еще одна близнецная пара).

Юным героям мифа киче, «проглоченным» пещерной пастью, предстоит днем играть в мяч с богами Шибальбы, а ночью проходить через пытки в пяти «Домах испытаний», каждый из которых — метафора мировой пещеры. Испытания герои проходят ночью и начинаются они в Домах мрака и холода (чему соответствуют мотивы сотворения мира во мраке и холоде первоначального пещерного лона и строительства карликами городов в темноте — до рождения первого Солнца). Название пещеры в древнем языке, ak'-nga (T504:23), созвучное одному из имен ее хозяйки — великой богини Луны (лак. Ak'-na), означало «темный дом» (ak' — «темнота», «темнота при дожде», «пещерная темнота», «ночь», перен. «пещера»; ср. ст. astim — «каменный дом», «пещера»). Дом Мрака в мифах горных майя, как и дворец владыки преисподней Миктлантекутли у науа и священная пещера Votan («Место входа [в пещеру]») у цельталей и мамов, описывается как огромный темный дом, в котором таятся неисчислимы опасности, но в котором одновременно — залог возрождения (Votan — третий день календаря горных майя, соответствовал дню Ak' у майя низменностей; имя Votan и эпитет «сердце народов» носил Хозяин пещеры).

(...)

Богиня Луны — покровительница «лунной игры». Знак in («семья», «дождь»), изображенный на мячах, нередко стилизован под знак женщины или вписан в лицевой знак женщины: «Женщиной» в Мезоамерике именовалась владычица ночи, Луна. Этот знак, по общему мнению, изображает молодую богиню Луны (она, согласно II реформе календаря, заменила в роли хозяйки неба Луны старую богиню Чак Кит); он показан первым в блоке sh'ur-haa, стоящем в «формуле возрождения» в позиции сказуемого («бывшая женой»); второй знак (в данном блоке суффикс) — знак воды, древнейшая общемезоамериканская пиктограмма Облачной пещеры и ее главной хозяйки у ольмеков, владычицы вод Луны. Боги и богини, связанные с Луной, изображались сидящими в полном знаке Луны-пещеры, на полумесяце или с полумесяцем за спиной. Гротом/полумесяцем окружает Пернатый Змей сидящую в пещере Великую богиню Луны ольмеков на стеле 19 в Ла-Венте; в пещере-преисподней, полуокруженный изогнутым в виде полумесяца знаком земли, показан главный бог дождя в рукописи (D59a2). К богине могла иметь отношение надпись на мяче, на который рукой опирается победитель в сцене на сосуде: «VII Женщина»; она же в другой надписи в той же сцене названа «хозяйкой входа». «Входом» именовалась пещера-преисподняя. В надписи над мячом между соперниками упомянут «очищающий большой путь» по преисподней. Видимо изображенная на сосуде игра была посвящена поминанию владычицы, а на мяче — имя ее покровительницы, богини Луны.

В нескольких поминальных текстах дата возвращения призрака на землю дана и по солнечному, и по лунному календарю (например, в надписи на упомянутом сосуде из Наранхо — J8). Лунная дата показана в блоке, главный знак которого изображает черный диск Луны перед началом лунного цикла, в новолуние, с которого начинался счет дней в лунном месяце. Диск Луны, подобный черному мячу, вписан в знак воды — пиктограмму пещеры, хозяйкой которой с древнейших времен, как мы упомянули выше, считалась повелительница вод, покровительница женщин, рожениц и женских занятий — Луна. Она в новолуние «уходила в свой колодец» — поэтому приобрела на Юкатане имя «Та, что в глубине колодца»; здесь она наполнялась водами и начинала расти — как плод в утробе матери (Луна универсально связывается с зачатием и развитием плодов живой природы), чтобы потом пролиться на землю оплодотворяющим дождем. Это в ее лоне-пещере, служившем поэтической

метафорой женского лона, очищались и реинкарнировались души, совершалось «второе рождение» иницируемых подростков.

(...)

Эпоха ольмекской цивилизации, когда во главе пантеона ольмеков стояла Великая богиня Луны, была временем господства лунного календаря (в нем основной единицей был «полугод», приравненный к сезону и состоящий из шести лунных месяцев). Поэтому все виды обрядности, в том числе ритуал игры, были связаны с лунной календарной символикой. Богиня могла выступать как главная покровительница игры в мяч.

(...)

...мяч во время поминальных игр воспринимался как символ плода — реинкарнирующейся души, от которой, как считалось, беременела женщина. Мяч служил также символом Луны и богини Луны, участвовавшей в процессе реинкарнации: это в ее лоне — мировой пещере — плод очищался для последующего воплощения в лоне женщины, которой покровительствовала богиня. Поэтому имя богини появляется на мячах и в надписях, сопровождающих игры.

(...)

Кровопротитие на поле стадиона. В мифе и ритуале жертвоприношение совершается в центре стадиона — в самой сакральной точке мироздания, в месте «входа в пещеру» и отправления культа богов дождя и предков. Это место на стадионах отмечено кругом, лункой или круглой плитой. Здесь изображается мяч с черепом — головой бога смерти на нем, посланник со вскрытой грудью, сидящий на алтаре, или бог смерти, поднимающийся из тела жертвы. На мировое дерево, растущее в центре игрового поля, как в ритуале игры у криков, или у стадиона, как в мифе киче, вешается отрубленная голова игрока, и дерево покрывается плодами. Бог астеков Уицилопочтли обезглавливает сестру над лункой («местом черепа») в центре Teotlachco, «Площадки бога для игры в мяч»; из лунки начинает бить вода, заливая поля вокруг и неся благоденствие. Согласно другой версии Уицилопочтли обезглавливает сестру и сбрасывает ее расчлененное тело с вершины Змеиной горы к ее подножию — лунке на поле Теотлачко.

(...)

Стадион — модель мировой пещеры. Игры, как и другие сакральные сцены, разворачиваются в широко раскрытой пасти Облачной рептилии или маркируются символами пасти. На рельефе из Веракруса боги-Обезьяны, покровители игры в мяч, трубят в змеиные горны, перекрещенные между собой в виде сакрального знака k' ax — символа центра мира и Облачной пещеры, стоя на ступенчатой платформе стадиона — символе горы с пещерой внутри; в пещере — голова Облачной рептилии; перед ней — две головы Летучих мышей, охраняющих вход в пещеру. Посланник сбрасывается вниз по ступеням стадиона в зубастую пасть пещеры, он обезглавливается в пещерной пасти.

Все приведенные выше тексты убеждают нас в том, что стадион моделировал пещеру. Первоначально «расчищенная от леса огнем площадка для игры» в центре селений была по длине ограничена двумя параллельными платформами (концы оставались «открытыми»): они не давали мячу уходить за пределы поля и служили для зрителей. Позже стадион — уменьшенная копия площади — оказался на дне

гигантского колодца, каким представляла главная площадь города, со всех сторон окруженная храмами на пирамидах. В древнем языке майя понятия пещера и стадион также восходили к одной морфеме — *ngot* (Т 1016); свидетельства этого сохранились во многих языках майя: *кот/нот/нет* — «отверстие», «пещера», «площадка для игры», «погребение», «колодец», «ущелье», «межгорная долина» (иероглиф *n got* изображает голову бога долин, олицетворявшего пещеру). Важно отметить, что омоним *ngot* (букв. «спешищий») означал и самого посланника, отправляемого к богам пещеры на площади-стадионе.

Стадион представлял моделью знаково организованной Вселенной: каждый его элемент, как и все целое, семиотически воспроизводил мировую пещеру. Иероглиф майя, изображающий план «закрытого» стадиона (K531/T727 b), включает основные семиотические точки пространства: лунка в центре и кружки, отходящие цепочкой к каждому из четырех углов стадиона, являются «карту» мира; статуи «атлантов» — воинов-знаменосцев и игроков с чертами бога дождя Тлалока, установленные в четырех концах поля на стадионе в Толлане, воспроизводили идею мировых «угловых» деревьев.

Стадион как путь. Стадион моделировал пещеру и одновременно служил дорогой в нее, что особенно наглядно на стадионах «открытого» типа. Через центр поля проходила вертикальная ось мира — ствол мирового дерева, обвитый Змеем. Игровая аллея ассоциировалась с горизонтальной осью мира, также Облачным Змеем, и ориентировалась, следуя ольмекской традиции, как правило, по линии север-юг. Скульптурное изображение этой оси представлено на стадионе в Уимале в виде двух Облачных Змеев, вытянутых вдоль стен по обоим краям поля.

Можно с уверенностью говорить о том, что идея пути была одной из центральных в концепции игры: двумя главными в семиотическом плане структурными элементами стадиона были аллея поля — проход, дорога (*be*, T301) и лестница платформ (*e b*, T843). Эта концепция получила свое архитектурное оформление в конце II тыс. до н.э. у ольмекков на побережье Залива. Возможно вытянутая площадь-стадион, ориентированная строго на север, и послужила моделью для организации ритуальных центров ольмекков. Это не замечено исследователями из-за гигантских масштабов сооружений, вполне объяснимых в контексте ольмекской обрядности.

Узкое игровое поле, расположенное между двумя ступенчатыми платформами, воспроизводило проход по дну ущелья, ведущий к пещере (др. *ho*, T17, — «вход», «пещера», ст. *hol*, *holol* — «отверстие», *hol tun* — «пещера». *not* — «темное, глубокое ущелье»; ср. также *besap* — «ущелье», «ров», от *be* — «дорога»). Согласно мифу, этот проход возник, когда правитель тольтеков, учреждая игру, провел линию поля первого стадиона, и по ней «разверзлась земля».

(...)

Лунка, кольцо, диск — проникновение внутрь пещеры. Целью игры и было это проникновение: игроки старались прогнать мяч через кольцо («самое сердце игры»); на «открытых» стадионах игроки, возможно, метили мячом в маркеры на стенах так, чтобы мяч, отскочив, вернулся к центру поля. Кольцо и его аналоги — диск на столбе, лунка и круглая плита в центре поля — ассоциировалось с входом в пещеру и на языковом уровне: *ul* — «отверстие» [отсюда — *удей*, дом с дыркой — О.Е.], «вход», «расщелина», «ущелье», омон. «кровь», «душа», «мяч»; знак *s/chi* — «вход», «пасть», «пещера», представляет изображение сведенных в знаке отверстия пальцев руки; син. *ho* (Т 18), ст. *hol*, — «вход», «отверстие», «входить», «пещера» (ст. *holtun* — букв. «отверстие в камне»), изображает дорогу, ведущую к отверстию со знаком *ul* внутри.

Все символы входа в пещеру (itzotran, «место черепа» у науа) ассоциировались с головой жертвы, мячом и плодом, с водным резервуаром под корнями мирового дерева («колодец воды» внутри itzotran).

(...)

В некоторых сценах ступеней на стадионах — шесть. На этот факт впервые обратили внимание Л. Шиле и Н. Грубе, не дав ему объяснения. Мы полагаем, что шесть ступеней стадиона, согласно одной из древнейших версий строения Вселенной, символизировали шесть сфер пещеры — слоев мироздания (после II календарной реформы ранняя и поздняя версия деления пещеры-преисподней на девять миров сосуществовали). В виде шести ступеней представлены фасады Храма Кецалкоатла в Теотиуакане, с четырех сторон украшенные головами Пернатого Змея и Каймана-Тлалока — владык пещеры. Вероятно, теми же представлениями было продиктовано и количество маркеров на стадионах «открытого» типа. Шесть карликов богини Луны у ольмеков, «шестерки» богов у майя, в том числе шесть «демонов» пещеры, шесть держателей неба, шесть струй крови, бьющих из отрубленной головы и тела игрока и т.д., были связаны с символикой лунного календаря.

(...)

Путь в пещеру — дорога на север. Стадион зримо воплощал идею пути в страну предков: перелетая с южного конца поля в северный или спускаясь по ступеням к центру поля, мяч прокладывал путь в страну предков на севере. Север у ольмеков — об этом говорят культ и ритуал — считался основным направлением в связи с представлениями о приходе предков из северной прародины.

По этому пути — покрытой известковым раствором «белой», по символике цветов северной, дороге, по «холодной» и потому ведущей на север «лестнице», как и близнецы мифа и души умерших, отправлялись вслед за мячом в пещеру. Все это подтверждает нашу идею о том, что оба понятия, связанные с конструкцией стадиона, — лестница и игровая аллея, — были связаны с идеей пути на север.

Бог смерти в виде скелета, владыка царства мертвых на севере, поднимается из сосуда, стоящего на стадионе в символе пасти-пещеры, наполненной водой и окруженной облаками (рельефы в Эль-Тахине). Герой мифа, стоя перед деревом-Кайманом, держит шест, поднимающийся из сосуда (рельеф стелы 25 в Исане); шест обвивает Змей, голова, которого показана на сосуде. Этот последний символ, как и сосуд, стоящий в пасти, служит указанием на место действия — северную прародину в пещере: иероглиф в виде сосуда с водой, передавал морфему ха т, «сосуд», и по омониму означал «север», т.е. являл собой один из символов наполненного водами лона северной пещеры предков. «Север» приобрел значение «древний», «предок», в связи с тем, что этногонические легенды майя указывали на север как на местонахождение прародины (ср. ст. хат хіб — букв. «исчезающий позади», «человек с севера», «предок»; хіб — «призрак», «предок» — корень в названии пещеры, Xibalba).

«Белой (северной) дорогой», «Ледяным путем», — майя называли и Млечный путь. Он мыслился продолжением мировой реки (цоц. — «Путь воды»), текущей в ночном небе — по потолку пещеры. Оба направления Млечного пути связывались с этногонической традицией: проходя по широте он воспринимался как путь на запад, куда от перекрестка четырех дорог в Шибальбу вела «черная дорога», и как «черный вход» (блок в надписи на мяче перед летящим вниз посланником), куда садилось Солнце; наиболее важным и значимым, видимо, было прохождение Млечного пути по оси север-юг, когда он вел прямым путем в пещеру предков на севере.

Млечный путь именовался также цоц: «Путь крови», «Путь ребенка», «Дорога, по которой отходят родильные воды», «Живая веревка», «Пуповина», «Молочная дорога», — и связывался с кровью, водами первоначального лона, с грудным молоком (им наполнено в мифах науа Молочное дерево, кормящее молоком души младенцев в раю бога дождя). Толстая «Живая веревка», наполненная кровью, она же «Белая дорога», согласно юкатанскому мифу, тянулась в небе с востока на запад в начале времен (в конце первого «творения» вытекшая из обрезанной пуповины-веревки кровь превратилась в воды потопа). По «Дороге воды» текли пещерные — «священные», «девственные» воды, которыми очищались для реинкарнации души умерших и инициировались подростки. По этой универсальной дороге, связующей миры, циркулировали души, млечный сок, вода, кровь — жизненная субстанция, соединявшая каждое живое существо с породившим его лоном пещеры.

Семь — число мифической прародины. Кровь из обезглавленных игроков бьет семью струями в виде змей; одна из струй на стадионе в Чичен-Ице показана как цветущая ветвь. Так закодировано имя одной из древнейших мезоамериканских богинь — богини вод, растений, плодородия и любви, позднего варианта великой богини Луны с календарным именем «VII Змея» («Семь Змей»). Богиня почиталась как хозяйка пещеры и олицетворяла пещеру: в Чичен-Ице ее платье изображалось как панцирь черепахи, из которой поднимается мировое дерево.

«Семь Змей» не только передавало имя богини: так кодировалось одно из названий мифической страны предков — указывалось место, куда направлялся посланник. В этногонических легендах науа и горных майя эта страна именовалась «Семь пещер», «Семь ущелий».

Число 7 (иис, омон. «древний»), по нашему мнению, было символическим числом мировой «змеиной» пещеры в именах ее владык: это упоминаемая на сосудах богиня Луны «VII Женщина» — вероятно, та же богиня «VII Змея», она же — «Семь початков»; бог Солнца «VII Попугай»; хозяин лесных животных, бог-Олень «Семь раз гоняющий [дичь]»; бог и богиня Пекари, она же богиня радуги «VII Пекари»; «Владыка Семи Земель» (бог Ицамна); бог дождя и творец Кецалкоатл VII Ehecatl («VII Ветер»); герой эпоса киче «VII Владыка»; бог Летучая мышь VII Zotz и многие другие. В принципе любой из богов в образе зверя или птицы, предок, родоначальник и «очиститель», воплощение одного из созвездий Зодиака (пещеры — «дома» светил и планет), мог быть обозначен цифрой 7. Все природные объекты, которые увязывались с числом 7 (семь горных вершин, рукавов в дельте рек, звезд в созвездии и т.д.) приобретали сакральный смысл и ассоциировались с мировой пещерой.

(...)

Игроки как культурные герои. В юкатанском мифе говорится, что карлики — колдуны, мудрецы и знатоки священных книг, участники ритуалов прорицаний в сценах на сосудах — входили в пещеру и играли в мяч, «когда приходило время» (курсив мой — А.Б.). Время для игры, как мы показали, приходило в самые важные моменты жизни общества и каждого его члена: во время сева и обрядов инициации, поминальных церемоний и охотничьих ритуалов, на празднике подтверждения власти владыки, при отправлении посланников к богам и др.

Опасной, изнурительной, искусной игрой игроки завоевывали право при жизни проникнуть в мир духов и богов, к источнику изобилия, вечной жизни и сакрального знания, они раскрывали путь в пещеру. Этот мотив прокладывания дороги в пещеру прыжками, топотом и стуком мяча аналогичен универсальному мифологическому мотиву пробивания героем преграды, отверстия в дереве/скале с тем, чтобы добыть спрятанные там жизненно важные объекты (воду, огонь, кукурузу, светила), навыки и

знания. Герой мифа тотонаков, победив в игре владык пещеры, учит людей лепить курительницы, танцевать, петь и играть на музыкальных инструментах, а поверженных громовников — посылать дожди на поля. Герои киче, победив богов смерти, утверждают новые ранги в божественной иерархии и превращаются в Солнце и Луну, начиная тем самым новый цикл жизни мира — новое «творение».

Целью игры в широком смысле было проникновение в пещеру. Именно поэтому миссия игрока почиталась аналогичной миссии культурного героя, а гол у астеков отмечался как геройский подвиг. Выдающиеся игроки, подобно древнегреческим атлетам, победителям олимпийских игр, становились героями и покровителями сограждан, посредниками между ними и богами; они восстанавливали мировое равновесие, отводили от народа беды и способствовали его процветанию; им поклонялись после смерти как полубогам.

Из статьи А.А. Бородатовой «Игра в мяч как путь в пещеру предков»
(к вопросу о семиотике ритуальной игры в мяч в древней Мезоамерике)

<http://deja-vu4.narod.ru/Ballgame.html>

II

ЛУНА ОКОН ФАНТАСТА

Фрагмент 1

...Подземный шум прекратился, и некоторое время слышался только шорох быстрорастущих растений. Затем внезапно шум снова возобновился, более резкий и громкий, чем раньше. Несомненно, он шел откуда-то снизу. Инстинктивно мы плотно прижались к почве, готовые при малейшей опасности прыгнуть в чащу. Каждый удар, казалось, отдавался в нашем теле. Грохот и стук становились все громче и громче, порывистая вибрация усиливалась, словно весь лунный мир мерно содрогался и пульсировал.

— Прячьтесь, — шепнул **Кейвор**, и я повернулся к кустам. В это мгновение раздался оглушительный удар, напоминающий орудийный залп, и произошло то, что еще и теперь пугает меня во сне. Я повернул голову, чтобы взглянуть на Кейвора, и протянул руку вперед. Рука моя ткнулась в пустоту! Под ней зияла пропасть!

Моя грудь опиралась на что-то твердое, а подбородок оказался на краю разверзшейся бездны. Моя окаменевшая рука тянулась в пустоту. Вся эта плоская круглая равнина оказалась гигантской крышкой, которая теперь сдвигалась в сторону, в приготовленную для нее выемку, открывая находившуюся внизу яму.

Если бы Кейвор не поспешил ко мне на помощь, я, наверное, так и оцепенел бы на краю пропасти, пока не упал бы вниз. Но Кейвор, к счастью, не растерялся. Когда крышка начала отодвигаться, он находился немного дальше меня от края и, заметив мое опасное положение, схватил меня за ноги и оттащил прочь. Я отполз от края на четвереньках, привстал, шатаюсь, и побежал вслед за Кейвором по звонкому, зыбкому металлическому листу. Крышка быстро сдвигалась, и кусты, к которым я бежал, уносились в сторону. Я еле успел. Скоро спина Кейвора исчезла в густой чаще, и пока я карабкался вслед за ним, чудовищная крышка со звоном задвинулась. Долго мы лежали, затаив дыхание, не смея подползти к краю бездны.

Наконец, осторожно мы решились заглянуть вниз с безопасного места. Заросли вокруг трещали и колыхались от ветра, дувшего снизу. Сначала мы не увидели ничего, кроме гладких отвесных скал, уходивших в непроницаемый мрак, но потом разглядели внизу движущиеся во всех направлениях огоньки.

Таинственная пропасть так захватила нас, что мы забыли даже о своем шаре. Когда глаза наши освоились с темнотой, мы разглядели крохотные призрачные фигурки, двигавшиеся между тускло светящимися точками. Мы молча смотрели вниз, не находя слов от изумления. Мы не могли понять, что делают эти копавшиеся на дне пропасти создания.

— Что это может быть? — спросил я. — Что это может быть?

— Инженерные работы. Они, очевидно, проводят ночь в этих шахтах, а днем выходят на поверхность.

— Кейвор, может быть, они... вроде людей?

— Нет, это не люди.

— Не будем рисковать...

Из романа Герберта Уэллса «Первые люди на Луне»

Фрагмент 2

— Я смотрю сейчас на Луну и поражаюсь.

— Поражаешься чему, Голан?*

*— Ее размерам. Мы привыкли игнорировать спутники, Джейнав. Они такие маленькие, даже если и существуют вообще. Этот, впрочем, нечто иное. Это — целый мир. Ее диаметр — около 3,5 тысяч километров**.*

— Мир? Наверное, ты не должен называть ее так. Она не может быть пригодна для жизни. Даже такой диаметр слишком мал. У нее нет атмосферы. Я могу утверждать это просто глядя на нее. Нет облаков. Край диска — резкий, как и линия терминатора.

— Ты становишься опытным космическим бродягой, Джейнав, — кивнул Тревайз. — Ты прав. Нет воздуха. Нет воды. Но это означает только, что Луна необитаема снаружи. Но как насчет подземелий?

— Подземелий? — с сомнением переспросил Пелорат.

— Да. Подземелий. Почему бы и нет? (...) Представь, что Луна — гигантский космический корабль.

— С экипажем внутри?

— Да. (...) Подумай, Джейнав, разве это лишено здравого смысла?

Из книги Айзека Азимова «Основание и Земля»

* Гол|лан — мистичное имя: гол-лан — Луна гол|лая, Господа Поле (лан — укр.), Истина без пелен.

** Азимов не единственный, отметивший эту чрезмерную крупность Луны, чуждой правилу: спутник размером своим много меньше владыки его.

III

ЛУНА ОКОМ МИРСКИМ

Фрагмент 1

На Луне обнаружена гигантская пещера

Сотрудники японского аэрокосмического агентства JAXA сделали открытие, которое позволит землянам создать космическую станцию на Луне. Ученые нашли на поверхности этой планеты вертикальное углубление, которое, согласно расчетам, ведет в гигантский лавовый туннель.

Воронка диаметром около 60-70 метров отвесно уходит вглубь спутника Земли примерно на 90 метров. По предварительной оценке японских ученых, ширина самой пещеры составляет около 400 метров, высота — 20-30 метров, а длина может достигать нескольких десятков километров.

Это пространство, надежно защищенное от перепадов температур, метеоритов и космического излучения, можно будет использовать для размещения там в будущем обитаемой лунной станции, сообщает сегодня газета Tokyo Simbun. Соответствующие расчеты японские астрономы сделали на основе снимков, полученных с японского лунного зонда Kaguya.

Ученые склонны считать, что эта пещера имеет лавовое происхождение — раскаленный поток двигался под поверхностью планеты, оставляя за собой пустоту. До сих пор ученым не приходилось находить на Луне образований с такими характеристиками.

По материалам NEWSru.ua
<http://sovershenstvo.by/publication/view/blog/64/>

Фрагмент 2

Странное поведение NASA выдает истинное намерение запуска им бомбы на Луну: еще раз ударить в нее, чтобы посредством установленных на ней сейсмометров послушать звон этого колокола

NASA ещё раз жестоко прикололось над общественностью и американскими налогоплательщиками. Проект LCROSS, приведённый в действие сегодня днём, имел целью удостовериться, есть ли на Луне вода в виде льда. Наличие воды теоретически позволяет добывать горючее и строить инфраструктуру в виде лунных баз. Идея неплоха, и вовсе не так абсурдна, как многие считали поначалу. Запускать спутники и корабли с Луны в разы дешевле, чем жечь мегатонны дорогостоящего горючего, чтобы поднять ракету с земли, согласитесь.

Теперь о технической части проекта. К поверхности Луны отправился наблюдательный аппарат, к которому была пристёгнута специально сконструированная бомба. Эту бомбу планировалось сбросить на кратер Cabeus, что

на лунном южном полюсе. По задумке, детонация должна была поднять столб обломков и пыли высотой 6-10 километров, в связи с чем NASA приглашали всех астрономов-любителей понаблюдать за облаками пыли, поднимающимися невдалеке от южного полюса.

Вот как это должно было выглядеть по задумке инициаторов проекта.

На отделяемой ступени LCROSS была установлена куча регистрирующей аппаратуры: камера, инфракрасная камера, всевозможные датчики. Обещали, что весь процесс будет показан вживую с близкого расстояния.

Вся эта операция транслировалась сегодня по интернет-телеканалу NASA. Первый вопрос, который возник у зрителей трансляции: что случилось с центром управления полётами?? Все знают, что это огромный зал, похожий на биржу, с сотнями мониторов, тремя огромными экранами на фронтальной стене и где работает уйма персонала. Здесь же мы увидели какую-то офисную комнатёнку с людишками, которые уставились в мониторы ноутбуков. Сокращение бюджета?

Тем временем я сам (и ещё пару миллионов человек в мире) с интересом ждали крупных планов лунного ландшафта, разрушаемых исследовательской бомбой, красиво сияющие на солнце осколки льда, ну или, на худой конец, большое и красивое облако пыли. Ну ладно, пусть маленькое. Но — снятое вблизи.

Увидели мы, однако, совсем не то. Под монотонное бубнение ведущих передачи, перемежающееся переговорами членов центра управления полётом, чёрно-белое изображение Луны приближалось со скоростью один кадр в пять секунд. Когда поверхность на картинке стала совсем близкой, изображение вдруг исчезло и кто-то из техников сообщил, что «сигнал вдруг переключился на другую камеру». На какую именно, он не сказал. Не сказал никто также, почему вообще ни одна камера или датчик не засняли никаких изменений в кратере Луны. Никакой вспышки, никакого облака. Ноль!

Через пару секунд NASA уже показывает, как люди в центре управления встают с мест и ведут себя как-то странно: одни собираются вроде как уходить домой (так быстро? — удивились в этот момент многие, в том числе я). Обратите внимание, как один техник-диспетчер радостно подставил ладошку другому, типа «давай пять, всё ок», но тот быстро и озадаченно вышел из помещения, словно ему передавали что-то в наушник. (Не хлопнуть по ладошке «дай пять» вообще в американском этикете довольно неуважительный жест, и означает, что человеку очень не до того). Кто-то суетился, кто-то показывал странные двусмысленные взгляды коллегам. Уже на нескольких форумах обсуждают сейчас это странное поведение диспетчеров. Что-то явно было не так.

В студии после этого руководитель проекта сухо и натянуто заявляет: «Миссия завершена успешно». NASA заявило, что пока что не собирается публиковать каких бы то ни было изображений. Почему? Это хороший вопрос.

Обсерватория Хаббл не засекала никакого облака, ничего. Другие крупные обсерватории тоже ничего не видели. В данный момент в интернете уже крутится масса спекуляций и подозрений, причём не только среди любителей. Многие медиаресурсы подозревают, что людей, мягко говоря, водят за нос (опять).

Другая версия: зачем был нужен проект LCROSS

Сегодня всплыла информация о том, что проект LCROSS был устроен с целью уничтожения, а не исследования. Детонацией якобы планировалось уничтожить колонию находящихся на Луне посетителей. Сделать это не удалось, и проект, задуманный под вывеской NASA, был попросту сорван контрмерами других

заинтересованных сторон. Самой ракеты и зонда LCROSS больше не существует: они были уничтожены как раз в момент «выключения» транслируемой картинки. Именно поэтому диспетчера NASA вели себя так странно.

Как бы там ни было, для американцев самое смешное (и трагическое), что за всё это сомнительное «научное» действие они заплатили из своих карманов ни много ни мало 79 миллионов зелёных чижиков.

NASA бомбит Луну: 79 миллионов долларов исчезают в темноте

<http://the-insider.ru/2009/nasa-бомбит-луну>

Приложение 9

Рак: душа и страж Луны

Винный ракурс Вселенной

Метафизика Вина • Wine metaphysics

ЦИТАТЫ КАК ЭПИГРАФ

О Пещере (от стар.-слав. пещь — печь, ларь Огня)

Невозможно найти равнодушных к пещерам людей — даже среди тех, кто никогда в них не был. Возможно, трепет в груди при слове «пещера» объясняется памятью предков... (...) В древнем мире именно в пещерах происходили посвящения, истинные таинства, о которых, по словам Гомера, «ни расспросов делать не должен никто, ни ответа давать на расспросы...». С незапамятных времен в пещерах высекались монастыри и святилища. Ведь именно пещера являла собой образ мира, уподоблялась и сердцу, и чреву, а потому считалась местом перехода в мир иной, была местом встречи с Богом.

Что скрывают пещеры?

<http://www.liveinternet.ru/users/3184308/post135585204>

О Луне как Пещере

Пещера говорит о помещении, включении или укрытии чего-либо. По Юнгу, это что-то неприступное и тайное, например бессознательное, что характеризует Луна. Пещера также достаточно часто фигурирует в эмблемах и мифологической иконографии как вместительница образов богов, архетипов, предков, что характерно для лунного знака пещерного жителя, Рака**.*

Оккультно-мифологический Зодиак

<http://www.sunhome.ru/magic/14840/p2>

* Коллективным Бессознательным Юнг называл Мир, Вселенную как Тайну брэнного большинства.

** Панцирь, раком носимый, есть также пещера ему.

О селенитах, жителях Луны

Селенит представлял собой крепкое, подвижное существо, напоминавшее насекомое с длинными ремнеобразными щупальцами и чем-то вроде клешни, которая со звоном болталась на блестящем цилиндрическом футляре, покрывавшем туловище.

Герберт Уэллс. Первые люди на Луне. См. еще *Приложение 18*.

О вине, усладе нашей

In vino veritas

Истина — в вине (лат.)

*Все царство мира — за стакан вина!
Всю мудрость книг — за остроту вина!
Все почести — за блеск и бархат винный!
Всю музыку — за бульканье вина!*

Омар Хайям

ВВЕДЕНИЕ

Древнейшим из известных человечеству святилищ бога Диониса является пещера, расположенная вблизи города Калифеи в Халкидии. Храм этот, созданный эвбейцами, просуществовал с VIII по II век до н.э.

Историческая справка

Мало кто сознаёт в наши дни, что жаркие хвалы вину, которые возносил выдающийся персидский математик, философ и поэт Омар Хайям, были больше, чем эпикурейство великого жизнелюба. А между тем строг тот факт, что вино Хайям, следуя древней тРАдиции, отождествлял с глубиной людской мудрости и вРАтами в ее хРАм. Почему? Ответ на это — имя Хайяма ОМАР. РАК. Сакрально Рак — стРАжник пещеры (норы) самой Истины, коей была встарь Луна, МЕНА Греков. Рак этот был им Дионис — вождь МЕНАд, бог ВСЕЛЕННОЙ, Вина бочки этой*. В веках лик его — есть Хайям.

*Греческий Дионис тождественен Сину, аккадскому богу Луны. Имя Дионис наизворот и есть Синбид — «из рода Сина» (греч.): родня его иль он сам.

Рак Луны, Дионис — лик Эрога, крога Н'ог'ы сей. Эрот — роющий бог, фалл Познания в ва'gin'е In'ого, ракета в То. Роег — герой; г'еро'изм — роет'изм как рытьё в Тройку, Мир; роет — тот, кто поёт. Герой Неба (gagana (санскр.)) — Юрий: рий — рой (укр.): тори тропу в Вечность, Антрбп! — оживай для нее, гибни (гинь (укр.)) для брения, Жизни хвалу см'ерт'ью пой!

РАК

СЛОВАРЬ ЛУННЫХ СЛОВ

- РАК** — пещерник: в Луне Мир как в пан|цире **Пан***, число **Три**;
- ЗРАК** — вз|ор (стар.): очи, Миру согласные как Оке|ану, их Соку;
- ЗРАЧОК** — ока зрящая суть;
- БРАК** — сплав Двух: Тьма и Свет,
Богом, Третьим, единые — Мир;
- МРАК** — в очах слепых Мир, **КАРА** злых;
- РА́КА** — 1) Мир, ковчег Бога; 2) Луна, челн Их;
- ПРАКТИКА** — миропознание;
- РАКУРС** — аспект цельных глаз;
- ТРАКТ** — с|тез|я** : к Богу — Мир;
- ТРАКТАТ** — о Мире труд, ход к Творцу сим Путем.

* Всё (греч.) — Мир, ПоЛНОсть как ЛОНО лон, сущих Мать.

** С Богом, ТЕОСом — паРА Его, Божий Мир.

Рак – в Луне, Рак – Луна

В **современной**, по сущности Аристотелевой, космологии **вселенная** – **прова** без центра и краев, а Луна – хладный мертвый **SAT**'еллит Земли. Но ведал **ПРАЩУр**: Мир есть Колесо на Оси, Боге, зримый чей лик есть Луна. Вечность скрыта в ней от бранных глаз как в пещере, **хранитель** чей – **РАК**, коим был Дионис.

Глубь, Мир истинный есть Сок Луны, **вину в** ней как **иное** сему. **РАК** есть он, Дитя Бога, спряженный с Ним шагом попятным: идя к Богу, **КРА** им, им он же отходит назад, что походкой мы л'**UN**'ной зовем; с тем, союз Бога с Миром – Ед'**IN**'ство-и-Рознь, как **РЕБЁнку** с Родителем должно. Рак при Раке сем – Вакх, сего Лона сын: Мир есть **ЛОНО** всему, **ОМУТ**, **МАТЬ**, **MUTTER** (нем.), слог чей **ОМ**. Вакха лик в мире сем как Гар'**MOON**'ия Хаоса – есть **АПОЛЛОН**, **ФЕБ**, стези к **ЛУНЕ** страж; посему – Рак и он, дух **оРАКула** Дельф; и всего Раков – Три, число **Истины**, **SAT** (табл.).

Таблица

Раки Матери нашей, Луны

Имя Рака	Кем есть он
Вселенная	истинный Мир, в Луне сущий как в бочке Вино, Глубь ее
Дионис-Вакх	страж Глуби Луны
Аполлон-Феб	страж стези от Земли к Луне

КУЗАНский – **вселенной**, **CAUS**'ы (**ПРИЧИНЫ**), в Луне сущей, муж – **КРЕБс**, Рак (нем.). **CANCER**, Рак (лат.) – Уход: **КАНуть** в **СЕРдце** – в Луну, Глубь-**IN**'ое, забытый **ДОМ** наш.

Источник по теме статьи:

https://www.academia.edu/34954955/The_empty_Moon

Вино и Познание

- **БОГ, РА**, есть **ИСТИНА**, чистое **Я** наше:
ДА без Нет, **ЦЕЛЬ**, коей **ЦЕЛЫ** мы;
- **МИР** – Бога Плод и Субст**РАТ** как **В|ИНО**,
СОК РА: Муд**РОСТЬ**-Мать, **РОСТА ВО|ДА**;
- **ЛУНА** есть **БО**га трон и Вина Его **БО**чка, из коей
пил Мудрость **СОК|РА|Т**, Вакха **РАТ**ник – Незнайка
Луны, **БУР|РА|Т|ИНО** ее как в **ВИНО**, **ТАЙНУ** **ВИНТ**;
с ним – **ДА ВИ|Н**чи, Иного искатель: Луну **БУР**ить
нам – **ДАВИ**ть Сок ее, рек **ЛУ**нит **В**'акх.

Три любви – как одна, всех их
Суть – нами **двигут**:

- **РЕЛИГИЯ** есть лю**БО**вь к Богу, Вселенной Творцу;
- **ФИЛОСОФИЯ** есть любовь к Миру (Вселенной)
как Мудрости – бранных Вину, Соку Бога;
- **НАУКА** – к **БЕЗ|МИР**ью любовь: **МИР**ажу, тени
Неба (= Луны, **В|РА|Т** его) на Земле сей: не к Господу,
Благу – **КО ЗЛУ**, Сатане как без Сердца Уму.
Любовь эта пустая – Вражды суть: **Вражда есть**
любовь к миражу, вера в зло и надежда на ложь.

Приложение 10

Луна звенит

Миссия «Аполлон»:
главное открытие землян

Мнящие, что богатство достигшей Селены Америки
есть пыль и камни с нее, заблуждаются. Главное
достояние миссии «Аполлон» есть открытие
физической пустоты Луны: пустоты урны Истины,
Sat, и ворот в Небеса, какой знал ее Пращур. То –
полость как Полноты: Жизнь, Луню. Летя на Луну
за Иным, привезли мы оттуда Себя позабытых –
вот Камень, что нам достал с неба гигант «Сатурн-5*».

* В древнем Знании Пять есть число Человека: звезда, устремленная в Высь.

Пещера говорит о помещении, включении или укрытии чего-либо. По Юнгу, это что-то неприступное и тайное, например бессознательное¹, что характеризует Луну.

Оккультно-мифологический Зодиак
<http://www.sunhome.ru/magic/14840/p2>

С незапамятных времен в пещерах высекались монастыри и святилища. Ведь именно пещера являла собой образ мира, уподоблялась и сердцу, и чреву, а потому считалась местом перехода в мир иной, была местом встречи с Богом.

Что скрывают пещеры?
<http://www.liveinternet.ru/users/3184308/post135585204>

Планета Луна — пуста. Факт этот есть основное открытие, совершенное в ходе серии полетов американских кораблей «Аполлон» к Луне в рамках одноименной программы НАСА (1969 – 1972). По итогам сейсмических изысканий, осуществленных в ее рамках, Луна есть **пустой металлический шар**.

Открытие этого факта произошло 20 ноября 1969 года в 4 часа 15 минут при ударе о лунную поверхность использованной взлетной кабины корабля «Аполлон-12». Придя в колебание, Луна, точно гигантский гонг, дрожала свыше 55 минут, что было зафиксировано оставленным на ее поверхности сейсмометром.

Амплитуда колебаний вначале росла. Максимум ее пришелся на восьмую минуту с момента удара, затем она стала снижаться, сойдя на нет. В тот же день руководитель Института сейсмологии США **Морис Юнк** (**Un'к**) в послеобеденных новостях объявил эти поразительные факты. В частности, он сказал: если образно охарактеризовать зафиксированное дрожание Луны, оно напоминает **удар в колокол в церкви**. Сейсмическая волна, рожденная падением, распространялась от эпицентра в поверхностном слое Луны во всех направлениях, кроме одного — вовнутрь, целиком отражаясь от тайного взору зеркального барьера.

Открытие НАСА настолько потрясло и заинтриговало американцев, что, изменив ход программы, во все дальнейшие полеты они толкали к Луне параллельным курсом последнюю ступень носителя «Сатурн-5», прежде отбрасываемую за ненужностью по завершении ее работы, чтобы ударить в Луну и послушать звон этого колокола. Гигантская бита, врезааясь в планету на скорости в 2,5 км/с, рождала могучий ответ Тайны. Так, при ударе ступени «Аполлона-13» (пункт столкновения был избран в 87 милях от сейсмометра, установленного экипажем «Аполлона-12») звон Луны длился 3 часа 20 минут, причем сейсмическая волна, не идя вглубь, перемещалась в границах 25-километровой

толщи пород. По итогам всех испытаний наибольшая зарегистрированная продолжительность лунного звона составила свыше 4 часов.

В СМИ писалось о том: «В соответствии с различными исследованиями, у ученых напрашивается вывод, что Луна непременно должна быть полой. В своей книге 1982 года «Moongate: Suppressed Findings of the U.S. Space Program» («Скрытые результаты космической программы США») инженер-ядерщик, исследователь Уильям Брайан II пишет, что информация, представленная сейсмическими экспериментами «Аполлонов», свидетельствует, что «луна полая и относительно жёсткая». Кроме того, ряд астрофизиков были настолько смелы, что стали утверждать: полость внутри Луны имеет искусственное происхождение».

Открытие это — опорно науке: з|вон лунный есть **блáговест Тьмы**, Пустоты тленных глаз:

ЛУна вне — **НУЛ**ь внутри

Глубью горней звеня, Луна — колокол Бога, звонящий по нам: по бессутности Суть, по пустой части Целое, Мать² по ди|тяти с|леп|ой. Т|айн|ы го|нг, то — глас Сердца, стезя нам в Корнь наш. Знал мир древ|ний: Луна пуста — ибо По|лн|а она. Отождествляя ее с Великой Бо|гин|ей как Космосом, Лоном всех, бывшем Ко|ров|ою, go (санскр.) в 'star'ь (Египту — Нут), П|ращу|ры зрили, что плотски она — пол|ый шар: Пол|ность, Дух — очам бранным пуста, ведь пусты есть они. Само слово Л|ун|а кажет полость ее слогом дырности un, без [всего], в середине. UN (лат.) = EN (гр|еч.). Лун|а — лун|ка: выемка Тьмы, Нут|ра в ней. Так зрил Лон|ом (Пещ|ер|ой) ее К. Г. Юн|г. По-сан|с|крит|ски Луна — Чан|дра: чан (бак) — дыра, полость: в Сем — То. Мать всех как Лю|бо|вь самое, у Ин|дий|цев она — Глас как Речи богиня Вак. Вак|х, он же Бах|ус, бог М|ЕН'ы, Луны (греч.), мен|а|д во|ждь — суть Бак с Пус|то|то|ю в нем (отсюда — Бах: му|зык|ант — душ зв|она|рь), Vo|id (англ.), что взывает: во|йд|и!; Аполлон, Луны сын и связной с ней (ведь Лето, Латона — Луна) — Бак|хий: п|лю|щ, к Луне вьющийся, в сути — Вакх сам; Пан (греч. Всё), лик В|селен|ной (При|род|ы: при Род|е, Творце (стар.) второго), родня Вакха — Pus (инд.-евр.), в Ведах — Pus|han, Пут|и ст|ра|ж. Глубь Луны, Mun|dus (Мир), Хор душ, в Moon, Суть звеняща — в сем пан|цир|е, moon'дире Ра|к (в Зодиаке — знак лунный), глаз бранных Дыра. Как Селен|а, Сок|Ра|т-Силен Миром pus'ат, им силён как познавший Себя Пустотой³. Ось (Кол) глаз, кóла (круга — стар.) их Центр, Цель наша — вот Кол|о-Кол горний, Луна, з|рачок в оке людском: Мир и очи — одно. С|enter — enter: центр — вход в То; сред|ина — инá как в|Ра|та в Бога нам, и Ему в нас — врата ж; глас — глаз: Кол|око|л — Око Творца, коим зрит Он в мир сей: в свитках древних — Луна.

Звон ее — в сердце свят. Арм|стронг⁴, первый землянин на ней, рек о том: «Я уверен, что число сердцобиений каждого человека сочтено еще при рождении. Я не хочу знать, сколько сердцобиений у меня в запасе. Я лишь хочу прожить жизнь, в которой **каждый удар сердца — это удар колокола**». По воспоминаниям моей матери, первым произнесенным мной в жизни словом было «Луна», а первым ярким впечатлением — песня «Колокольный звон» о жертвах Бух|ен|вал|ьда. Услыхав ее двухлетним малышом, в молчании я долго переживал услышанное, вслед за чем потребовал у родителей бумагу и карандаш и воскликнул: «**Я нарисую колокольный звон!**».

¹ Коллективным Бессознательным Юнг называл Мир, Вселенную, Тайну глаз бранных.

² С Богом Мать сущих, Луна-Корова едина как Д|лан|ь Его, Власть, слог чей — go|v, зримый в словах «говядина», «говенье», «gov|er|n|men|t». Бл'gov'ест — голос Ее: установленный сейсмозведкою периодичный сигнал Недр, велящий планете звенеть (по оценкам ученых, источник его залегает на глубине порядка 900 км).

³ Речь идет о великом Сократовом изречении «Я знаю, что ничего не знаю»: знать незнание свое бранным нам — ведать Мир, Пустоту как Себя Самое.

⁴ Фамилия эта переводится с английского как «сильная рука»: Луна, Мать, Кем жил Нил. Египтянам и Грекам была она сердцем Того, Подземелья, отколь текла к нам кровь Жены этой — Нил, «река черная»: То, Луна — Тьма.

Приложение 11

ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА

Холл Небес в центре зримой Луны

**Тема врат в То, храм Тайны, центральна в фантастике.
Сей-то вход в Вечность есть в центре Луны: это кратер Укерт.
Люди горних миров чередой движутся к нам чрез него.
Срок придет — лазом этим в хор их войдем мы.**

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.*

Каушитаки-упанишада, I, 2

В начале XX века в Южной Африке был найден самый большой в мире алмаз массой 3106,75 карата — Куллинан. Из-за его высокой цены покупателей долго не находилось. Тогда в 1907 году правители Трансваальской республики выкупили алмаз за 150 000 фунтов стерлингов (сегодня он стоил бы несколько миллиардов долларов) и преподнесли королю Великобритании Эдуарду VII ко дню рождения. Этот подарок должен был знаменовать примирение после Англо-Бурской войны. // Встал вопрос — как доставить ценнейший груз из Африки в Англию. Стоимость его была такова, что оправдала бы любое нападение. С большой помпой под усиленной охраной муляж алмаза был доставлен на океанский лайнер, идущий в Англию. Сам же алмаз отправили по почте обычной посылкой.

https://pikabu.ru/story/esli_khochesh_chtoto_spryatat_sprych_yeto_na_samom_vidnom_meste_1089629

*«Бог хитер, но не злонамерен», — рек Альберт
Эйнштейн. Хитрость-благо Творца, Ра,
нам данная — мес|то в|Ра|т в Не|бо,
Отчизну людей: Луна, брэнной земли
SAT'еллит*, Огнь как Центр тьмы ночной.*

СКРЫТЬ ВПОЛНЕ — НА ВИДУ ПОЛОЖИТЬ

*Тайну эту свякую Бог дал, чтоб открыть очи
людям. Луною сошли в брэнный мир мы, нав
в бренье — Луной и вернемся назад, в Дом
родной шагом лунным, попятным**,
как нам велит знак Луны Ра|к.*

SELENA * ХИТ|РОСТ|Ь * EXIT * EXIST
ЦЕНТР * CENTER * ENTRANCE

*Sat — Истина (санскр.), сущих Суть.

**См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_походка

**Все ясней нынче факт, что посланцы Земли, в веке
прошлом придя на Луну, с нее изгнаны были как тать.
В том причина — взор мертвый на Мир, Луну мнящий
лишенной Жизни, а с тем — и ничьей как землю пустою.
На деле ж Луна — Жизни дом, ее сути — Антропы, как мы¹;
и, ступив на нее, мы в незнаныи сего грубо вторглись в их
вотчи ну. Есть лишь один пункт Луны, данный Небом нам
как область наша. То — к Ра тер Укерта, центр ее. Остров
среди земль чужих, он есть лунный ковчег *Homo sapiens*:
область, где быть до поры должно нам как владыкам
и пленным², дверь, коей войдем в хор Антропный чрез
встречу с Иным как Собою самим, имя коей — Конт акт³.**

**В ней — цель жизни земной, и строг факт: Бог Луну людям дал,
чтобы зрили они в Ра та в Небо, Я их, коим есть им Луна.
С тем, Луна в небесах — наиблизкое и наивидное нам в них;
Укерта, центр ее — наиблизкое и наивидное на ней:
в То люк, что призывно торчит в очи нам.**

¹ Ан-троп: в сути слова — "единый с тропой": к Богу, Истине нашей стезей, тьмой к Огню, коим д-тма (душа, сущность наша) идет; жизнь ей — Путь. С-тез-я — с Теосом я: с Богом — мы как с Истоком река.

² Поскольку Дух, правящий всем *видя* всё, есть Намеренье и Братья наши, Антропы Луны, с ним едины, условием безопасности достижения земным челом Луны и пребывания на ней есть твердое намерение, достигнув ее, сесть в границах Укерта и быть в них всечасно. Наличие этого намерения не только снимает риск пасть от Иного, но и создает по всей трасе полета к Луне тоннель Силы, хранящей корабль, дабы он совершил свою миссию (сход на Луну и вход в Глубь ее — миссия нам: возврат в Мать, Деву (Мисс), с тем — в хор Братский: стяжанье Себя). Тоннель этот по Силе своей есть стезя Любви: Сила — Она.

³ К-онт-акт — к Бытию (ontos) акт: шаг в Глубь, в люк Ее. Взгляд на Контакт как на акт преходящий, со-Бытие — тень Бытия как Огня, — чужд Контакта, каков есть сонте с Глубью, Любовью; войти в Нее — стать Ею навек. Сакрално С (си) = S (эс). С тем, Contact есть Son'такт: акт Любви как Сна бранных, огонь чей есть огнь ночи Луна.

Кратер Укерт

Справка

Кратер Укерт расположен в районе, именуемом Синус Медиа, в центре лунного диска в ближайшей точке Луны к Земле, имеет форму равностороннего треугольника со стороной около 25,7 км и внутри представляет собой опрокинутую усеченную пирамиду: нисходящие откосом высокие стены, плоский пол и множество трещин-рвов. Качественные фотографии этого объекта до сих пор засекречены.

На фотоснимках в районе кратера виден гигантский холм, поднимающийся на высоту до 11 километров. Такое высокое образование является редкостью даже для Луны и пока не имеет сколь-нибудь внятных геологических объяснений.

Поражает форма этого холма. Он состоит как бы из нескольких башен и напоминает гигантский замок или город, обнесенный крепостной стеной с башнями. Компьютерный анализ распределения света на поверхности «башен» выявил фантастический факт: наиболее освещенными оказались участки, находящиеся не снаружи этих образований, а внутри. Ученые считают, что феномен может быть объяснен только при условии, что «башни» целиком состоят из прозрачного материала наподобие горного хрусталя или алмаза. Трудно поверить в существование таких гигантских кристаллов. Но не менее фантастической выглядит и другая версия: «башни» — искусственные сооружения, построенные неведомыми существами миллионы лет назад.

URL: http://x-files.org.ua/articles.php?article_id=2089

Чтя Луну как врата в Небеса, какова она Ведам, знать должно: Луна — грань Всего с ничем, Вечности с брением. Бренье — вне, Вечность — Внутри: сущих **Ра|й, Глубь под коркою лунной**. В то время как мы мним Луну ничьей, сути Подлунного Мира — **Вселенной как Глуби Луны** — населяют ее Изнутри, с тем — снаружи как **горний Антропный народ: Глубь, IN'ое — есть Высь**.

Лишь один пункт поверхности волен от Глуби: то — **область Землян, слепых к Сущему**, данная им **по закону Любви, телом чьим есть Селена**. Где должно ей быть? На лице лунном Бог, нас любя, поместил ее как **наизримое и наиболее близкое нам: в центре зримой Луны**, — ибо зрим мы от центра к краям, и центр зримости лунной — ближайшее нам (*в корень зреть звал Козьма посему: корень — центр, от него — очей ход как ног нам*). Таково место **Тайны** в миру: **скрыть вполне — положить на виду** (Бог хитер, но не зол, рек об этом **Эйнштейн**). Дверь из Этого в То, Луна есть **центр вселенной глаз наших**, с тем — **центр их, зрачок: Мир и очи — одно. Center — enter: вход в То, Луны Глубь**. Центр Луны, Укерт, Вход — **центр зрачка**: ока чистая суть как **зеница зеницы его** — **люк как look, лаз как глаз, зрящий Суть** (*взор — от вз|ор|ывать, вс|пах|ивать (стар.): к|ор|ку рвать, входит в То как Провал — Or|is (лат.), Ноль как Рот*). На сем люке сидеть должно нам не|от|луч|но: **про|зреем — со|зреем — Войдем**; Глубь, **Высь** — **Vis**, Сила (лат.): **Vis'**уальность, очей зрелых Дом.

Что есть очи сии? Взор, Мир *видящий*, не разделяет его как Предмет зрячих глаз и глаза эти. Миру согласны они, ибо в храме Ед|ино|го **Очи есть Мир**. Отношение Мира и ока согласно их зонам дано мной внизу (*табл.*).

Таблица

Глаз и Мир: согласие зон

Зона глаза	Согласная ей зона Мира
Глазная периферия	Внелуние
Центр глаза, зрачок	Луна
Центр зрачка	Укерт, дверь в Глубь Луны

Что есть область Укерт? В ней Земля и Луна, Ложь и Истина слиты **ма'cau|s'**ка к ма|куш|ке; единство их — **се|йд** ло **парей**, людей **Се|вер|а, ма'соу'**ки глаз: **мен|гир Мен|ы**, Луны, камень на камне как Вечность на брени, Луна на Земле, Шар на **куб|е**, гнезде (**куб|ло** — укр.) бранных, над тьмой Огнь (*фото*).

Вставка 1

КОНТАКТ

Истинное его определение

Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества.

Нил Армстронг о шаге, каким он ступил на Луну

Контакт есть связь с Иным. Он — не внешность, не действие лежачих: **IN**'ое — Глубь: Лоно, **ТьМА**, **Инь**. С тем, **Контакт** — **СТОлн** Любви: **вертикальная*** **свЯ**зь Сути с коркой своею как **Сердца** с Умом к знанию им, что он есть и отколь.

К|ОНТ|АКТ есть **К БЫТИЮ**, **ONTOS**, **АКТ**: шаг, чтоб истинно **БЫТЬ**.

Гости наши, Пришельцы — есть **Пращур**ы наши: Народ из Отчизны, **Луны**; Контакт с ними — ветвей с корнем связь, дабы жить древу их.

***Верти|каль** — «верти к Аль»: к Богу (Аль (араб.)), в Корнь.

Вставка 2

Укерт: лаз миров

Глаз наш есть **лаз**, врата: чрез него зрим мы в Мир, а Мир в нас.

Esse — percipi (лат.): зрится — быть.

Око наше согласно **Вселенной**, зрим кою мы: поле его — небосводу, **зрачок** же — Луне: как зрачком ею зрит в нас Мир сам. Центр Луны как зрачка ее — **пункт** Звездных Врат, лаз меж Тем и Сим: **к|ра**тер Укерт.

ТРЕУГОЛЬНИК. УКЕРТ. ВСТРЕЧА. СМЕРТЬ

Вставка 3

Что находится в Звёздных Вратах

Волей Божьею в них есть:

- 1) гримёрка, где Гости эфирные наши, входя в плотный мир, надевают тела как костюмы — на дух плоть: одни, странны нам, чтоб явить тем Иное, другие, по зримости наши — как маску, чтоб быть меж нас тайно;
- 2) ангар НЛО двух родов: из огня и металла. Огонь — суть эфир, Гостей сущность; металл — суть врата, отколь Гости к нам входят: Луны матерьял орихалк.

...FIREFIREFIRE...

Фото. Сейд, менгир северян

Каков сей **рай** он видом? Раз в нем сошлись бренья и Вечность, грань плоская куба и Сфера, — он есть **треугольник**: фигура сия, трианук у **Индийцев**, есть первой единой им (одноугольник же, ану, или квазиточка, и двуугольник, двианук, сущи только на сфере, на плоскости ж — нет). С тем, провалы Земли, льющи То в бранный круг, треугольны всегда; дух Бермуд с тайной их — Неба дух.

Славен Бог: треуголен и есть центр Луны, зримый оку — Укерт! Тем Творец указал **место наше**. Здесь, грань его чтя, можем быть без помех. Здесь мы встретимся с **Братьями**. Здесь будем мы до прозренья **единства с Антропами Мира**, чрез кое как **Мир** обретем **Лу**'ну всю, в **Лу**'к войдя. Само имя Укерт — знак тому. **Нер**, **Кер** — корень **Прич**ины, всему **Го**ловы: **her** **ma** — **ка**мен^ь (греч.): **Мир**, **Стоп**л всех, статуя Бога; **кер** **ман**ич — **гла**ва (укр.): Мир, Суть. С тем, **У-кер**-т — есть «**у Нер**»: «у Столпа», Мира — люк в **По**лно|ту, коя он, Луны Глубь.

Поскольку фигурой, единой для плоскости и сферы, есть треугольник, он есть форма лаза, сопрягшего бренья и Вечность — куб (плоскость, грань его) и Шар.

Про Укерт, меж иным, говорится:

В течение десятилетий ученые тщетно пытаются разрешить загадку лунного кратера Укерт в районе «Синус медиа» Центрального залива, который имеет форму равностороннего треугольника. Более того, Укерт расположен в центре лунной поверхности — ближайшей к Земле точке. В 1967 году НАСА запустило в космос спутник, который должен был произвести фотосъемку Луны перед реализацией программы «Аполлон-11». Черно-белые снимки были сделаны в районе кратера Укерт. На одном из них запечатлена гигантская насыпь, возвышающаяся над поверхностью на три километра. Внешне насыпь, названная специалистами британской организации «Экспедиция на Марс» («ЭНМ») «Надкрыльем», походит на башню города. Каково же было удивление ученых, когда они обнаружили на снимке, сделанном неподалеку от «Надкрылья», гигантский холм, поделенный на несколько «башен», вздымавшихся на 11 километров над поверхностью Луны. Получив в свое распоряжение сразу два феномена, «ЭНМ» решила провести компьютерный анализ светораспределения на «Надкрылье» и «Башнях». «Подробный анализ башенных структур выявил, что наиболее освещенными оказались районы не снаружи формирования, как это должно было бы быть, если бы они являлись естественными горами, а внутри, — объяснил Р. Хоугленд. — Это свидетельствует о том, что мы имеем дело с хрусталеобразным кристаллическим прозрачным материалом или неким подобием стеклопластика, огромный слой которого покрывает значительную территорию и имеет специфическую геометрию». Согласно секретным исследованиям

НАСА и Пентагона, стеклопластик этот по своей структуре похож на сталь, а по своим качествам в плане прочности и долговечности не имеет земных аналогов. Хоугленд полагает, что вертикальные башины на Луне были покинуты миллионы лет назад и с течением времени метеоритные ливни полностью разрушат их. Кто и почему возвел эти города — на этот вопрос ищут ответ многие ученые.

«Древнейшие города на Луне?». Журнал «Аномалия. Экология непознанного», №1-2 (35), 1997

(выделено мной)

<http://anomalialia.kulichki.ru/text2/681.htm>

Выводы

1. Поскольку Луна — **в|ра|та** в Небо из брeнья, к какому причастны мы плотью как тленную частью своей, и, по Древним, врата в То есть **це|н|тр** Сего (**center** есть **enter**: центр — вход, **entrance**), — Луна, **люк** в **То**, есть центр мира брeнного: **точка Любви**, бог чей грекам **Эрот**.

2. Точка **в|ра|т** на сем центре есть центр его: **к|ра|тер** Укерт.

3. Формой люка сего должен быть треугольник — фигура единая Вечности (**Сфера**) и брeнию (плоскость) как **встречи** их пункт.

Треуголен — Укерт.

4. Кратер сей — вход всех входов, двойной: сущим в теле и духе. Он нам — **дверь** в Себ**Я**, а **IN**'ого гонцам — выход в мир сей к Контакту с **людьми**.

ОРИХАЛК, МЕТАЛЛ ЛУНЫ

Архетип всех металлов Земли и броня НЛО

Металл **НЛО**, колесницы Иного, по воле **Единого** должен спрядать в себе **Небо**, отколь он, и Землю, где гость он. Таков орихалк, металл этот: Земля — формой, сутью — **Луна**.

Три главных особенности орихалка:

- физически он углерод, а духовно огонь;
- кристаллическая решетка его построена из выпуклых субъединиц, что немыслимо в зримой нам плоской вселенной*, и в сути не делится на них;
- носителем **тока** как Силы в нем есть не частицы вещества и не согласный им род пустоты в дырочной проводимости, а **Пустота** в чистоте своей: Дух без иного как **Сила сама**.

* Вселенной глаз тленных. Ее манифест есть Евклидов догмат несходимости параллельных.

Огнистый металл орихалк, ценность Древних, не только существует — он есть архетип металлической личности, в меру согласия какому металлу есть всякий известный нам металл Земли. Орихалком сложен шар Луны, портал тайной нам горней Вселенной. Металл сей — броня НЛО, лунных капсул посланцев эфирного мира*. В сем мире он есть и отсутствует разом: это углерод как алмаз, налитой и живой твердью Духа как Тайной — явь, сферой — тетраэдр, эфиром — огонь.

* Приложение 13.

The planet Moon is an empty ball of metal. And the metal of which it is made is exclusive, it is the diamond that is in strained (inflated) state by the spiritual Force, it is known as orichalcum, the famous flame-colored metal of Atlantis as mentioned by Plato and mithril as mentioned by Tolkien. Its main features — a tremendous durability which is way beyond than that of any other material on Earth, and its conductivity is made possible without any particle but by the Void — the Force, the Spirit itself which is beyond the particles. The orichalcum is the archetype of all the Earth's metals: their essence, their heart and heavenly Hardness

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Орихалк>

В мире сем лишь один элемент есть твердь
чистая. То — углерод. Он столп жизни, хребет ее.
Его прибавкой к железу — как к телу души, к форме сути
как стержня — творима сталь, мира сего металл-фалл,
матерьял небоскребов; он также — твердейший камень
смертных алмаз*. Корнь сей мощи вот: атомный вес
углерода, 12 есть додекаэдр, Вселенной лик, как зрил
Платон; связей его единство — тетраэдр, сиречь пир-ра-
мида как Огнь: Мир как Мать всех по Древним: руг —
огнь (греч.). Таимый в алмазе, огнь в яви — Платонов
огнистый металл орихалк: металл-Мир, шар
Луны, Мены (греч.), и броня НЛО**.

* Лат. *alma* — кормящая: Мать, Пища, Твердь как Опора опор.

** Планета Луна не бездушный придаток Земли — это тело Любви: скрепа брениа, яви глаз наших, и Вечности, Тайны их, скрытой в Луне как ларце, Тьмы портал. С тем, состав лунной грани есть синтез, сплотивший Бессмертье и тлен, То и Это. Чтó есть он? Металл орихалк¹, Атлантиды субстрат, в воду канувший с ней по Платону². То значит: таимый в Луне под корой, зримой нам — камуфляжем Любви, Камы (санскр.). Ибо древняя эта земля, сшедша в То, утонув, — есть земля над Землёю, Луна: Глубь и Высь есть Одно — Тьма, Вода, Луны Суть. Шар Луны, кора Глуби ее — орихалковый шар, Тьмы альков, Тьмы челны, корабли из Селены как капсулы Глуби ее, НЛО — кора та ж: o'rich'алковый флот из НОля, чьи пилоты, антропы эфирные, сути Огня — тусклым нам короли.

¹ Он же — мифрил Дж. Р. Толкина: Глубь, часть чья он — Миф, куда рыди, роєм и рыть будем мы, зная то иль нет, как в Суть свою.

² Лато́на у Греков — Мать брениа Луна, п'ЕВЕ'ц коей сей муж.

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.*

Кав|шитаки-упанишада, I, 2

Бог хитер, но не злонамерен.

Альберт Эйнш|тейн

*Речка движется и не движется,
Вся из лунного серебра.*

Слова старой песни

Представление о Луне как влачимом Землей мертвом камне, обыденно-рядном — главная наша ошибка, не позволяющая познать Космос, зримость чья нам — пустота: мешок черный без центра и краев. Луна истинно — данности ось, **дверь** из брения, явности смертных очей, в Вечность, тайную им; в люке том — **сущих Глубь: Мир и Бог. Пращур** наш Луну ведал такую как столп ему, **Луной живому**, как живы и мы ею втайне. Состав Луны, двери миров — лик граничности сей: синтез **Шара (Тьма, Вечность) с Тетраэдром (тьма, бренье). То — металл горний, Луны матерьял.**

Металл этот, древний и новый как Мир, людям и известен, и неведом. Платон называет его **орихалком**, «испускавшим огнистое блистание»: огнем Атлантиды, с ней канувшим вместе. Эпитет «орихалковый» в одном из гомеровских гимнов приписан локонам Аф|**родит**|ы, богини любви; по Гесиоду, из орихалка был сделан Гераклов щит. Дж. Р.Р. Толкин, открывший его силой творческой мысли, **лопатою одной (открыть — есть отрыть: откопать из Вселенной как Глуби)**, зовет его **миф|рил|ом** — металлом глубин, выводимым вверх силой магии. Алексей Толстой в своем «Гиперболоиде инженера Гарина» кличет его **металлом М**, скрытым в недрах Земли. Всем мужам сим он, с тем, есть **часть Глуби, Иного наружным очам**. Субстрат лучших мечей и щитов, он — загадка планеты, раскрытие чье прямо связано с **тайной Луны**, разгадать кою — значит вернуть людям истинный взгляд на Вселенную, Мир.

Реальность и закономерность существования орихалка ясны из того, что как мифрил в своем определении Толкином он есть **истинное серебро** — архетип серебра, кое мы знаем. По Древним, последнее это (**luna** — англ.) есть **образ** (подобье) Луны, **Луна ложная** (ложь есть подобие Истины, с тем — антипод ей), как образ Луны есть Земля, с ней единая как с огнем тень. Нетождественность Луне земного, неистинного серебра очевидна, поскольку Луною не есть Земля, его дом. Отсюда, во-первых, идет необходимость существования **истинного, корневого серебра**, а во-вторых, необходимость быть ему не просто лунным металлом, а **самою Луною как целостным телом**. Этому-то условию и отвечает **орихалк, металл шара Луны**: твердь под маской песка, зримой нам. Металл-суть, с серебром он сопряжен как причина со следствием, целое с частью своей, Луна лунная с Луной земной. **Серебро наше земное (англ. sil|ver) — явь глаз бранных, лунное — Тайн|а, бог чей — Аполлон серебро|лук|ий, стрелок в Луну. С тем, автор имени лунной программы «Аполло» — серебра Луны муж Силвер|с|тайн.**

Твердь Луны, орихалк — металл Истины, горней Звезды: Луна — имя и лик Ее. Мысль эту должно раскрыть.

Каждый знает: нет лучшего способа спрятать что-либо, чем поместить его на видное место. Такова **Истина, Тайна глаз бранных, по Древним — Ближайшее нам, в шаге Огнь**. Рек о том Пифагор: «Прежде старайся исследовать вещи около тебя находящиеся, чем те, которые удалены от твоего зрения». Той порой как металл сей статьи люди без толку ищут везде, им сложен **шар Луны, очам главный, царя в них как Истина в шаге от**

Земли — Лжи, второго. Так Бог, сей **Хи|т|ре|ц**, чуждый зла, спрятал Истину от нас. Луна — Песнь (санскр. **гит**|а) Его, веков **Хит**. Твердь-Вверху, она есть престол Бога; быть в **Ра|дости** нам — **Ра|дости**|чь: Бога, Центра Вселенной как **Нут** (ег.) — Коровы (англ. **Cow**), Луны в очах Древних. Вселенная — Дух, египт. **Сou. В Селен**|е — **В|селен**|ная, **Cow's|mos**; Бог, Центр ее — Тьма-**В|Нут**|ри: Царь на троне, **Cow're** звезд¹. **Мир-Бог, Глубь — Любовь, Сила сущих.** **Cow'чег** Глуби сей и **аль|ков**, шар Луны есть ее **от|Ра|жат**|ель. Земных храмов Господа — тьма, дел людских; **х|Ра|м** небесный — один: Луна, Божие дело. Сосуд пустой в дольных очах, в горних — **Cow'л|око**|л Бога она, Им звенящий: Суть, **По|лно**|сть. Шаг в небо — Луна; в сердце шаг — душа наша, знать кою — познать нам себя. То и то — шаг един: **в Ра** **в|Ра**|та. **Шаг** — **Шар**; **С|фера** — лат. **fero**, несущу: **кор**|ка — Глубь как **Ядро** **с|кор**|лупа. О металле Луны, врат Творца и Вселенной, творенья Его — мой рассказ.

* * *

Орихалк. Краткое описание

Орихалк — архетип всех металлов Земли, металл металлов. Поскольку же **Корень (Глубь, Недра) Земли — Небо, дом орихалка есть вход в горный край, в То, — Луна.** Из него состоит лунный шар — твердь под маской песка, **в Ра|й в|ра**|та: орих|алков|ость — **Луна, Аль|ков, Любви Лунка.** Земные металлы — суть часть, как Земля — часть **Всего**; **орихалк — Полноть, Миф: Глубь, Луна.** Так, **Деметра, богиня Земли, Лона (Глуби) — царица Луны, Сери'a, жнущего нас (ведь Сансара, круг бранных, подвластен Луне, Смерти их); дочь ее Про'serp'ина — царица Луны же.**

Физически орихалк — углерод в ипостаси алмаза, но причастность орихалка Духу, Шару, надувает тетраэдр-алмаз, творя **сферо-тетраэдр, род семени гречки**, чье имя — **Эллады** печать, знавшей суть орихалка. Число Сферы — Десять, тетраэдра — Четыре. Десять по Четырем — **Сорок, число буквы М**, лика Женского начала: **Лун|ы, Лон|а, Матери-Мооп.** Металл Неба, Луны, орихалк, будучи парадоксально, на взгляд бранный, сложен из выпуклых, а не из плоскогранных частиц, отвечает статистике **Бозе-Эйнштейна**, велящей конституентам структуры **взаимоперекрываться и совпадать** (чему учит вселенский Закон единства тождества и различия), смешиваться без утраты своей самости. В понятиях нынешней квантовой физики сему отвечает **бозе-конденсат**, своим именем ясно являющий **Бога (Дух), Суть орихалка: «почить в бóзе» — в Боге** почить, умереть: **отойти на Луну, в мертвых дом.**

Структура и суть всех металлов Земли ныне явлена в плоской, согласной очам нашим бранным статистике **Ферми-Дир|а|ка, дырки** от Духа (дыра — **дiра** (укр.)). Орихалк чужд ей: это субстрат, чьи квантовые свойства видны макроскопически — **явь Духа в тленных очах.** Свойства эти и представляет статистика **Бозе-Эйнштейна**, допускающая нахождение в одном и том же квантовом состоянии произвольного числа частиц, а топологически — **пребыванье любого числа разных частиц в одном и том же пространственном локусе.**

Поскольку **Жена, Лона-Тьма есть Вода, — орихалк, материнский металл, с тем есть квантовая жидкость**, подобная жидкому гелию и газу электронов проводимости в металле у грани абсолютного нуля температуры. **Сверхтекучесть последних, как и взаимопроницаемость ячеек орихалка — плод их неконфликтности, чуждость борьбе за «свой» локус: Дух, Суть их — Одно, кое веет везде.**

Орихалк есть металл НЛЮ, способный впрямую являть свою духовную (огнистую — по Платону) природу — иначе сказать, возгоняться в свое Первородство: Дух, Огнь Мировой.

* * *

Известное энгельсово определение жизни как «способа существования белковых тел», т.е. **мат|риц|ы** на углероде — в веках есть плод **древний: тетраэдр, у Греков стихия огня, пирамида (pyr — огонь), верхня в брени и смежная с Крышей крыш, Шаром В|се|го, Мира, им живя зримость — часть Целым, явь Тайною, — есть углерод как алмаз.** В сем сплочены Четыре и Десять, тетраэдр и Шар дают синтез — «надутый тетраэдр»*, **гречихи зерно.** Был алмаз земной — стал **орихалк, алмаз Неба: Атлантов огнистый металл — столп живой, в яви глаз тленных Вечность-Мать, Мир.**

Оплот тлению — Вечность: Земле — Небо. Так учит **Мудрость нас.** Искрою Неба, душой жива плоть: душа в ней — примесь Бога. Так **Риму** есть **примесь** живяща **Эллада.** Так **Ист|ина**, чуждая брению, в нем малость опальна, — но ею одной, пленник лжи, тверд сей мир.

Сталь, столп наш, родилась, когда к мягкому телом железу прибавили кроху угля. Значит, угль в стали — в теле душа: мал на вес, он в ней главное. Плоть как лишь плоть — имманентна, душа — трансцендентна. Так и углерод, столп белка, в сути — горный: в Сем он — часть Того, с тем — и Жизни оплот как субстрат живых тел: **Жизнь — Дух, То.**

УГЛЕРОД — УГЛЬ-ЭРОТ:

явь Любви в мире брэнном, субстрат Суты сей,
наитвердой из всех, лик Ее и согласный сосуд:

АМОР, ЛЮБОВЬ (лат.) — АRМ|ОR, БРОНЯ (англ.)
как **Матери твердь, АRМ|АТУРА (лат.)**.

В чистом виде, с тем, он наитвердое в Сем — камень ал|ма|за: частицы Иного, не зримой людьми Им. Но прежде всяк знал Суть ее, ибо был ею сам.

То была слитна Небо-Земля: Атлантиды пора, металл чей был огнистый — исполненный Духа (Огонь — Он) — орихалк. Он был всюду тогда. Куда ж делся потом? Ответ прост. Орихалк есть алмаз той блаженной поры: Духа явь как сосуд с сим В|ином. Когда ж Небо отпало от нас (ибо пал человек от него) — Дух ушел, и взамен орихалка остался его холодный остов — алмаз как пустой углерод.

С тем, различье меж сими двумя — в Духе лишь: в одном есть он, в другом нет его для очей. Орихалк — это явь углерода как части Небес, алмаз — углерод как Небо втайне, в подполии Суть. Орихалк — полный Духом алмаз, а алмаз — орихалк бездуховный как фаллос, опавший без крови, и шарик, отколь вышел газ. Дух есть Миф, сущих Глубь, куда рыл|и и роет вовек; орихалк, Толкиенов миф|рил — Мифа часть. Орихалк есть алмаз Неба, камень живой; алмаз есть орихалк Земли, камень мертвый. Алмаз земной — неметалл, орихалк — металл, твердый как Мир, цельна Господом Суть, зрячих Цель (цель — метá (укр.)). Им сложен сосуд НЛО, че|ДНО в лунных: касаясь рукой их — касаемся Неба Землей как Луны, горней Р|один|ы нам. Она есть орих|алков|ый шар, Тьмы альков иль оре|х (з|ор|і|х (укр.), nut (англ.)), Египту — Нут: Космос-Мать, число Три, Огонь гор|ний, у брэнных гор|ящий (з|ор|і|ти — з|оре|ть (укр.)) в-Нут-Три.

Углерод, орихалк — Семь, Гармонии сущей число: Мир — она.

У	Г	Л	Е	Р	О	Д
О	Р	И	Х	А	Л	К

О|RICH|ALC|UM —

Богатства (rich (англ.)) металл винный: Любовь, Бог —
Оно, Луны Глубь как Вино в бочке сей.

- Орихалк, Атлантиды металл, есть духовно-надутый алмаз: напряженный Огнем Изнутри, как тросáми — Останкинский столп, фалл Москвы*.
- Зреть земным орихалк — ложный труд: Духом нáлит, он выше Земли, сферы дольней, как капля Всего — Неба чистая явь, чуждый тьмы кристалл-Мир.
- НАСА речь, что Луна есть шар полый**, верна: волей Божьей она — орихалковый колокол Бога; физически пуст, в Духе он — Полнота под корой глаз слепых.

* Конструкции вроде Останкинской башни с тем и зовут предварительно напряженными.

** Открытие пустотелости Луны произошло в ходе лунной миссии НАСА (1969 - 1972): падение сброшенной взлетной кабины «Аполлона-12» вызвало звон всего тела Луны, длившийся 55 минут. Дальнейшие сейсмоисследования показали: Луна — пустой шар, матерьял чей — металл.

Существует мифическое свидетельство лунности орихалка-мифрила, твердое в очах знающих, **что́** есть поистине **Миф**, До'**CAUSA**'тельство сущих. **Мифрил**, по **То|д|киену** и (и **А.Н. То|д|с|то|му**, рекущему о нем в своем «Гиперболоиде инженера Гарина» как сокровенном **металле М**), есть металл Подземелья. Царица Подземного мира, Того — **PERS**'ефона у Греков, она же Про'**SERP**'ина: **PERS**'она Луны, дома мертвых, владычицы круга **рожденной-смертей**, **SERP**'а, жнущего бранных. Отсюда Луна — Подземелье, Глубь наша свята: в форме Суть, в плóти Дух, в Уме Сердце как в брени Вечность; **Себя до|каза|ть** нам — **до|йти до CAUS**'ы, Луны: **Мать**, **Причина** — она. С тем, металл орихалк, Глуби часть — металл тела Луны: **Лона**, **Матери Явь**.

*Тело, образуемое пересечением шаров, помещенных в вершинах тетраэдра и радиусом равных его ребру.

Мир, Столп наш — шар Огня, **с|лит|ность** Вечности с брением, центром и осью чьей бранным очам есть **Луна**. Она — точка **О|мега** по слову **Тей|яра**, Высь, в кою идем: в Сердце — Ум как в Себя Самое. К ней, Воглубь (ведь Глубь — Высь), звал **О|рак|ул**, глас Дельф, с ним — Сократ. **Знал Луну Пращур как Суть свою**. Но с поры **Ares**'тотеля, ф'**ares**'ея, отсекавшего Вечность от бренье, почтя бренье Корнем, **суб|станциией** («суб» — Глубь, Суть (лат.)), а Вечность акциденцией, т.е. ничем, — Луна, Вечность-Мать в бранных очах как Жизнь их, мнима мертвым обломком, захваченным Землей извне или отделившимся от нее в процессе вселенской эволюции как следствие от **п|рич|ины**. Украв, точно **Го|гол|ев** черт в Сына ночь, Луну с неба как **Мать, Корнь Его**, — Аристотель у мира снес **гол|ову**, спрятав в мешок. Но, слепые невежеством, люди не властны над Лунной. Ныне и вовеки планета сия единит в себе **Вечность и брение — Шар и Тетраэдр, Абстрактное и Конкретное**. Поэтому Демокрит пишет о шарообразных атомах огня (из них, согласно ему, построена наша душа), а Платон (см. «Тимей») — о тетраэдрических, **т.е. пирамидальных** (известно, что **пирамидою**, телом Огня, **Пир**'а, звался у Греков тетраэдр и иной пирамиды, чем он, они не знали): в Луне, где **Абстрактное конкретно**, оба — **единый Огонь**. Именно посему шар Луны, компактно вмещающий Вечность и бранным оку **пустой как врата в нее (очи пустые, взор т|лен|ный, — навыворот зрят: Полнота им — пустота)**, образован субстратом, в единство спрягающим Шар и Тетраэдр, Десять и Четыре. Числом его, как Десяти по Четырем, есть **40, число буквы М** — лика **М**атери, Лона-Вселенной; в понятии нашем вещество это есть **духовно надутый, сиречь живой (ибо Дух — Жизнь), ал|маз**, с алмазом обычным сопряженный как суть и подобие; как фалл восставший с лежащим; как Огонь, То, с Сим, тенью его; как бозон с фермионом; как **виденье**, бодрые очи, с смотреньем, очьми, кои спят (**табл. 1**).

Таблица 1

Пары сущностей, коими есть орихалк и алмаз

Орихалк	Алмаз
Небо	Земля
Сердце	Ум
То	Это
Огонь	тень
суть	подобие
бозон	фермион
Полнота, фалл стоячий	пустота, фалл лежащий

Пространство	время
радость	печаль
сверх-алмаз, трансцендентность	недо-орихалк, имманентность

Сей субстрат и зовет орихалком Платон. Ликом орихалка в людских твореньях являются т.н. предварительно напряженные конструкции (пример — Останкинская телебашня в Москве). Орихалк — неметалл (углерод) формой, сутью ж — металл, обладающий безупречными блеском и электропроводностью, основой коих есть **Тьма (Рус'тота) как Заряд — Дух, внерядный корпускулам бренья² как Сила их**, — согласный общности свободных электронов, в обычном металле образующей т.н. электронный газ. Вид элементарной ячейки структуры орихалка являет собой семь гречки, «надутый тетраэдр»: Четырежды-Десять, **Сфетраэдр** (рис. 1, 2).

Рисунок 1
Сфетраэдр

Сфетраэдр есть синтез столпов очей наших — 4, Тетрады материи, и 10, Декады, числа Мира, Столпа очей (Солнце их, бранным тайное — он). Образован пересечением равновеликих шаров*, центры чьи есть вершины тетраэдра, а радиус равен его ребру. Число тела сего — Сорок, Десять-по-Четырем, форма — гречка, Эллады посев как огонь двуедин, Тайна-Явь.

* В сути — сферы одной, четверно расщепленной как Десять, число ее.

Рисунок 2,а

Орихалк, металл Тьмы

Рисунок показывает отличие кристаллической квазиуглеродной решетки орихалка (2) от углеродной алмазной решетки (1): сфетраэдр, орихалка ячейка, имеет неплоские грани; ячейка алмаза, тетраэдр, плоскогранна. Поскольку очам плоским, бранным (плот]ь — плос[кость) невидимо тело, составленное из ячеек с неплоскими гранями, сфетраэдричность «отдельной» ячейки решетки квазиуглеродного кристалла ясна из того, что в духовных очах, кои *видят* ее, здесь *отдельности нет* — есть Монада, Одно без частей: Тьма, металла сего Суть, о коей, единой, рек Лейбниц: «в простой субстанции [нет ничего проще Тьмы — Авт.] необходимо должна существовать множественность состояний и отношений, хотя частей она не имеет». Ошо пишет о том: «Целое едино, отдельность невозможна. Сама идея отдельности — барьер. Идея отдельности — это то, что мы называем «я». (...) Только целое может сказать «я», части не могут говорить «я»*. Можно употребить это как лингвистическую форму, но не утверждать, что «я» есть».

В очах плоских из выпуклых тел как монад не построить сплошную структуру. Но квантовый мир, Духом сущ, кажет явь ее: то — **конденсат Бозе-Эйнштейна**, система частиц со смешением их без утраты себя.

*Часть, взшедшая до осознания себя самим Целым в склонены пред ним — право это имеет. Так мудрый, зря в Боге *Себя*, преклонён перед *Ним*.

Рисунок 2,б

Генезис орихалка

Схема представляет этапность генезиса орихалка: из углерода как бесструктурной атомарности возникает структура без гармонии — графит как разносвязевая, слоистая модификация вещества углерод; из нее гармонизацией структуры является алмаз как углерод равносвязевый, кристаллический — структура от|мен|ная, но функционально пустая; из алмаза же гармонизацией функции, или исполнением его структуры духовною силой (ведь функция — Жизнь, Дух), является орихалк — духовно налитой (живой) равносвязевый углерод.

Орихалк представляет собой **эволюционно-преображенный (восхищенный) Духом углерод**, сотворенный согласно этапности: из углерода как бесструктурной атомарности возникает структура без гармонии — графит как разносвязевая, слоистая модификация вещества углерод; из нее гармонизацией структуры является алмаз как углерод равносвязевый, кристаллический — структура от|мен|ная, но функционально пустая; из алмаза же гармонизацией функции, или исполнением его структуры духовною силой (ведь ф|ун|кция — Жизнь, Дух), является орихалк — духовно налитой (живой) равносвязевый углерод: **эфир как трансфизический агент под физической маской**. Претворение

углерода в орихалк есть переход закономерный и должный, ибо посредством него совершается **возврат углерода к себе на ином витке его бытия: претворение атомарного атома, полного Духа в себе как одно, в атомарную структуру, полную Духа на плане многого**. Целен вполне как Одно без частей, орихалк — явь того, что зовут **углеродной единицею**. Глубь, орихалк есть Луна; ал|маз, ка|мен|ь зе|мно|й — орихалк пополам: диа|ман|т, двоелунье (делить — мно|жить| внутрь, плодя ложь): **Ман** — Луна, Бога **Мантия**, горний **Фонарь**.

Дух — Сила; металл орихалк — ее тело. Исполненность Силой предметов в Природе всеобща; то, в чем максимальна она в наблюдаемости нашей, зовем мы живым, а противное — мертвым. Но Сила налична во всем. Тела, волею Духа налитые его особым Присутствием, зовутся у магов **предметами Силы**. Ими могут быть и валун при дороге, и предмет рукотворный. Любая структура способна принять в себя Дух, ибо не волей ее вершимо это приятие: оно есть **вхождение Духа в Себя Самое как сосуд, самовластно Им избранный**. Но раз Дух — Огонь, а структурой Огня в мире сем есть тетраэдр, только алмаз, им сложенный — сосуд Духу должный: **структура, согласная Функции сей**. Дух, с сосудом сим слитый, и есть орихалк, металл Тьмы, где алмаз, наитвердое из зримых тел (отчего десятибалльная шкала твердости **Мо|ос|а³** нормирована на него как Десятку), взошедши на шаг над собою, становится **тверди твердее**: так тверже Земли Небеса, Корнь. Сей Корень металлам Земли — **орихалк, архетип металличности сущей, столп-Ма|ть**: твердь живая, оплот **угле|род|ный**, как бранных телá с Жизнью в них, **с Матерь|ю матерь|ял**. **Металличность металлов Земли — орихалковость их, мяса брального суть. Meta — meat (англ. мясо): плоть истинна — Дух, бранных Сон как Луна, Цель (метá) их свята (всяк из нас посему — sni|per), метал|лл чей есть орихалк (секрет сей знал ма|со|н). С тем, плоти горний запах — металл: Мя|Со — Со|Ма, Луна, орихалковый шар⁴ как Жены-Тьмы сосуд, к|око|н Вечности**. Сказано:

*Американским исследователям удалось разгадать секрет, будораживший умы ученых по всей планете в течение долгого времени: как на самом деле пахнет космическое пространство. Но, как сообщило Daily Mail, ответы людей, побывавших на земной орбите, лишь озадачили специалистов. Астронавты утверждают, что **от космоса «несет» металлом и мясом**. // По словам одного из членов экспедиции на Международную космическую станцию Тони Антонелли, когда он находился там, явственно ощущал аромат хорошо прожаренного с|тей|ка, а также запах сварочных аэрозолей и горячего металла. Он отметил, что такие запахи сложно с чем-нибудь сравнить [выделено мною — Авт.]*

<http://tainy.net/34860-zapax-kosmosa-eto-metall-i-myaso.html>

Посему с углеродом, как **примесью-Сутью, же|ле|зо, оплот Кали-юги** (эпохи Раскола, в которой живем мы) — сталь, **колю|щий мо|щный металл (коло|ть — лез|ть; лез|ет — лез|вие, лез|о (укр.))**, как столпу должно (дать прочность ему — за|кали|ть), без него же — **желе**. О сей роли начала, каким есть металлам земным орихалк, А. Толстой пишет так:

Металл М, составляющий ядро Земли, непрерывно распадаясь и превращаясь в другие легкие металлы, освобождает чудовищное количество тепла.

Быть, согласно **Толсто**му, ядром Земли — являть **чистую Глубь, Подземелье в исконности, кое по Древним — Луна**: Про|serp|ина, она ж Персефона, Аида жена, — Подземелья царица, а с тем и Луны, **Серпа**, жнущего нас (ведь, владыка **SUN|сары**, Луна — бренья царь; **S|UN — с UN**: с Богом, Единым — облатка его, сосуд-**шар**), кои в сути есть **царство одно**. Мать Деметра, Земля, Лоно наше — есть с тем и Луна (жрецов богини сей так и звали — «сынами Луны»); Э|лев|син|ии, главное таинство Греков — мистерии Тайны как **Кпада**, Луны (чей бог **Син** с Дио|нисом един; **ки|кеон**, влага **мистерий сих — Ки** (Ци, Си, Чи), Луна, Дева-**Мисс**, **Ку|лья** (инк.); Элевсина

владыка — Кел|дей, лунный царь) под Землей и над ней. Рек Гер|мес, лунный бог (стольный град чей египтский — Ш|мун): что наверху — то внизу. Ведь **Глубь — Высь. Глубь Земли, Высь ее, что зовем Небесами — Луна одна.** Сказано:

Привет сияющему с Луны! Позволь чтобы этот Осирис Ани [душа умершего — Авт.] мог пройти дальше среди этих толп, что снаружи; и позволь ему стать жителем среди обитателей небес; и пусть подземный мир будет открыт для него.

*E.A. Wallis Budge. The Book of the Dead. London, Arkana, 1985
(факсимильное воспроизведение издания 1899 г.), с. 49-50*

Луной, Истиной Земля зажата в ти|с|ки как противное, Ложь. Рекут Веды о том:

Оно [слово «сатиям», истина — Авт.] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

Сома, Сом, Луны бог — Глуби рыба, чей Омут — Мать (нем. Mutter), Луна: со Матьерю — бог этот как лик Ее. Уголь — угол пр|ям|ой, коим Кр|уг, Вечность-Мать, творит бренья Ква|д|ра|т: Жизнь — живое как ям|у, сосуд ей как Кладу SUN|дук.

Подземелье, Луна, очам бранным пустая — пуста и Толстому. Герой его Манцев, металл М открывший, о нем говорит:

...ядро земли состоит из металла М. Но, так как средняя плотность ядра земли всего восемь единиц, приблизительно — плотность железа, а металл М вдвое тяжелее его, то, стало быть, в самом центре земли — пустота.

Посол орихалка в сем мире — серебро, металл Тьмы, с орихалком единый как Д|вой|ка с Нодем: с Цел|ым часть, с Мифом не-Миф, безлунье с Луной, плен с Свободой, безмирие с Миром (число коего — Три), часть с Целым, с Огнем тень его. Ат|лан|тида — Лун|а, Суть наг|а: Кел|ья Тьмы, бранных Цел|ь, очей тленных Глуб|ь, Глуп|остью (mor|ia — лат.) мнимая, в них у|тон|ув как в Дне Н|очь, в Уме Сердце, в Тон|але Наг|валь. **Се|ребро — «се [= вот, это] ребро»: Ева, Мать — Полность, мнимая частью своей, Луна-Дам|а, сын чей есть А|дам. Серебр|о** наше — ложь, образ тускл: орихалк — сребр|о-истина: мозг-голова (лат. cerebr|um) над телом, пустым без него. Серебро это святое миф|рилом зовет Тол|Ки|ен. Говорится:

«Мифрил, ми|три|л (синд. mithril, от mith — сер|ый, дымка и ril — блеск; кв. mi|star|illë; также «истинное сер|ебро», «мо|рий|ское серебро») — вымышленный благородный металл, впервые упомянутый в легендарии Толкина и присутствующий в ряде фантастических вселенных. Основные приписываемые ему свойства — невероятная лёгкость в сочетании с невероятной прочностью, высокая ковкость и благородный блеск. Название мифрилу было дано Кел|ебримбором, знаменитым эльфийским кузнецом, который прибыл в Эрегион, привлеченный слухами об удивительном металле, обнаруженном в Мори|и».

Серебро — сел|еб (синдар): Сел|ены цел|еб|ный металл, Божий дар (синдарин, Толкина язык — букв. «сер|ое наречие»). «Рий» (укр.) — рой, вглубь копай, ищи металл мо|рий|ский; мифрил, mi|star|illë (квенья) — mist-star: металл мист|ов, адептов Луны-Мисс, звезда во плоти. Миф|рил — рыл, искал сей б|рил|лиан|т. Учиться (англ. learn) — ко Глуби ту|лить|ся (англ. lean): лиан|а — к столбу, стезе Ввысь.

Отношения, в каких пребывают обычный металл, лик Сего, и орихалк, металл Иного, дано *таблицей 2*.

Таблица 2

Металл Сего и Металл Иного

Металл в его сущностной сопричастности	Свойство			
	Металлический блеск	Электропроводность	Упругость под внешним воздействием, способность к принятию, с его прекращением, исходной формы	Распад
Металл Сего	Как блеск внешний (сторонним огнем), обеспечивается свободными электронами (корпускулами, несущими заряд)	Обеспечивается свободными электронами (корпускулами, несущими заряд) и неотделимыми от них пустыми местами, «дырками» (при электронно-дырочной проводимости)	Коренима в ущербной памяти структуры	С излучением вовне, половинный по сути своей: без Того Это — пол-Полноты
Металл Иного	Как блеск внутренней и наружной, обеспечивается Силой-Тьмой как чистым (лишенным корпускул) Зарядом	Обеспечивается Силой-Тьмой как чистым Зарядом, Дырой как Одним	Коренима в безупречной памяти Функции, Силы (как Духу, ей все — Настоящее, прошлого — нет	Без излучения вовне как отход Вглубь, в Одно

Отношения, связывающие орихалк и триаду алмаз – золото – серебро, даны в *таблице 3*.

Таблица 3

Тетрада единых:

То (орихалк, металл Иного) и Это (алмаз, золото, серебро)

Вещество	Род	Статус	Явь как лик Сути, Тайны		Суть, Тайна как знак
			В очах	Как число (знак)	
Орихалк, алмаз Неба	Металл-неметалл	Как То, в Этом являет его	Блеск как огонь Изнутри и наружный в единстве их	0	0
Алмаз Земли	Неметалл	Как Это, собой указывает на То — Мир и Тьму, Ткань его	Блеск-прозрачность	1	10 и 0
Золото	Металл	Как Это, собой указывает на То-Всё (Мир) — в чем есть оно желтый Бог; и на Это (себя самое — без Творца) — в чем оно желтый Дьявол	Блеск ущербный, цветной в лучах внешних	1	10 и 1
Серебро	Металл	Как Это, собой указывает на То — Мир и Тьму, Ткань его	Блеск бесцветный в сторонних лучах	2	10 и 0

Орихалк, Атлан|тиды металл — металл лун|ный: Луна с Атлантидой — одно⁵. Порой цельных очей, в Век Златой, Мир не знал розни в них: Луна глаз сих — Землею была. Карты древние неба — Луны лишены: прежде небо Земли было лунным, едино двум сим⁶. То — само Небо Вечности: Мир-Полнота, Рай, Творца дом, о коем речет Он:

Мою обитель не освещают ни солнце, ни луна, ни какой-либо другой источник света. Тот, кто достигает ее, никогда не возвращается в этот материальный мир.

Бхагавад-гита (15:6)

Но когда царь очам стал раскол, Мир, единый вовек, стал в них Два: Земля — Внешним им, Луна же — Вну|тре|нным: Глубью как Канувшим их, Атлантидою. С ней утонул в бранных днях орихалк — металл бледной Латоны, Луны (ведь рекут о нем так), служил коей усердно Платон (следствие зовут по причине его: по истоку — река как по Целому часть, по Жене — Муж, по Матери — Сын, Ум — по Сердцу. С тем, Феб, звавшись встарь Артемид по сестре своей, — есть и Латон, чтя сим мать. Лебедь Феб на коленях Со|к|Ра|та, Платон — есть Латон посеми, Луны сын). Ныне мнят орихалк за металл, в брених сущий подручно нам: ибо не чтят Корнь как То и Платона читают небрежно. Речет же он, что орихалк, прежде сущий на деле, известен теперь лишь по имени (сказано в «Критии»), Сутью своей утонув как Луна, Мена, от коей все и мена. Луна есть тело-Миф: частью мнимое Целое, Полноту с очьми, где царит Мудрость, Тьма как их виденье; мир вне Луны — есть безлунье, пустое очьми, что, взирая, не зрят. Как Соллона металл (предка, что весть о нем дал Платону) — со Лона он: с Луны, где сущ как во Глуби гл|убей. Утонуть-кануть — Дух утратить в очах: из орихалка — алмазом стать как орихалком без Сути своей. Сей утраты печать — смена видящих глаз, кои есть Луна полная, цельный зрачок, — на смотрящие, Луны лишены как Целого часть, коей есть зрачок в них (см. рис. 3).

Рисунок 3

**Око наше, безлунно-смотрящее,
и око Гостя, что видит: Луна, г|лаз как цель|ный зрачок**

Вечность, в Луне суща, и бранный мир как внелуние в сути есть Кантовы миры Свободы и Необходимости, разгражденные транс|цен|ден|т|ным порогом. Кант (имя его и являет собой грань, порог, о кантовывающий Иное) мнит грань эту непроницаемой, зовя скрытый в Луне мир Свободы «вещью в себе» (ding an sich (нем.)) как Сутию канувшей. Пленник Ума, Розни, Кант и Мир, Сердце вещей, зрил разъятым; зреть верно его — Сердцем зреть как Одним: Миром — Мир.

Мир (Вселенная, Вечность) — в Луне. Он есть **Ка|мен|ь** (греч. **лит|ос**): лик Бога, Его **мон|у|мен|т**; все доль **мен|ы**, **мен|гиры** — суть он. **Ли|т|ур|гия**, служенье ему — **месса** (лат.): служба **Месяцу**, **Месту** его, с ним единому. **Г|ра|нь** Сего с Тем, Луны стенка — смертный порог: перейти его нам — кануть; Мир за ним, Глубь-Полнота — **Рай**, дом Ра, **И|сто|к** наш: **Pa|Ra-die|s** (Рай — англ.) — «за кончиной»: у Бога в Луне (**пара-** (санскр. पार) — **о|дол|еть**, **грань пронзить**). Рай, Мир есть Огонь: Любовь, Лоно всех; Луна — корка ее: орих|**алков**|ый шар, Тьмы **альков**. Тьма, Любовь есть **Сок Ра**, **В|ино-Истина** (in vino veritas — молвь о нем), сведущ был в коем **Сок|Ра|т**⁷. На **Силена** похожий, — с **Селеной** был схож он и Миром, в ней сущим, **pus'at** (**pus** — **Пан** (инд.-евр.), **Всего, Мира бог** — см. илл.), с Вакхом, иль **Син**ом аккадским, един как Луною (**мен|а|ды**, служанки его — **Мены** хор). Миром, Истиной-Тьмою чр**Ева**тый, его извлекал он как Плод по'**viva**'нием, кое **май|Ев**тикой звал.

**Мистическое единство Пана с Луной,
зримое в картине Михаила Врубеля «Пан»**

Бренный мир вне Луны, в себе взятый — безмирье: без Целого часть; в Луне Вечность — Мир, Целое; в Мире — Бог, Центр. Ведать Мир, в Луне скрытый — знать стенку Луны как **я|вит|ель** его, единый То с Сим, Вечность с брением, явью глаз наших: **смерть, грань эта — клей мировой**. Мудрым грань посему — врата в Тайну. Сего не знал Кант, грань у коего — стена глухая. Столп русского космизма Н.Ф. Федоров, урожденный **Гагарин**, писал на сей счет в заметке «Иго Канта»:

Освободится ли Запад от ига и гнета кантовой критики, на сословном суеверии и предрассудке основанной, на суеверии сословия, обреченного на бездействие и осужденного на одно мышление, на предрассудке, обрекающем род человеческий на вечное несовершеннолетие?

И далее:

Кант — представитель старости, переходящей в младенчество. Хотя он и восхищается небесным сводом, но доступ в него закрывает человеческому роду. Восхищается он и пустым,

лишенным всякого содержания долгом; но он истинный враг простора и шири. Ему, философу безнадежности и отчаяния, всюду мерещатся грани и пределы, которые он и налагает на все области жизни, на мысль и на деятельность. Освободится ли Запад от ига «критики» Канта?

Выход в То из Сего — невозможен по Канту. В действительности ж порог сей одолжим: миры, разделенные им, им же и сплочены, представляя собой сообщающиеся сосуды. Однако очам, чуждым Вечности, грань эта — **несокрушимая твердь**. Взглянув на Луну, видим мы, что ударные воронки лунных кратеров не имеют обыденной оку конической формы: днища их всегда выпуклы, что обличает нам пребыванье под лунной поверхностью, точно дверу за холстом с нарисованным очагом в ко|мор|ке папы Карло, крепчайшего **М**яча из орихалка, металла Вечности, Глуби глаз бранных, каким есть Луна (*см. фото*).

Луна: Мяч под маской песка

Плоско-выпуклый сковородкообразный типаж лунных кратеров как ударных воронок без последствия удара — проникновения вглубь, обличающий под поверхностью Луны напряженный внутри репчайший экран — Божий Мир, Пустотой полный Мяч⁸.

Игра в мяч посему — **Материнская: Матч**, Лона ш|**тур**|м, коим есть Мир в Луне. Мяч-то сей ищем мы: части — Целое, Суть их. Мяч сей нам не ведать в незнании **Истины, Смысла прямого**. Подмена его, свершенная Аристотелем, **переносным смыслом, метафорой в нашем понятии**, который есть **перенос Истины в несуществование, Всего в ничто, нуль**, — украла у нас знанье Истины, Клада за дверью глаз бранных, о коем печется **дитя, глас Луны**, зря в речах взрослых ложь как **раскол их, недружность рекущих с собой**. О том сказано:

...период языкового развития, когда дети начинают примиряться с метафоричностью наших «взрослых» речей (...), насколько мне удалось заметить, у нормальных детей начинается на шестом году жизни [Шесть — число в|ремен|и, брения — Авт.] и заканчивается на восьмом или девятом. А у трехлетних и четырехлетних детей такой привычки нет и в зародыше. Логика этих рационалистов

всегда беспощадна. Их правила не знают исключений. Всякая словесная вольность кажется им своеволием.

Скажешь, например, в разговоре:

— Я этому до смерти рад.

И услышишь укоризненный вопрос:

— Почему же ты не умираешь?

(.....)

Бабушка сказала при внучке:

— А дождь так и жарит с утра.

Внучка, четырехлетняя Таня, тотчас же стала внушать ей учительным голосом:

— Дождь не жарит, а просто падает с неба. А ты жарить котлету мне.

Дети вообще буквалисты. Каждое слово имеет для них лишь один-единственный, прямой и отчетливый смысл — и не только слово, но порою целая фраза, и, когда, например, отец говорит угрожающе: «Покричи у меня еще!» — сын принимает эту угрозу за просьбу и добросовестно усиливает крик.

— Черт знает что творится у нас в магазине, — сказала продавщица, вернувшись с работы.

— Что же там творится? — спросил я.

Ее сын, лет пяти, ответил наставительно:

— Вам же сказали, что черт знает, а мама разве черт? Она не знает.

(.....)

Свежесть реакций ребенка на взрослую речь сказывается именно в том, что каждую нашу идиому дети воспринимают буквально.

— С тобой голову потеряешь, ей-богу! — говорит, например, сердитая мать.

— Со мною не потеряешь: найду — подниму.

Про какого-то доктора большие говорили в присутствии Мити, что денег у него куры не клюют. Когда Митю привели к этому богатому доктору, он, конечно, сейчас же спросил:

— А где у тебя твои куры?

Для взрослых всякая такая реализация метафоры является, конечно, сюрпризом. Тот, кто сказал про старуху, будто она «собаку съела», даже не заметил, что упомянул о собаке. Тот, кто сказал о сварливых супругах, будто они «живут на ножках», не заметил в своей речи ножей. Тот, кто говорил про богатого доктора, будто куры не клюют его денег, ни на минуту не подумал о курах. В том и заключается огромная экономия наших умственных сил, что, оперируя готовыми штампами речи, мы почти никогда не вникаем в их изначальный смысл. Но там, где для нас — привычные комбинации примелькавшихся слов, стертых от многолетнего вращения в мозгу и потому уже не ощущаемых нами, для ребенка — первозданная речь, где каждое слово еще осязимо.

Корней Чуковский. От двух до пяти

Смысл прямой — Мир единый: То-Это как Всё; переносный — расколотый Мир: без Того Это, следствие без Причины своей. О прямом-то, едином как Истина смысле рек Воланд, что свежесть сия — лишь одна:

первая и последняя, Альфа и Омега. Прямой смысл — суть Целое, Мир; переносный — часть в незнании смысла сего. Возврат части в смысл сей как в **Ис**ток — **ев**харистии суть: причащение Миру, древ Древу, и Господу, Корню его.

Евхаристия — это «таинственное жертвоприношение», по выражению патриарха Германа (VIII век). Это — благодарственная (отсюда и название «евхаристия», что значит благодарение») жертва Богу. Священник во время богослужения «мысленно созерцает небесную службу», а «мы,— указывает патриарх Герман,— уже не на земле, а на Небе предстоим царскому престолу Бога». Земная литургия в Евхаристии перерастает в небесную и совершается одновременно «как горе, так и долу».

<http://ru.wikipedia.org/wiki/Евхаристия>

Мир — Камень, **Лит**ос (греч.), в Бога **Тур**. Причащение ему — **лит**тургия («служение», «общее дело» — греч., буквально — **камне**творение). Мир, литургия — То в Сем, в брени Вечность как в Двойке Одно. Говорится:

Сам храм, где происходит богослужение, его архитектура и убранство являются образом трансцендентного и имманентного мира. По учению Иоанна Геометра (X век), храм есть «подражание вселенной» (PG,106,943A), то есть он является литургическим образом мира, близким к миметическому подобию. В храме сконцентрированы «все красоты вселенной». Земля, море, воздух, планеты и звезды явлены в пространстве храма, в его архитектуре, облицовке и росписях. Здесь потустороннее является в поустороннем, трансцендентное становится имманентным, смысл сходит во всякий предмет, здесь снимается противоречие между духовным и материальным, небо спускается на землю, Бог становится человеком, воплощается в мире. «Если существует некоторое слияние противоположностей всего мира, дольного и горнего — оно здесь» (Иоанн Геометр, PG, 106, 944B). По учению патриарха Германа, церковь является земным небом, вообще все внутреннее пространство храма — увеличение степени значимости с запада на восток и снизу вверх,— весь внутренний его интерьер мистически являет, в структуре т. н. «топографического символизма», реальности высшего духовного порядка. Так, по учению отцов Церкви, конха является Вифлеемской пещерой и, одновременно, по Герману, местом погребения Христа (по Софронию Иерусалимскому — гробом Господним); жертвенник является яслями Христа, Его гробом и, одновременно, небесным жертвенником. Своды алтаря и потолок храма — образы двух уровней неба; лампы и свечи — образы вечного Света; стихарь — образ плоти Христовой; архиерей — образ Господа, иереи — духовные чины, диаконы — ангелы, и т. д. // Изображения храма также включаются в литургическое действие, мистически являя единение неба и земли. Так, по Симеону Солунскому, «священные изображения» Спасителя, Богоматери, святых и апостолов на алтарной преграде (иконостасе) означают «и пребывание Христа на небе со своими святыми, и присутствие его здесь, среди нас» (345 CD). Таким образом, по учению св. отцов, вся Церковь, земная и небесная, участвует в Литургии. При этом и сами участники Литургии изображают небесные силы в их «великом и страшном» служении, о чём поется в Херувимской песне: «Мы, херувимов тайно изображающие...». // Все эти «изображения», литургические образы, не являясь по сущности архетипом, по своей антиномической природе обладают его силой. Литургическим образом является и сама словесная часть Литургии, которая не случайно облечена в напевно-мелодическую форму. «Мне кажется,— писал св. Григорий Нисский,— что философия, проявляющая себя в мелодии, есть более глубокая тайна, чем об этом думает толпа». Ту же мысль высказывает и св. Иоанн Златоуст: «Ничто так не возвышает душу, ничто так не окрыляет ее, не удаляет от земли, не освобождает от телесных уз, не наставляет в философии и не помогает достигать полного презрения к житейским предметам, как согласная мелодия и управляемое ритмом божественное песнопение».

<http://ru.wikipedia.org/wiki/Литургия>

Причаститься Творцу в литургии — есть вспомнить Себя нам, забывшим, как Целое, Мир. Там же сказано:

Литургическая символика тесно связана с пониманием богослужения как «вспоминания» (анамнесиса). Св. Дионисий Ареопагит, поясняя литургическое священнодействие, говорит, что оно совершается «в Его воспоминание». Но это особое, вневременное воспоминание, не подчиняющееся логике бытия. В нём вспоминают и прошлое, и настоящее, и будущее, как уже бывшее и вечно длящееся, то есть это воспоминание, выходящее за пределы антиномии «литургического времени», преодолевающее и этим снимающее её. Так анамнесис (часть евхаристической молитвы) литургии, приписываемой св. апостолу Иакову, брату Господню, «вспоминают» «второе и славное и страшное Его пришествие, когда Он придет со славою судить живых и мертвых и воздать каждому по делам его». Так же и в Литургии св. Иоанна Златоуста, в евхаристической молитве, «вспоминают» «вся еже о нас бывшая: крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную седение, второе и славное паки пришествие.». Не только

отдельные молитвы и части Литургии, но и внутреннее устройство храма имеет «напоминающее» значение. Так, по патриарху Герману, «алтарь указывает на второе пришествие Его, когда Он придет со славою судить живых и мертвых» (PG, 98, 389D).

Право|сла́в|ие (калька с греч. ὀρθοδοξία — букв. «правильное суждение», «правильное учение» или «правильное славление») — единое, или прямое, суждение, смысл прямой; пре|сущ|ествование — есть превращенье, по смыслу сему, хлеба и вина в Тело и Кровь Иисуса: подобия — в Суть. С смыслом ложным борясь, Константинопольский собор 1157 года так анафемствует всех толкующих слова евхаристии, при|часть|я Миру-Луне, «сие творите в Моё воспоминание» как образное (метафоричное) принесение Жертвы, а не само принесенье ее:

Слышащим Спасителя о преданном Им священнодействии Божественных Таин, говорящего: «сие творите в Мое воспоминание», но не понимающим правильно слова «воспоминание» и дерзающим говорить, что оно (т.е. воспоминание) обновляет мечтательно и образно жертву Его Тела и Крови, принесенную на честном Кресте Спасителем нашим в общее избавление и очищение, и что оно обновляет и ежедневную жертву, приносимую священнодействующими Божественные Тайны, как предал Спаситель наш и Владыка всех, и поэтому вводящим, что это иная жертва, чем совершенная изначала Спасителем и возносимая к той мечтательно и образно, как уничтожающим неизменность жертвы и таинство страшного и Божественного священнодействия, которым мы принимаем обручение будущей жизни, как это изъясняет Божественный отец наш Иоанн Златоуст во многих толкованиях посланий великого Павла, анафема трижды.

Таинство евхаристии, свершенное на Луне — Господу, Сердцу привет как надежда Войти. Сообщается:

Вскоре после посадки Олдрин, пользуясь правами старейшины пресвитерианской церкви, провел краткую частную службу с причастием. Армстронг, будучи неверующим, причащаться не стал. Хотя изначально планировалось транслировать это событие, в последний момент НАСА отказалось от этой идеи, главным образом, из-за судебного процесса, возбужденного ранее атеистами против НАСА из-за публичного чтения экипажем Аполлона-8 в Рождество на лунной орбите главы Быт.1. По этой причине всё прошло во время перерыва в связи. Олдрин имел с собой маленькую пластиковую коробочку с походным набором из миниатюрного потира, гостии и вина, которые он взял заблаговременно в церкви в Хьюстоне. Им был прочитан стих Ин.15:5. Впоследствии, Олдрин вспоминал: «Я принял святые дары и принёс благодарность за разум и дух, которые доставили двух молодых пилотов в Море Спокойствия. Интересно, подумал я, ведь самый первый напиток и самая первая пища, поданные на Луне — это вино и хлеб причастия».

<http://ru.wikipedia.org/wiki/Аполлон-11>

Истину, за дверью Клад (о котором речет сказка нам, смысл прямой, чей ге|рой Бу|ра|т|ино — Бу|р в Ра, Тьму-Ино|е) украл Ares'тотель у нас, с тем — и знанье того, что дверь эта, Луна, — настояща и Богом дана разделять и спрягать Это с Тем: от|ра|жать (и'sol'|ровать) и проводить. Оба качества эти — металла черты, что по сути своей — Щит-и-Меч.

*Как **вещество**, именно мет|алл обладает наилучшими отражательными свойствами. Таково сер|еб|ро, применяемое людьми для изготовления зер|кал. Зеркало-сверхвещественность (бранным очам — нуль, ничто) — Пустота: в сути — Дух, Цель (метá — укр.) всех сущих, Алл|ах: П|рост|ота, Камень С|еб|я. Пустота и металл — пара «Цель–Путь»: мета|лл — от «мета|ть», в цель б|р|ос|а|ть; близость — Путь, Даль — Цель. Цел|ь — Путь цел|ит, единит его. Феба, стрелка, звал Го|мер «сребролуким»: сребро есть метанья металл. Такова г|луб|ь Луны очам зрячим: металл с Пустотою под ним, в лоне Лоно как Истина в лжи, во тьме Тьма, Ма|ть.*

Антропы тонких миров, в Луне сущих в своей сопричастности Вечности, как гонцы Свободы в сем мире Необходимости странствуют в нем в аппаратах, зовущихся НЛО, кои есть pus'ырьки или капли Луны, Корабля кораблей (коя есть, повторю, Кора Господа), выдутые из нее разумной волей и так же, как и она, состоящие из орихалка-ми'FREE'ла — чудесного, на бранный взгляд, матерьяла, очам предстающего и плотным телом, и чистым

огнем (печать лунности НЛО — имя ви|ман|а (санскр. *vītmāna*) сего аппарта, творить каковой — есть вы|ман|ивать из Луны, Ман: из Воды — каплю, из Огня — искру его).

Глубь, Дух — есть Небо: Высь, Тайна Луны. Поэтому «орихалк», металл Выси, по-гречески — «горная медь»: горный — горний, Гор-Феб, в Луну наш поводырь. Посему же фамилия Гарин, печать человека, в романе Толстого добывшего мифрил, ясно родственна птичьей фамилии Га|гарин землянина, Полетом стяжавшего Глубь, Небеса. Миф|рил — в Миф|рыл: Миф — Глубь, посол чей сей к|рыл|атый металл: Глубь есть Высь. Металл этот Толстой (неспроста — автор сказки про Дверь за холстом) зовет М: в ЗеМле суций как Матери, Лон|е: земна, лун|на ль — Глубь есть одна, Вино душ и Богатство, часть чья о'rich'алк. Небо, Svar (санскр.), часть чья металл этот — П'rich'ал, где svar'туемся мы. Тьма — Ноль, Рот, oris (лат.); orich'алк — явь его, Прорвы прорв, из Луны, дыры в То.

Сфетраэдр, структурный оплот орихалка, являет нам бранным, часть ту, коей недостает нам до Мира: очам нашим — чтоб зрить его. Мир, Тьма-Свет, Сердце-Ум, как Ноль-и-Единица числом своим имеет Десять, Полность сущего, коей венчаем пифагорейский Тетраксис. Мир, довлеющий себе, есть Сто, Десять по Десяти. Сто — единство числ тел Простоты, кои знает мир наш. Из них Шар, сущих форм цар'ь, Мир-Десять, и с ним Додекаэдр, Двенадцать как Очи, согласные Миру (по сумме сих числ — 22, Мир-и-Очи) — есть То́ очам бранным; тетраэдр-огонь, октаэдр-воздух, икосаэдр-вода и куб-земля — Это: стихии вселенски; а телом седьмым за шестью сими, слитым из двух по закону единства различия, есть Десять-по-Четырем иль Четырежды Десять — те|траэдр, пи|ра|м|ид|а (др.-греч.), полный Сфе|ры (надутый), сфе|траэдр: Мир, бранным согласный очам, синтез Нумен-феномен, Тьма в тьме как открытое ей. Тело это, спрягая Бессмертье и тлен, То и Это, незримый Огнь-Мир с огнем зримым как Целое с частью, — как тело седьмое в чреде полной тел, а в стихий ряду — пятое как огонь-эфир (зримый огонь, слитый с тайным, эфиром: Явь Тайны), числом буквы М, Сорок, Матерью-Тьмою дает полноту, иль единство (Причина — Цел|ит|ель), чреде простых тел, сумма коих с ним вместе:

$$10 + 12 + 40 + 4 + 8 + 20 + 6$$

— есть Сотня, как должно тому. В Сорока тьма-мат|ерья, Тетрада едина с Нолем-Тьмой: Глубь, Тьма-Мать — Второе. С тем, С|ор|ок для бранных есть Рок|а число: смерть, Тьма им — Неизбежность; поющим Бессмертье — Свобода оно: Тьма, Мед тел, в коем тают они, Сердце-Mad, что творит (made — англ.) в сущем всё. Тело-Мир, тело-Очи в единстве с телами огня, воздуха, воды и земли — суть шесть доказательств бытия Бога, кои не есть полнотой без седьмого, Сфетраэдра, ряду венца: Семь есть Жизнь, Полность. Знак сему — Семь Мудрых (rsi): Мудрость — Жизнь; лишь семь правильных тел во единстве есть лик Г|еб|до|м|а|д|ы сей. Тело седьмое, единства сего ключ, не зримый теперь (зримый — Древними, огонь коим был Шар-тетраэдр, То-Это: Мир, Огнь) — Жизнь и к|лю|ч к ней, седьмое ее доказательство: Жизнь — в очах вечных, смерть — в бранных очах, коим должно ожить, умерев (смертью так оживлен Берлиоз князем Тьмы). Ведь Жизнь — Бог, Клей меж Этим и Тем, Грань их; грань та же — смерть, 007 Жизнь, Сон бранных, агент с полным правом убить: убить в Сем — в Том прибыть, кое Тьма-Жизнь одна (Сон — Шон Сон'нери; Пир|с Бро|сна|н — то ж; спи|н — в|ра|щение, Жизнь: жить желаешь — вер|тись, в Ра ра|сти!). Умереть, узрив Бога впрямую — вот главный, седьмой аргумент, что ёсть Он (так Фому убедил встречей с ним Иисус); шесть иных, кои суци — ничто без него, с ним же — всё. Смерть — миров грань; грань та ж, тело ее — лик Истины: в смерти встречаемся с Ней. Смерть и Бог, смерть и Истина, купны, влекут и страшат, как страшит очи Розни Одно; тело Истины-смерти,

седьмое, — **прекрасно-ужасно** собой посему. Таков Петр, муж разящий, в «Пол|тав|е» — на грани, **пол-Тау**: в одном смерти и Бог, Жизнь всего.

Итоги

1. Представление официальной, идущей от Аристотеля науки о Вселенной как безразмерном изотропно-пустом мешке чуждо здоровой картины вещей. Она ж в том, что **Вселенная есть Полнота и системное Целое, Колесо**, — и, как таковое, она имеет Центр (Ось), **Кóл|а** сего Кол, и периферию. В очах вечных Ось Мира — Бог, в бранных — **Луна**, пункт чей в оке людском есть **зрачок, центр его**; **Тайна глаз**, Бог от нас скрыт в Луне как ее строгий Центр.
2. Луна есть пункт сопряженья Абстрактного, Духа, и Конкретного, материи — Свободы и Необходимости, Вечности и брания. Как таковая, в очах наших, сущих под знаком Необходимости, она есть **врата в мир Свободы**: Вселенную, в ней сущую как Истина средь Лжи и Полнота средь пустоты, ее лишенности. **Сосуд Всего, в очах зрячих Луна и есть сё: Мир как Тело-Любовь**. Поскольку же бранный оку, зрящему Мир навыворот, Полнота пуста, **в очах бранных Луна — шар пустой: дыра, черная Полностью, Тьмой, Божий колокол, по человеку звонящий как Целое по части незрячей, Истина по лжи**.
3. Как грань меж Абстрактным, Духом, и Конкретным, материей, где Два сии есть Одно, стенка шара Луны есть **конкретная Абстрактность: духовный металл орихалк**, разграждающий Благо и Зло. Архетип всех металлов Земли, то — субстрат, из какого эфирные сути, антропы Луны, выдувают вовне к странствью в бранный сем мире, подвластном Необходимости, капсулы **НОЛя**, Свободы-Луны, **НЛО**. В бранных наших очах **орихалк — утонувший металл: в Духе как Глуби их**.
4. **Vis**'иты Лунитов, Гостей в мир Землян — акт родства: Люди, **man** (англ.) — и те есть, и эти, едины как **капли Луны, Man** (с тем, **Ману**, **лунатик** — **антрон Земли первый; Адам** — **Дамы сын: Луны, Лона**), любовь от Любви, нас **манящей** как Я наше, Суть.

¹ Ковры же, Вселенной согласно, — и тексты мои, что соткал я из нитей ее; статья эта — ковер.

² Корпускулы эти, имущие полуцелый — осколочный, Розни согласный (столп брания — она) спин — наука дней наших зовет фермионами.

³ Фамилия эта, магична, корнями являет Луну — **Ма|ть** (англ. **Mo|ther**) и **Ос|ь**, в Бога **М|о|с|т**, — и согласный ей горный металл.

⁴ По той же причине от разлагающегося человеческого трупа исходит тяжелый и **му|тор|ный** металлический дух: **так пахнет нам смерть сама, Луны грань**.

⁵ Тема лунности Атлантиды волнует умы землян, как бередит ум их Истина. В <http://anomalija.kulichki.ru/text2/632.htm>, в статье с красноречивым названием «Атлантида — сестра Луны» говорится: «Луна... и Атлантида возникли почти одновременно и из магмы, выброшенной на околоземную орбиту, где из нее образовалась Луна, и заполнившей пробитое отверстие в земной коре, из которой позднее возник легендарный остров Атлантида».

⁶ Общеизвестен факт, что на древнейших картах звездного неба (X в. до Р.Х. и глубже) Луна отсутствует. Принимая во внимание разительное несоответствие этого факта довлеющей роли Луны в земном небе, где нет ни единого тела ближе к нам и более размером, чем она, единственным объяснением сему есть то, что **порой древней небо Земли было лунным, Земля и Луна были телом одним**.

Исконное единство Луны и Земли имеет простые физические подтверждения. В тексте одного из них (<http://quasar.org.ua/uchenye-luna-polnostyu-sostoit-iz-zemnogo-veshhestva/>) читаем мы вот что: «Одинаковое соотношение изотопов титана в земных и лунных породах свидетельствует о том, что Луна почти полностью состоит из того же вещества, из которой сформировалась и Земля в процессе зарождения Солнечной системы. // Этот факт противоречит основной на текущий момент теории формирования естественного спутника Земли. Про данный факт сообщают астрономы в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience. // Большая часть ученых полагает, что естественный спутник Земли Луна сформировался вследствие столкновения гипотетической планеты Тейи с Землей. Согласно этой теории, Тейя образовалась 4,6 млрд лет назад, как и другие планеты солнечной системы и имела сходный с Марсом размер. По различным оценкам, как минимум, 40% вещества Луне «досталось» от Тейи, а все остальное — от нашей планеты. // Команда ученых, которую возглавлял Цзюнь-Цзюнь Чжан из университета Чикаго (США), поставила под сомнение подлинность данной теории, сопоставив соотношение изотопов титана в земных и лунных образцах породы. // Согласно этим ученым, соотношение изотопов титана — титана-47 и титана-50 — остается одним и тем же для всех земных пород, в которых находятся атомы данного металла. // Метеориты и астероиды содержат абсолютно другое соотношение изотопов титана, и это дает ученым причины считать, что соотношение

титана-47 и титана-50 сложилось еще в период зарождения нашей Солнечной системы и формирования первых протопланетарных объектов и астероидов. // Астрономы изучили соотношение изотопов титана в пяти различных образцах земных пород, 27 метеоритах-хондритах и в 24 фрагментах, добытых с поверхности спутника Земли. // Как и предполагали ученые, соотношение изотопов титана в земных минералах оказалось одинаковым во всех образцах — самое большое отклонение составляло лишь сотые доли процента. В метеоритах астрономы зафиксировали значительный разброс значений — они различались в 5-6 раз исходя из того, каков был тип объектов. // К изумлению ученых, образцы лунных пород почти не отличались по соотношению изотопов титана от их земных аналогов. Астрономы отметили определенные отличия, однако большинство из них находилось на пределе чувствительности приборов и поэтому не заслуживали доверия».

7 «...И я всегда утверждаю, что, как говорится, я полный неуч во всем, кроме разве одной совсем небольшой науки — науки любви. В этой же науке я заявляю себя более искусным, чем кто бы то ни было из людей — как прошлых времен, так и нынешних», — рек на сей счет сам Сократ.

8 «Стоит отметить тот факт, что глубина лунных кратеров очень невелика в сравнении с их диаметром. В связи с этим ученые выдвигают гипотезу, что поверхность спутника Земли состоит из необычайно крепкого вещества, не дающего метеоритам глубоко проникать под поверхность Луны. Даже кратеры диаметром более 280 км имеют глубину не более 6,5 км. Если бы Луна была лишь однородным куском породы, на ее поверхности должны были иметься кратеры, по меньшей мере вчетверо более глубокие» (<http://quasar.org.ua/uchenye-luna-polnostyu-sostoit-iz-zemnogo-veshhestva/>).

Приложение 13

НЛО: копьё Луны

Суть и свойства машины машин

Споры об НЛО, ладье Неба — труд праздный.
Плащ тайн ей — Луна, к Миру ключ:
знать его — ведать челн сей *живой*.

*Тайна дерева заключена в его
корне, родящем его и питающем.
Тайна и Суть НЛО есть Луна. Люк
в Иное, она в мире сем — Челн челнов,
груз чей Вечность; от шара ее как
машины живой корабли Гостей наших
исходят как пчелы от матки своей.*

*Светлой памяти великого фантаста и провидца
Станислава Лема посвящается.*

Секрет НЛО есть загадка устройства Вселенной. Домá ее, Вечность и бренье, едины Луной, скрепой их. Вечность — Ноль, МоНОлит; бренье — Рознь, Два: мир наш преходящий. С тем, дверью Луны к нам входя, сути Вечности, души без тел, на|девают* костюмы двойко. Во-первых — тела душ, что носим и мы; во-вторых — колесницы сих тел, из Луны состоящие**. Ими и есть НЛО.

* Слова этого вид — явь того, что душа, т.е. *сам человек*, гол как Суть — двоеполоя дева, гив|андр, коим есть и Вселенная вся.

** Из орехалка, металла ее (Приложение 11).

Единственный пункт небосвода,
отколь к нам летят НЛО,
есть Луна — в плаще Ноль, Матка их,
Глубь чью мним нулем мы: ничем — Всё*.

*В имманентно-физическом смысле Луна внутри пуста (Приложение 9).

		Н	Л	О		
		Л	О	Н	О	
		Н	О	Л	Ь	
	К	Л	О	Н		
Ч	Е	Л	Н	О	К	
П	О	Л	Н	О	Т	А

Видео по теме статьи: НЛО вылетают из Луны
[URL: https://www.youtube.com/watch?v=PcKj4Njc6BQ](https://www.youtube.com/watch?v=PcKj4Njc6BQ)

В последнее время слышны голоса, ставящие под сомнение авторство Тихого в отношении его «Дневников». Печать сообщала, что Тихий будто бы пользовался чьей-то помощью, а то и вовсе не существовал, а его сочинения создавались неким устройством, так называемым «Лемом». Согласно наиболее крайним версиям, «Лем» даже был человеком. Между тем всякий, кто хоть немного знаком с историей космоплавания, знает, что **LEM** — это сокращение, образованное от слов **LUNAR EXCURSION MODULE**, то есть лунный исследовательский модуль, построенный в США в рамках проекта «Аполло» (первая высадка на Луну).

Шутливое вступление Лема в «Звездные дневники Ийона Тихого»
от лица профессора **Таран|тоги***

*«**Та|рань тогу**» — в Луну, к Богу **правь!**

В Ведах **Ма|ть** сущих, **Ис|тина** — Хари, их **Ло|но**:
по **Др|евним** — **Лу|на**. **В|ерный Цели** сей жизнью
своей, ведал **Лем**: ток **Эн|ергии** сущих — **Лю|бовь**,
че' **LOVE**'ка **Ог|онь**; **К|онт|акт** — лунная **к|ЛЕМ|ма** его.

ЛУНА — МАТКА UFO

Бренный мир — колесо. Луна — **центр** его, Вечность таящий: **в Селене В|селенную**. Луна — **п|ор|тал** ее: **челн**, Мир **не|сущий** утробно, как челн Ноя — **тварей**. **Ной** — **Йон**, **cap|ta|in Т|айны**, **Т|ьмы sky'п|ер** как Лона, **санскр. Йони**, **НО|Л|ЕМ** пернат: **Глубью**, **Водою***. **Пер|наты** — **п|ир|нати**, нырять (укр.); **крыл|а** — **п|лав|ники** в Мире, **Рур'е** очей. Луна — **кап|сула** Вечности из **орихалка**, **металла** ее; **НЛ|О** — Тьмы **челн|ы**: **Лун|ы полн|ы**е части, суть **член|ы Селен|ы****, как **капли** — Воды, **Ма|тки** их.

Единство слов «**челн**», **ко|ра|бль** (стар.), и «**Селена**», Луна — знак того, что:

- 1) **IN'ого челны** — **члены** (органы, части) Луны как сосуда его;
- 2) Луна есть Челн челнов: **кора** (капсула) Вечности в бренин, **корабль** Иного в просторах Сего.

...**НЛО****НЛО****НО**...|...**ОЛНО****ЛНО****ЛН**...

* Лоно, Йони, в повт**о|ре** — Ийон, **пили|грим** Космоса:

...**ЙОНИЙОНИЙОНИ**...

Ийон наизнанку — в повторе И**н|ой**, Тьмы посол:

...**НОЙИНОЙИНОЙИ**...

** Ткани мира сего UFO — **д|ал|лос**, **то|рящий** ее как шле**в|у**. С тем, **тарелка** — **то|ри|лка**: Тьмы **перст огн|евой**, дыр**о|кол**.

Мнить Луну мертвым камнем, подвластным Земле, есть абсурд: **Луна — Жизнь и Земле госпожа как Причина ее**¹. Миру бранных очей **Луна — Центр**: люк из Этого в То, в Вечность, **Лон**о эфирное. Парна Земле, Луна — **Небо**, край горний, Земля же — **Дол. Доля, Суд. Ум** как **Судьба** — царь Земле: **часть пуста; Милость, Сердце** — Луне: **Полнота**. Мир вне Луны — **Вражда, Долг**; внутрилунный — **Свобод**а: **Любовь, Высь**; Глубь с Высью — **Одно**. Грань меж ними, Луна, бог чей **Син**, — **син**тез их, Вечность-бренье, как **Шара** (эфир, тайный огонь) и **Тетраэдра** (огнь-явь). Очам синтез сей — **орихалк, Атлантиды металл** (как земли на Земле, землей лунною ставшей с разъятьем Земли и Луны, бывших прежде одним: **утонуть — стать Луной, Глубью глаз**²), **корнь металлов земных, по Платону «огнистый»**: алмаз, Тьмой надутый из недр — **Десять по Четырем**³ (рис. 2):

Рис. 2

И внелуние, и Глубь Луны — дом Антропный; **Луною едины, Антропы — ряд цельный, часть чья человек Земли сей**. Длань единства его — **НЛО, Глуби челн и Синдбадов ее**, свойства чьи таковы:

- **НЛО** в сути — капля Луны: плод ее как **Воды вод, Тьмы, ЛОН**а-**НОЛ**я (рис. 3).

Рис. 3

Иных лон ему нет: Луна — люк ладьям Неба в мир зримый: ведь Небо — она самое. Выход их из Луны — их исход в дольний мир луной малой как **Глуби, Свободы гонцом**. С тем, Свобода, эфирна — внутри челна как ее капсулы; стенки его — о'rich'алк. Лик Луны, НЛО посему — Это-То, металл-огнь. Таков есть **челн Селены** — Тьмы, **Девы** (греч. **κόρ|а**), **Кор|ы** (**Плев**ы) этой **кор|а**бль.

- Всем машинам земным НЛО — **архетип, корнь небесный: машина машин, органический, сиречь живой, механизм**, в коем целое старше частей своих: **Люви ма'SIN'a**, камень ПоЛНОсти. Техника наша — машины машинные, мертвые как **механизм механический** — смерть, гроб живых, часть над целым, **машина Вражды** (табл. 1, 2, 3).

Таблица 1

Божий Мир с полюсами его и нутром

Суть	Кем она есть	Что творит, чего жаждет она
Бог, Вершина	Жизнь, Суть Мира, Любовь и Податель Любви.	Творит и хранит Мир, дитя и подобье Свое.
Мир	Органика, суть Жизнь-Живое, Господня Любовь.	Выступает активным сосудом живого и мертвого — сильным Господнею Силою творцом.
Личность: в сем мире Вражды — суть с облаткою, Двоица; в мирах Любви — слитна суть как Одно: не личина, но Лик, скорлупа как Яйцо целиком.	Органический организм как живимое Богом и Миром, подобьем Его: в сути чистой — Свобода-Любовь.	Творит Силой Божьей, Любовью; Любовью живет как своим чистым Я.
Машина Любви	Органический механизм, иль живая машина : гипостазис Личности как моральная машина , живимая Силою Божьей, Тьмою чрез Личность, звено.	Служит Личности и есть звено единенья миров индивидов как сугей Вражды, разлученных Враждою, с мирами подвластных Любви Ликов-Личностей, ею единых навек.
Индивид	Механический организм как неявно живимое Богом, а явно — Дьяволом, Сатаной: Вражда-Необходимость.	Посягает на властие Личностью, жаждет Вражды, ибо сам есть она.
Машина Вражды	Механический механизм как живимое Сатаной — без Бога: мертвая машина , сиречь воплощенная смерть , как гипостазис индивида — человечность (моральность) в утрате.	Волей Дьявола, метит на трон Человека, неся людям рознь к смерти их.
Сатана, Дно	Вражда-Смерть	Творит зло, ибо Зло есть он сам; в розни с Господом — враг человек, суть их душегуб.

Таблица 2

Тела как костюмы вселенских антропов

Костюм как облатка Душа (суть) костюма	Сердце	Ум
Сердце	Сердце Сердца: тело космита	Ум Сердца: НЛО
Ум	Сердце Ума: тело землянина	Ум Ума: земная машина

НЛО как творческий акт

*...И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.*

Борис Пастернак

Человек Земли сей как создатель машин деет волей своей, Небу чуждой как Сердцу ум злой. С тем, машины землян — плод искусственный: чуждый Творцу, сущих **Да, YES'THEOS'**тву. Гость наш, с Богом единый, творит Его волей как собственной. С тем, НЛО, **Гостя** плод — плод **Господний**, с Природой единый как радуга, звезды и дождь.

**НЛО и машины земные:
рознь их как творений людских**

Земная техника	НЛО
Искусственность, смерть	Искусство Творца, Естество: Жизнь как Плод

**Бог, Творец наш — искусен, как мы — Им;
искусственны — мы без Него.**

Вечность как ткань НЛО

**Машины людские, плод наш, есть Земли
бренной явь; НЛО — явь Вселенной
как Вечности, Матери всех. Тому знаки:**

- **власть их исчезать и являться
очам: Вечность — Тайна, царь глаз;**
- **зримость их как огня: Вечность —
огнь-Тьма, эфир, огня зримого корень;**
- **константность их вида в веках, реке
времени: Вечность есть времени НОЛЬ.**

НЛО как плащ второго рода

**Антроп как душа, искра Божья,
имеет себе два плаща. Плащ, единый
с душой беспромежно, есть тело его;
плащ на теле, второй — есть машина:
земная — смерть, Ум, в сути;
горняя, челн Луны — Жизнь,
Сердце, в сути своей.**

Земная машина и НЛО в их сравнении

Земная машина: Это как Это	НЛО, лунность: Это как То
Тьма неведенья: часть прежде Целого. Механизм механический: смерть, имманентная суть.	Огонь всеведенья: Целое прежде частей. Механизм органический: Жизнь, трансцендентная Суть.

- Силою НЛО есть **Свобода-Любовь: Тьма, Корова (санскр. go), Крылá суших и душ Коровай.** Живим ею, корабль Go'стей наших — **двуглавый орел**: че'LOVE'ко-машинный союз:
- **Тьма есть Очи. Полет НЛО — очей ход** (ведь они — ноги нам): в сущем Оптика — **Птица**, крылатая Суть.

¹ У Блаватской об этом читаем: «**Оккультно Луна является «родительницей» нашей планеты, она гораздо старше Земли (...). Наши духовные прародители «питри» (предки) пришли с Луны** и вошли в пустые земные оболочки, одушевив их, чтобы продолжить своё эволюционное развитие на новой планете. Так учит Тайная Доктрина. Отсюда и культ почитания предков, которые являются духами, вошедшими в наши физические тела. Таким образом, питри — это мы сами. **Луна гораздо древнее Земли и даже Солнца. Именно Луна управляет Землей...**» («Тайная Доктрина», выделено мной).

² В пору Золотого Века, довечного века Пространства, Луна и Земля составляли единое тело; затем вследствие созерцательного раскола Земля отсеклась от Луны как от Неба не-Небо, от Целого пустая часть. Так с Селены, Отчизны своей, пал на Землю с Землёй заодно человек; так Луна, явь очей его, в них утонула, став Гл|убью ему.

Факт единства Луны и Земли в древний час подтверждают старинные книги. Так, войны все в «Махабхарате» идут на Земле и Луне как на **тверди одной**; карты древние неба — Луны лишены как Иного Земле.

³ Орихалк — архетип металличности, канувший в То, Глубь Сего; о нем пишет Платон. Это — высшая степень телесной организации углерода в сем мире — духовно надутый (живой) ал|маз (укр. диа|ман|т: ман — Луна Мен|а Греков), с алмазом обычным спрягаемый, как возбужденный, наполненный кровью фалл с невозбужденным, пустым, и как целое с частью, недружной с ним. Суть орихалка в сем мире являют т.н. предварительно напряженные конструкции (пример — **Ост**анкинская телебашня в Москве). Вид звена его, неплюскогранный (от части как корня кристалл из сот сих не возвесть) — семья гречки: Тетраэдр, полный Сферою как Десятью Четверица, огонь-явь огнем-Т|айн|ой. Число его — **Со**|рох; его буква — **М**: М|а|ть, Вись-Ть|ма.

Приложение 14

Смертельные игры с Луной

Сакральная суть риска

**Риск наш брэнной плотью своей в сути —
тяга к Луне, нашей горней Отчизне**

Единственная Цель, к которой сознательно или неосознанно, **явно** или **тайно** стремим че**LOVE**к, пленник до/льн/его мира Вр**ажды** — есть **IN'**ое: Свобода, Любовь, горний кра**й** как Отчизна его.
Вход в него есть **Лун**/а: шар Любви, Тьмы портал.

Шаг в Иное есть **риск** — поиск В/ра**т**, дело Сердца. С тем, всяк, кто рискует собою — стучится в Луну как Свободы **LOVE**ц. Так ударил стопами в нее смельчак Армстронг: безумец, **свер**шение чье — Шаг, Риск Ума.

Риск есть шаг наш в Свободу, Глубь нашу: **рытьё**, труд **герой**ский; вершащий его — во/**ин**, странник во **Ин**/ь: в Глубь как **Лун**о. Риск есть верность Небу в ступаньи Земл**ей**: **Высь** есть Глубь. Вход в Луну как Свободу — для брэнных **игольное** ушко, войти куда шанс минимален. Риск есть этот шанс: **Жизни** ради — игра с Луной в **смерть***: вольным брэнному стать — грань пронзить, скинув бренье своё.

*Это тот самый минимальный шанс войти, протиснувшись как в узкий лаз, в Свободу, который, согласно Кастанеде, дается идущему (воину) Силою через нагваля, наставника его. О том сказано в книге:

...нагваль предоставляет минимальный шанс, но этот минимальный шанс не инструкции, подобные тому, что нужны тебе для обучения управлению машиной. Минимальный шанс заключается в осознании духа // (...) Нагваль привлекает точку сборки в движение, помогая разбить зеркало самоотражения. И это все, что может сделать нагваль. Действительной причиной движения является дух, абстрактное, то, что невозможно ни увидеть, ни оцутить, то, что кажется несуществующим, и которое тем не менее здесь. По этой причине маги утверждают, что точка сборки движется сама по себе. Или они говорят, что ее движет нагваль. Нагваль, будучи проводником абстрактного, позволяет ему выражаться через свои действия. (...) // Нагваль движет точку сборки, и тем не менее он сам не вызывает ее действительное движение (...) или, возможно, более уместно сказать, что дух выражает себя в соответствии с безупречностью нагваля. Дух может передвигать точку сборки при одном присутствии безупречного нагваля.

Карлос Кастанеда. Книга 8 «Сила безмолвия»

Использовать этот шанс может только идущий налегке; отягченному ж **злат**ом, сказал Иисус, сделать это **слож**ней, чем верблюду продеться в игольное ушко.

Приложение 15

ГАГАРИН

Глубокое имя высокой судьбы

Печать Неба на преданной птице его

*В гармоничной Вселенной, пронизанной творческой мыслью Создателя, **случай** есть имя Его.*

*Имя Юрий Гагарин, принадлежащее первому космонавту Земли, неслучайно как сам его подвиг, открывший путь людям в их горнюю **Родину**, лоно **Spase'**ния. Ниже дается **свидетельство** тому.*

Любит зрелища с активным действием, где превалирует героика, воля к победе, дух соревнования. В спортивных играх занимает место инициатора, вожжака, капитана команды. Как правило, здесь играют роль его воля к победе, выносливость, целеустремлённость, ощущение коллектива. Любимое слово — «работать».

На собраниях вносит дельные предложения. Постоянно уверен в себе, в своих силах. Тренировки переносит легко, работает результативно. Развит весьма гармонично. Чистосердечен. Чист душой и телом. Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности. Интеллектуальное развитие у Юры высокое. Прекрасная память. Выделяется среди товарищей широким объёмом активного внимания, сообразительностью, быстрой реакцией. Усидчив. Не стесняется отстаивать точку зрения, которую считает правильной.

Из заключения комиссии, состоявшей в основном из врачей и психологов, при аттестации 23 августа 1960 г.

Сакральный смысл имени Юрий Гагарин

ЮРИЙ, он же **ГЕОРГИЙ**, **ЕГОР**, «земледелец» (стар.): **РОЮ**щий муж (**РИЙ** – **РОЙ** (укр.)), в Глубь, **ИН**'ое **ИДУЩ**ий как в **ГЕИ**, Земли Суть – **ГЕРОЙ**, **ВОИН**: птица на **СОЛЬ**ном пути од**ИНОКОМ**, Небес **SOL O-WAY**: Глубь – они; **ЮР**кий **БУР**, **МОТОР** чей **УРОБОР**ос, змей-Цикл как **В СЕЛЕН**ная, Ко**РОВА-МАТ**ь (**МОТ** **НЕР** (англ.)). **БО**га Длань, Она Сила Его, коей сей **MOS' COW**'ит **ДОЛГОР**ук¹ как и **АРМСТРОНГ**², **СЕЛЕН**ы **СОЛДАТ**: Космос – в ней как п**ОРТ**але его:

COSMOSCOW

Юрьев день – Гл**УБИ** день как победы над бреньем аде**ПТА** Земли, что, ища Суть, до Неба до**РЫЛ** (Глубь – Высь, Гос**ПОДА** (**РА**, **ПТАХА** Еги**ПТА**) дом), как **ГАГАРА** **РА** вспаря в к**РАЙ** Тьмы **ГОР**ний.

ГАГАРИН – фамилия **ПТИ**чья: **ДУША**, **ПСИ**, нагая, сын Неба (**GAGA**на (**сан|с|кр.**)), сущий в эпохе **АРИ**йской, чтоб, **РИН**увшись в Высь, пр**ОР**вать бренья круг (**RIN**g (англ.)), к**РЫЛ**áми стяжав **СВО**й Ис**ТОК**.

¹ Москва — град двух Юриев. Первый его основал, второй славу стяжал, с Небом св**И**зь.

² Рука сильная (англ.). Стезя между Землей и Л**УНО**й есть Познания стезя: путь меж Ложью и Истиной, Альфа-О**МЕГА**. Гагарин шагнул на него, Армстронг — шагом одним завершил.

Приложение 16

Нил Армстронг: дорывший до Луны

Горный смысл героизма и подвиг великого землянина

*Руки **цельных** людей — крылья, к **Цели** несущи;
крыло — род лопаты: ход в **Высь** — рытье в **Истину**, **Глубь**.
Рыл так Армстронг Нил, англ. «рука сильная», **махами**
дланей дорыв до **Луны**, **Мах** (авест.), **Глуби** нашей **святой**.*

*Пять условий для одинокой птицы.
Первое: до высшей точки она долетает;
второе: по компании она не страдает,
даже таких птиц, как она;
третье: клюв ее направлен в небо;
четвертое: нет у нее окраски определенной;
пятое: и поет она очень тихо.*

Карлос Кастанеда. Сказки о силе

SOLOWAY

Нил Олден Армстронг

ГЕРОизм, **КРЫЛЬ**я чьи есть **ЭРОТ**¹, в горнем смысле – стЯжание ИстИНЫ, Глуби рытьем: **ГЛУБЬ** – **ЛЮБОВЬ**. С тем, **ГЕ/РОЙ** – **ВОИН**: **ВОИНЬ**, Тьму-**ЛОНО** идущий как **КРОТ**, **зеМЛЕКОН**: **ГЕЮ РОЮ**щий в ходе к **ЛУНЕ**, **ТРОНУ БОГА** по Древним: ведь Глубь – **Высь**². **ЛУНА**, Подземелье – **ЦЕЛЬ СМЕРТ**ных: **ВРАТА**³, **КЛЮЧ**ник чей **ПЕР**сефона⁴; герой величайший – Нил **АрмСТРОНГ**, до**РЫВ**ший до Истины **ПЕРВЫМ**, дойдя **пРЕЖДЕ** всех до Луны.

Луна есть врата Неба. Взошел в них Христос в Воскресении⁵. С тем, восход наш на Луну – **подвиг**, равный по Выси свершенью Его, Сына Неба – с той разницей, что Он вошел в лунны створы, а Арм**СТРОНГ** извне **ТРОНУ**л их.

Мах в Авесте, Луна – горний **Махитит** наш и **мах** крыльев, нам данных обрести его как Глубь свою, **Рука сильная** (*arm strong* (англ.)) **Пращур**ам. Ею был Нил, Луны сын. **Сердца** этого ум, слуга **вЕР**ный, достиг он ее без **преград**, тем почтенный Творцом за служенье свое.

¹ Герой истинный с тем есть любовник, строй воинов лучший – любовников **строй** как Фиванский священный отряд.

² Высь-и-Глубь, Луна, Истина, Землю объемлет как **SUN** **дв**ича латки **начин**ку: Ложь, сухую с тем **меж Луной и Луной**. Рекут Веды: «Оно [слово «сатиям», истина – *Авт.*] трехсложно: са-ти-ям. «Са» – один слог, «ти» – один слог, «ям» – один слог. Первый и последний слоги – истина, в середине – ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда» (Каушитаки-упанишада, V, 5, 1).

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна – это врата небесного мира», – написано в Каушитаки-упанишаде (I, 2).

⁴ Греками и отождествлявшаяся с Луной, миром чьим было им Подземелье, героям имущее вход.

⁵ Луна есть те самые врата в Царство Небесное, войти куда, по Иисусу, богатому сложнее, чем верблюду пролезть через игольное ушко (Мф. 19:23-26).

Мне не нравится, что большинству людей я известен как тот самый парень с Луны. Мне кажется, что все мы глубоко внутри хотим, чтобы нас чествовали не за какие-то яркие вспышки нашей биографии, а за сумму всего, что было сделано, создано и сказано.

Нил Олден Армстронг

Подвиг — истинный смысл нашей жизни, соль дней: нет его — жизнь пуста. Подвиг есть Восхождение. Многие люди шли ввысь в жажде Неба, но есть лишь один человек, первым в мире достигший вершины всех бранных, Луны. Превзойти его нам не дано. Имя его — Нил Армстронг. Победы своей высотой (как Ум Сердца — Сердцу, святыне — хранитель ее) муж сей равен Христу: жизни вечной податель — Луна, сущих Мать.

Свет щедрой, как солнце, улыбки его схож магично с гагаринским светом. О Ниле, Селены ловце, знаю я что и все. Но единый Предмет наш, Луна, сообщил мне о нем нечто большее. О том скажу.

Прашур ведал: Луна не придаток Земли — то **Причина**, сакрально спряженная с нею как **Истина с Ложью**, Мать с **До|чер|ью**, Небо с нулем его. Истина есть Апогей, Высь — Мы Сами; Ложь — **Дол**: Мы в утрате Себя как без Целого часть, **доля** злая. **Долг** наш, с тем, — **стяжанье Себя самих**, зов к чему древний — **О|ра|кул**, глас Феба благой. Посему в тайне глаз бранных, царь чей Ложь, рвемся мы к Истине, чтобы обрести ее как Корнь свой горний, с тем — страстно стремимся к Луне. Оттого беспримерная своим накалом борьба СССР и США за первенство в Космосе есть в сути **Лунная Гонка**: под зримостью спора — поход наш к Себе как к истоку река. Порыв сей — не случайность в понятии безбожно-пустом: **случай** — Истины **луч**, с ней **случающий** нас как Самими Собою. Им движимы, люди рванулись к Луне, и наружный уход сей таил, как Ум Сердце, **Воз|в|Ра|т**, в коем мы, вняв Оракулу, сыщем Себя.

Поход этот вершим людьми дважды. Сначала — как умный порыв к Луне как тайной Цели землян. Он и был свершен **NASA**, чье имя — суть **«НАША!»**, **победы одержанной ключ**: **ost'**рый нос (санскр. **nasáa**), пробивший ход в Тайну, канал но**совой** (**nasa**1 (англ.)), — как проткнул носом острым своим **Бур-Ра-т-ино** таящий **Дверь** холст. Когда ж Цель, Луна явится людям, — вершим поход сей как штурм Неба, Истока: стяжанье Себя как **сердечный (моральный) поход**. Два движенья сих слиты друг с другом как **фор|ма** и Суть, Ум и Сердце, — и с тем они есть ход один, чье свершенье — Победа **лю|дей**: обретенье Себ**Я** как возврат в **Я** свое.

В знании верности сего смысл жизни посланца Земли Нила Армстронга прост как *поход к горней Цели живущих — Луне*. Вот черты его.

1. Путь, как и Цель, пара ей, — монолитная суть, камень. Коль так, то Гагарин и Армстронг в походе их лунном — суть Альфа и О.*мега*, Первое и Последнее, кои Одно. С тем, шаг первый Гага|рин|а в Высь и последний шаг Армстронга на лунный стол — шаг один, как один есть путь их. Неба (gaga|na — санскр.) дитя Юрий и Нил — оба рин|улись в Высь как *один человек*. Сам Нил знал это — отсель слова его, сколь для людей велик шаг, им свершенный: *с Земли — на Луну, от Лжи — к Истине, в Сердце как Суть — из Ума*¹. С тем, улыбка и лик сих *безумцев*, рис|кнувших головой — лик один и улыбка одна *как Шаг их*.

2. Как Латоны, Луны Грекам, сын Феб родился в мир с луком — Пифона убить, и в доспехах родилась Афина, — так *Армстронг пришел, снаряжён, в мир сей ради Луны*, кою рек стяжать Бог. Посему-то он — Арм|стронг, англ. «сильная рука», — ведь Рукой рук творящей была Древним Мать: Жена жен, *Мир* (*Вселенная*) как Дон|о сущих, Лун|а. Знак тому ж — имя Нил: водный Египта столп, черный ток в край живых из Дуата, земли мертвецов как *Дня сущих, Луны*²: *Дня-Нод*|я, *Любви Дня*³, чьим послом был Нил Ол|ден.

Вселенная, Мать всех, приемлет лишь тех и лишь тем Глубь являет святую, кто чист как она. Верный долгу смельчак и враг лжи, Армстронг — тот, кто, как Ист|ина чист, *был достоин Вселенной и чаши ее, Луны*, с тем — един с нею. *Идя к Луне умным путем, муж сей был Умом Сердца, Служой — посему и достиг ее*; Ум-эгоист, неслужащий — в пути б сгинул сем под Селены мечом.

Свят владыка — слуга верный свят. Прямой знак тому — бум ленинградцев в приезд в град их Нила. Не идола толп зрил народ в нем — очьми душ зрил он *человека, впрямую при|льну|вшего к Матери как Богородице, русской Душе как Луне*, Ее светом светящего: зря Нила, зрил рос|сия|н|ин Ее, Суть свою, и Ее святость чтил. Посему День России 4 ноября — день иконы Казанской: Казан|ь — Causa, Луна как Мать, Тьмы казан, слепых Казн|ь⁴; имя Mos|Cow столицы Руси в сути есть Mo|ther Cow — Мать Корова: у Древ|них (детей Мира, Древ|а, послушных) — Луна, Дух (Сои (ег.)), Cow'знец форм.

3. Поскольку, рек Нил, вероятность успешной посадки на Луну NASA оценивало в 50%, полет к ней был, истинно, *жеребием*, в коем весы, где

равны жизнь и смерть, в жизнь склонить молим Бога. «Орел или решка!» — рекли смельчаки, *вверясь Богу напрямую, как должно*. И Бог внял им: выпал орел. Так Рукою Господней, союзной с людьми, «Орел», челн землян, сел невредим на Луну.

4. Сакральной причиной приезда Армстронга в СССР было не участие в XIII-й ежегодной конференции Комитета по космическим исследованиям (КОСПАР) при Международном совете по науке, прошедшей в Лениниграде, а встреча со вдовами павших героев Вселенной, двумя Валентинами — Гагариной и Комаровой. Через них их мужьям Нил принес весть: Луна, Цель одна их — взята. Прах погибших героев чрез то *обрел Мир, Камы Камень*, в Луне, Мене скрытый.

Адепты безбожной науки мнят Космос за адский провал, зев ничто. Не таков был Нил Армстронг. В Луне, своей Цели, зрил он *твердь Всего — Камень Божьей Любви, Мир как Суть*. Полнотой этой, Нил, был ты сам, нам явивший всей жизнью своей, сколь *высок* че' LOVE'к и сколь много он может шагая.

Покойся же *с Миром, геро*й.

¹ Я имею в виду слова Армстронга о вступлении землян на Луну: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

² В сакральном познании Луна — равно и Надземелие, и Подземелье. Земля меж Луной и Луной — Ложь, объята Истиной сверху и снизу: второй, средний слог в слове «сатиям», «истина» (санскр.).

³ Тайный бранным День-Грань предьяольский, творящий год, клея из двух половин: без него год не сущ. Счастья камнь, зримый *оком Любви*, он — Пространство без времени: День-Миг, тождественный Вечности, День-год, объявший дни все как корень их: Жизнь — мгновенья свои. Таков Век Золотой, «век до вечный», каким есть сей День, бранным скрытый в Луне. «Книга выхода в день», Книга Мертвых египтска — о нем, *херу* (ег.); *херу*вим — дух его. День сей — мост от Зла к Благу, к Луне от Земли как *влюбленных Стезя* наикраткая: Доксия в Глубь за 'VIT'ок, док(он) Тьмы, что удиткой Шаргея зовем; взшел ею в Высь Нил. Незакатным Днем сим, где ни утра, ни вечера нет, солнце наше — Луна, Огонь повсюдный, горящий не в небе — везде. О Дне этом снят фильм: <http://kinofilms.tv/film/31-iyunya-tv/13731/>.

⁴ Посему Мать в Руси испокон чтима выше, чем Сын, Жена больше, чем Муж, плод Ее.

Приложение 17

КОМАРОВ:

ГЕРОЙ, ВЗЪЯРИВШИЙ СМЕРТЬ

Фатальная ошибка космонавта номер 8

Komarov: a hero who enraged Death. The fatal mistake of cosmonaut no.8

В древнем знании Восемь — число смерти: без Духа тело.
Владимир Комаров, космонавт №8, не должен был
дразнить его вторым полётом: сакральный закон
запрещает это. Но он полетел — и погиб.*

*Число тленного нашего тела и брэнной Земли, в древнем Знании «могилы духа», лик чей есть куб — правильный гексаэдр о восьми вершинах. Смерть — парное Жизни, Семерке как внутренний плод ее: Восемь — во Семь: в Семи следствие их.

According to the scrolls of ancient times, Eight is the number of death.
Vladimir Komarov, the cosmonaut no.8, shouldn't have tease it
by the second flight: sacral law prohibits this. But he did it — and died.

ПРЕАМБУЛА

*Незнание Числа – бедствие
тяжкое. Ибо Число, пара Слова,
Начала всего – Столп нас, бранных:*

ЧИ СЛО ВО

*Слово есть реченное Число,
Число – Слово молчащее;
в Безмолвии оба – Бог:
сущего Корень, Жизнь-Смерть.
С тем, не ведать Числа –
не знать жизни и смерти своей.*

Число, нам опасное, в первой попытке молчит, ведь царь ей — Случай: Бог, Покров наш. Но в попытке второй, дух чей Дьявол — число губит нас. В том несведущ, в полет свой второй был Восьмеркой убит космонавт Комаров.

В познании Восемь — число Смерти. То — плоть пуста: тело наше без жизни его, горней искры души. 8 — число отъятой от Неба, убитой Земли, именуемой «могилой духа»; куб, лик ее, восьмивершинен. Срок сбора плодов, павших наземь как трун (форма (рупа (санскр.)) без сути) — август, Восьмерка (тлен по Ведам — «гуша»: смеркание глаз — плотный мир, Дух густ(ой*), душам гроб. Восемь, множась на Пять, Человека число, дает **40 — эфирность как плоти утрату** смертельную; с тем, **40 — Скорбь: то, с чем не до пиров**.

Сын Земли Комаров пограл это: в преддверьи полета, принесшего гибель ему, он широко взгулял свое сорокалетье. На слово про вредность сего торжества космонавт №8, тверд вновь сыграть с Роком в рулетку (ведь первый полет удался), молвил с грустью: пирую, пока жив я!..

В чувстве сем он не ошибся. Ошибка ж его — **неучёт Смерти, духа Восьми**. Ведать должно:

**Идущий восьмым по опасной дороге не должен дразнить
Восьмерицу второй пробой. В первой, случайной, владыка
чей Бог (Случай — Он), Бог любовью SPACE'т че'LOVE'ка: ведь
есть Он Любовь, наша Суть; во второй, чей глава Сатана,
Ум бессердный, — Восьмерка убьет неслучайной рукой.
Так убит ею был Комаров, Смерть взъяривший герой.**

Число 8, Смерть — сосед Семи, числа Жизни: поистине, жизнь и смерть всегда идут рука об руку. Семью Восемь — это таблица Менделеева: матрица из семи периодов (рядов) и восьми групп (столбцов), в сочетании дающих корень многоликости всего живого и мертвого в круге глаз наших. Семерка есть Кама, Любви бог, вдувающий жизнь. Поменяв в этом имени лишь одну букву — как Семь единицею на Восьмер, Каму на Яму, — получим кома: беспаятство, шаг в смерть как скомканый ум наш. Отряд космонавтов — любезных Вселенной детей — той начальной порой возглавлял г'ЕРО'й-летчик Каманин: муж Дела, Любовью живимого (в Космос полет — с Лоном горним соитье, ракета — фалл). В счете восьмой, «кома» — был Комаров, по великой любви ко Вселенной отшедший ко Матери сей, ставши Всем.

На фото: одиннадцать первых советских космонавтов. Восьмой в ряду — Владимир Комаров.

*Стушение Духа, Причины, которым творим плотный мир, есть процесс Его самоутраты по Собственной Воле: был легок-разрежен — стал плотен-тяжел.

Посмертный взлет героя

Поход землян в Космос начальной порой — был спор сильных, причей был Луна. Знак Луны — Рак, пещерник; желавший ее, за геройство КОМАРу сему Богом взят муж Любви КОМАРов
(Приложение 9).

НЕЗВАННЫХ — ВОН! ЛУНИТЫ АТАКУЮТ

Селенит представлял собой крепкое, подвижное существо, напоминавшее насекомое с длинными ремнеобразными щупальцами и чем-то вроде клешни, которая со звоном болталась на блестящем цилиндрическом футляре, покрывавшем туловище.

Герберт Уэллс. Первые люди на Луне

...Рассказывает водитель космического аппарата «Луноход-2» Андрей Егорович П.

— Мы натолкнулись на нечто совершенно необыкновенное. Хотя теперь я думаю, что руководители проекта всегда догадывались о том, что Луна населена. Иначе к чему было устанавливать на «Луноход» спаренный пулемет? Мы, водители, недоумевали, но спрашивать не полагалось.

Я вел «трактор» (так мы называли между собой «Луноход»), рядом был напарник. Он первым и привлек внимание к странному образованию. Куда и как ехать, решали не мы — ученые. Во всяком случае, в пределах сеанса. Они посоветовались и решили, что стоит подобраться поближе. Вождение «трактора» — штука непростая. Пониженное тяготение, а главное, трехсекундная задержка сигнала, заставляли все делать с предельной осторожностью. Застрянешь — подтолкнуть некому. И ремонта не дашь, руки коротки. Поэтому те пятьдесят метров, что разделяли «трактор» и объект, мы преодолевали более часа — при том, что путь был на удивление гладким.

Останавливались каждые пять минут, всматривались в объект. Догадка постепенно перерастала в уверенность — перед нами было искусственное сооружение. Более всего оно походило на снежный дом эскимоса — полусферический купол около двух метров в поперечнике.

«Трактор» остановился на расстоянии десяти метров от купола, и ученые начали отчаянно спорить — что делать дальше. Решили сообщить руководителям проекта. Сверху откликнулись приказом: ждать и ничего не предпринимать. Мы и стали ждать приезда руководства.

Через несколько минут картинка на экране изменилась: в куполе словно дверь растворилась, вернее, съехала в сторону. Из купола вышло насекомоподобное существо, или, быть может, это был робот. Он подошел к «Луноходу» — и на этом связь прервалась.

А тут и начальство стало прибывать. Пленку, на которой насекомое показалось, прокрутили несколько десятков раз. Я запомнил во всех подробностях. Скорее, это было даже не насекомое, а ракообразное. Рак, но только метровый рак.

Нам, разумеется, напомнили о подписке — мы не имели права рассказывать об увиденном в зале никому даже из членов проекта, например водителям-сменщикам, не говоря уж о домашних или вовсе посторонних.

Попытки оживить «трактор» велись несколько дней. На четвертые сутки был получен сигнал, но сигнал весьма странный — это была не «картинка» и не телеметрические данные.

Расшифровкой сигнала занимались самые разные подразделения, разгадали же, по слухам, шифровальщики спецслужб. Собственно, требовалось лишь понять, что сигнал представлял собой одну из кодировок латинского алфавита, после этого все встало на место: мы получили послание. Послание на земном языке, правда, на мертвом — то была латынь. Мы объявлялись «персонами нон грата», Луна — суверенной территорией «Народа Неба». Любая несанкционированная высадка на поверхность Луны, говорилось в послании, будет считаться актом агрессии.

Послание расценили как дурную шутку — мол, кто-то из работников послал сигнал, представив дело так, что он-де якобы пришел с Луны. В существование такого мистификатора было трудно поверить, но поверить в ракообразных селенитов, изъясняющихся на классической латыни, было еще труднее. Однако тщательнейшая проверка всех звеньев связи не выявила сумасшедшего шутника (а последствия подобной мистификации были бы таковы, что решиться на подобное мог только сумасшедший). Срочно стали готовить новую серию «Луноходов», которые были не тракторами, а скорее танками. Уже не пулеметы на них стояли, а оружие несравненно более мощное, оно и до сих пор тайна, потому распространяться не буду. И корпус такой, что запросто не вскрыешь. Мы обкатывали их на полигоне, поражая «вероятного противника» на любом расстоянии. Готовились основательно, три года. Конструкторы доводили «танки» до ума, и под конец не машина была — бог войны. Четыре штуки прошли госприемку. Готовились к работе, но, если честно, тревожно было на душе. Но в сентябре семьдесят шестого проект закрыли, и нам дали понять, что ни сейчас, ни в будущем работы не предвидится. Взяв напоследок очередную подписку, нас отпустили на все четыре стороны. Я сразу устроился в таксопарк. Жалею? Конечно. А с другой стороны, лучше уж так. Без войны.

(.....)

Конечно, можно расценить рассказы Андрея Егоровича как байку из тех, на которые горазды и космонавты, вышедшие на пенсию, и просто веселые люди. Но вот в 1996 году публикуется книга одного из участников проекта «Аполлон» доктора Эдвина Райса «Потерянный космос», в которой Райс утверждает, во время экспедиции «Аполлона-17» астронавты столкнулись с обитателями Луны!

Путешествуя на «ровере» по поверхности Луны, они встретили небольшое, около трех ярдов, куполообразное сооружение, из которого вдруг высыпало около дюжины ракообразных существ. Существа не делали попыток атаковать луноход, но «ровер» перестал подчиняться астронавтам.

Ситуация складывалась напряженная. И в это время по ближней связи они услышали ясную, звучную речь, которая была передана в Хьюстон, где ее и перевели — сами астронавты, естественно, не владели латинским языком в объеме, достаточном для ведения диалога. Астронавтам заявили, что они вторглись на чужую территорию и что им следует теперь убраться восвояси. Попытки переговоров селениты отвергли и только повторили свое предложение. После этого контроль над «ровером» восстановился, и астронавты поспешили к лунному отсеку.

Существование цивилизации селенитов тотчас было объявлено государственной тайной. Посчитали, что распространение сведений может привести к непредсказуемым последствиям вплоть до краха государственного аппарата. Известие о некой

сверхцивилизации, находящейся совсем рядом, может вызвать панику, страх и уж во всяком случае — комплекс неполноценности.

Возвращение космонавтов на Землю прошло благополучно, но встал вопрос — как быть дальше? С кем, собственно, они встретились на Луне — с истинными селенитами, с пришельцами из иных миров, с русскими? Последнее поначалу казалось самым вероятным: русские-де создали на Луне секретную колонию автоматов. Анализ обращения селенитов показал — оно было произнесено не человеческой гортанью. Машинный звук? Срочно подготовили разведывательный аппарат «Лунар Скаут», который и запустили тайно к Луне весной 1973 года. Спускаемый аппарат станции совершил посадку вблизи места высадки «Аполлона-17». «Скаут» направился к известному месту, орбитальный отсек вышел на высокую селеноцентрическую орбиту и стал наблюдать за поверхностью планеты, используя аппаратуру, применяемую в разведывательных целях над Землей.

Скаут не дошел до пункта назначения — в пути связь с ним была прервана. Орбитальный модуль передал на Землю кодированный сигнал: «Высадка на Луну запрещена. Доказательство силы последует в 15.00 GMT» — и указаны координаты одного из национальных парков. В назначенное время ожидали все, что угодно — пожар, взрыв, бурю. Но случилось совершенно иное. На площади в четыре гектара все деревья потеряли сначала мелкие ветви, затем крупные, и остались лишь голые стволы.

Эксперты решили, что стали свидетелями применения гравитационного оружия. Пришлось признать внеземное происхождение цивилизации селенитов. И еще то, что цивилизация эта может представлять собою для Земли несомненную угрозу.

Аналитики различных ведомств стали разрабатывать сценарии межпланетного конфликта — и все сошлись на мнении, что конфликта следует избегать всеми возможными средствами. Поведение селенитов позволяет предположить, что это — цивилизация замкнутого типа, не стремящаяся к установлению контактов и готовая отстаивать свою территорию. Насколько она развита — неизвестно, но способности, продемонстрированные селенитами, заставляют действовать предельно осторожно. В первую очередь — никаких провоцирующих движений. И американцы покинули Луну.

Однако необходим был предлог для сворачивания лунных программ, и его нашли быстро — Луна-де не представляет никакого интереса и тратить на нее деньги налогоплательщиков вовсе ни к чему.

Одновременно с этим были проведены контакты с русскими. Выяснилось, что и они столкнулись с проблемой селенитов.

Экспериментальный полет «Аполлон»-«Союз», осуществленный летом 1975 года, имел и политическое значение — две космические державы показали, что они готовы к единству перед возможной внешней угрозой.

Эдвин Райс имеет репутацию человека серьезного и к мистификациям не склонного. Косвенным подтверждением его слов является то, что и США, и СССР с середины семидесятых годов фактически закрыли лунные программы. Современное развитие и технологий, и экономики позволяет ставить задачи несравненно более крупные, нежели просто исследование поверхности Луны. Колонизация Луны — вот достойная XXI века задача. Но правительство, не моргнув глазом тратящее на Иракскую кампанию десятки миллиардов долларов, проявляет странную скупость, когда речь заходит о возобновлении лунных экспедиций. Странность эта становится вполне объяснимой, если и свидетельства

соотечественников, причастных к лунным программам, и труд Райса счесть достоверными, истинными.

Игорь Осовин, Сергей Почечуев. Секретная цивилизация Луны
<http://www.rulit.me/books/sekretnaya-civilizaciya-luny-read-326447-1.html>

Приложение 19

АЗАН НА ЛУНЕ

Утверждают, что Армстронг после полета неожиданно для всех принял Ислам. Любопытно, что полетов на Луну было ровно семь. А выбор Армстронга объясняется той частью полета, которую не любят комментировать руководители НАСА. Вот что происходило на Луне во время первой высадки. Олдрин, Коллинз и Армстронг, экипаж «Аполлона-11», во время исследования поверхности Луны неожиданно увидели поразительное явление — два кольца над морем Спокойствия, похожие на открытую книгу. Изменив положение оптических приборов, астронавты еще раз убедились, что увиденное ими имеет форму открытой книги. Кроме того, звучала неизвестно откуда взявшаяся музыка и пение на арабском языке. Все разговоры астронавтов с Землей записывались на магнитную ленту. На следующий день книга исчезла. Когда Армстронг ступил на Луну, опять раздался звук, похожий на сигнал. На этот раз (все опять записывалось на ленту) услышались такие слова: «роббиал ардздини инда хуиза куналийм», затем опять — звук, похожий на музыку: «ашхаду ала иллаха ил-лаллах» и «ашхаду анна Мухаммада-р-расулуллах. Астронавты долго не могли понять, откуда доносились звуки. Переговоры с Землей прояснили: звуки шли прямо с Луны. В момент их появления астронавты почувствовали приятное ощущение и странное недомогание. *(Обратите внимание, как это похоже на ощущения пророка Магомета, испытанные им в присутствии Аллаха.)*

Астронавты вернулись на Землю. Еще раз были прокручены кассеты и проведены консультации с ответственным секретарем NASA Ал-Базом. В узком кругу он дал разъяснения по поводу «музыки», звучащей на Луне, объявив, что это святое изречение на арабском языке: «Свидетельствую: нет Бога кроме Аллаха».

Все тайное рано или поздно становится явным. Так и произошло. Спустя 14 лет, в феврале 1983 года Армстронг приехал в Египет для участия в конференции. Это была первая поездка не только в Египет, но и в Исламский мир. Во время заседания, в конце первой части, сидевший в президиуме Армстронг вдруг побледнел, услышав с улицы уже знакомый певучий голос. Спросив взволнованно удивленных египтян, что это за музыка, Армстронг узнал от них, что это — азан, который, подобно церковным колоколам, сзывает правоверных на молитву. Слова Армстронга, прозвучавшие вслед за этим разъяснением, были для египтян подобны грому среди ясного неба: «Этот голос. Это то, что я слышал, впервые шагнув на Луну, от чего у меня мурашки побежали по телу! Сначала у меня стоял шум в ушах, затем, слушая этот голос, раз за разом, я испытал приятное чувство». Затем, по словам очевидцев, бледный, как полотно, Армстронг, произнес: **«О Аллах! Я Тебя нашел не на Земле, а на Луне!»** Он замолчал на мгновение и, немного придя в себя, продолжил: «Я ступил на Луну без молитв, а теперь я буду молиться, можете считать меня мусульманином».

Предсказан ли полет человека на Луну священными книгами? Слова о нем мы находим в пророчествах Библии. В главе 4 Откровения Иоанна Богослова говорится о некоей загадочной книге «за семью печатями», которую держит в руке «сидящий на Престоле». Престол этот находится на Небе. А «сильный Ангел» у Престола призывает открыть тайну этой книги. Нечто схожее с американскими лунными парадоксами уже чувствуется. Но продолжим поиски. Фамилия Армстронг переводится как «сильная рука», да и космонавт, в некотором смысле, есть «ангел», поскольку летает за пределами Земли. «Книга за семью печатями» — очевидно, Коран: ведь первая его сура называется «Открывающая книгу» и содержит именно 7 аятов. Попробуем теперь найти объяснение месту происхождения. «Аллах» переводится как «белая рука». **Символ Ислама — рука и полумесяц, что может означать и намек на место пребывания Аллаха — Луну.** Сочетание всех этих факторов приводит к потрясающей гипотезе: **слетав на Луну, американцы побывали у Престола Бога!** И именно в этом причина всех технических недоразумений. Там, где происходят чудеса — законы физики недействительны. Американские ученые столкнулись с рядом проблем и необъяснимых явлений... И поняли, что продолжение Лунной Эпопеи грозит подрывом авторитета материалистической науки. Поэтому, наверное, ими и было принято решение о прекращении полетов. Это объясняет и позицию советской стороны, которая, скорее всего, встретила с теми же проблемами.

Знаменитости, принявшие ислам

<http://somon.ucoz.ru/publ/10-1-0-24>

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы — победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее — в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной — мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая — конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович — брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Мой телефон:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: hermakouti@ukr.net

Skype: [martin196966](https://www.skype.com/user/martin196966)

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

